

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 / Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik, Studiengang 2010/13

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Erfolgreich starten: Das Selbstkonzept von 6- bis 8-jährigen Kindern

Eingereicht von: Gül Kirez Barth und Sabrina Reusser

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: 6. Januar 2013

Abstract

Ausgehend von theoretischen Überlegungen zum Thema Selbstkonzept dokumentiert die vorliegende Arbeit ein qualitatives Entwicklungsprojekt zur Stärkung des Selbstkonzeptes von Kindern in der Eingangsstufe.

Ein positives Selbstkonzept unterstützt ein Kind in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sowie der Arbeit im schulischen Bereich und darüber hinaus. Ob und wie weit die Zielsetzungen, die für die Klasse und für Schüler mit besonderem Förderbedarf formuliert wurden, durch die Unterrichtseinheiten erreicht werden konnten, wird mit einer Evaluation der Fremd- und Selbsteinschätzung überprüft.

Ziel des Entwicklungsprojektes ist es, das Selbstkonzept der Kinder während einer Pädagogisierungsphase zu stärken und ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie ihren Schulalltag erfolgreich und motiviert erleben können. Die daraus entstandenen Implikationen für die heilpädagogische Förderung werden aufgezeigt.

Die Datenerhebung erfolgt anhand der Methode des Leitfadeninterviews und des Fragebogens. Aufgrund der Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass das Selbstkonzept der Kinder mit gezielten Methoden unterstützt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Vorwort	1
1. Einleitung	2
1.1 Motivation.....	3
1.2 Forschungsinteresse.....	4
1.3 Heilpädagogische Relevanz des Forschungsinteresses	5
2. Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1 Begriffsdefinitionen	7
2.1.1 Selbstkonzept.....	7
2.1.2 Selbstwertgefühl.....	9
2.2 Ansätze der Selbstkonzeptforschung	10
2.2.1 Das Selbstkonzept als internes Selbstmodell (nach Filipp).....	10
2.2.1.1 Informationsquellen nach Filipp.....	11
2.2.2 Das Selbstkonzept als Selbsttheorie (nach Epstein).....	12
2.2.3 Vergleich der beiden Ansätze	13
2.2.4 Relevante Folgerungen für das Forschungsvorgehen	14
2.3 Strukturelle Aspekte des Selbstkonzeptes	16
2.4 Das Selbstkonzept als hierarchisches Strukturmodell.....	18
2.4.1 Elemente des Selbstkonzeptes	19
2.4.1.1 Selbsteinschätzung	19
2.4.1.2 Körperkonzept.....	20
2.4.1.3 Fähigkeitskonzept	20
2.4.1.4 Selbstbild und Selbstbewertung	21
2.5 Entwicklung des Selbstkonzeptes	21
2.6 Selbstkonzept und die Schule	23
2.6.1 Relevante Folgerungen für das Forschungsvorgehen	24
2.6.2 Die Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen.....	24
2.7 Partizipation in der Eingangsstufe	27
2.8 Attributionstheorie	29
2.9 Bezugsnormorientierung.....	29
2.10 Feedbackkultur	32
2.11 Lernmotivation	34
2.12 Schlussfolgerungen für die Förderung des Selbstkonzepts und der Lernmotivation von Kindern.....	41

3. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung	43
4. Forschungsvorgehen.....	45
4.1 Qualitatives Denken und Forschen.....	45
4.1.1 Interpretation	46
4.2 Quantitatives Vorgehen	47
4.3 Forschungsdesign	47
4.3.1 Instrument «Trainingsmanual»	48
4.4 Forschungsmethode	50
4.4.1 Das Leitfadeninterview	50
4.4.2 Fragebogen	51
4.4.4 Testgruppe	52
5. Datenerhebung und -aufbereitung.....	53
5.1 Datenerhebung	53
5.2 Transkription der Interviews.....	53
6. Datenanalyse	54
6.1 Qualitative Inhaltsanalyse	54
6.1.1 Skalierende Strukturierung.....	55
6.2 Kategorienbildung	56
6.2.1 Kodierregeln	62
6.3 Gewonnene Daten	63
6.4 Datenanalyse	64
7. Darstellung der erhobenen Daten und Interpretation	66
7.1 Vergleich Selbstkonzept	66
7.1.1 Grafische Darstellung.....	67
7.1.2 Interpretation	67
7.2 Vergleich Kinder.....	68
7.2.1 Grafische Darstellung.....	68
7.2.2 Interpretation	68
7.3 Vergleich Lehrperson.....	69
7.3.1 Grafische Darstellung.....	69
7.3.2 Interpretation	70
7.4 Vergleich Kind–Lehrperson	71
7.4.1 Grafische Darstellung.....	71
7.4.2 Interpretation	72
7.5 Vergleich einzelner Kinder (Selbsteinschätzung)	73
7.5.1 Grafische Darstellung.....	74
7.5.2 Interpretation	74

8. Beantwortung der Forschungsfrage und Überprüfung der Hypothesen.....	75
8.1 Ergebnisse.....	75
8.2 Diskussion und Schlussfolgerungen.....	76
9. Konsequenzen und Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis.....	78
10. Ausblick.....	79
11. Verzeichnisse.....	82
11.1 Literaturverzeichnis.....	82
11.2 Abbildungsverzeichnis.....	86
11.3 Tabellenverzeichnis.....	87
11.4 Grafikverzeichnis.....	87
11.5 Bildverzeichnis.....	87
11.6 Abkürzungsverzeichnis.....	87
12. Anhang.....	88

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Ausgehend von der Theorie der interkulturellen Pädagogik wurde der Fokus der Arbeit ursprünglich auf Kinder mit Migrationshintergrund gesetzt. Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Thematik sowie einer Literaturrecherche wurde den Autorinnen bewusst, wie wichtig ein gesundes Selbstwertgefühl im Leben und im Schulalltag ist, um Erfolg zu erleben. Deshalb wurde der Begriff «Selbstkonzept» ins Zentrum gestellt. Bei Kindern mit Migrationshintergrund muss das Selbstkonzept vermehrt gestärkt werden, damit sie ihre eigenen Wurzeln kennen lernen. Erste Nachforschungen zeigten, dass die Stärkung des Selbstkonzeptes bei allen Schulkindern einen bedeutenden Einfluss auf das Verhalten, das Handeln und die Selbstwahrnehmung hat.

Gül Kirez Barth und Sabrina Reusser arbeiteten während 15 respektive fünf Jahren als Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich. Anschliessend begannen beide mit der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin und traten zeitgleich eine Anstellung in diesem Fachbereich an. Während ihren ersten Berufsjahren stand die Stärkung des «Ichs» im Zentrum. Ein Kind kann besser Empathie entwickeln, wenn es sich seiner eigenen Fähigkeiten, Wünschen, Bedürfnissen und Werthaltungen bewusst ist. Das Wissen über sich selbst kann der Mensch über verschiedene Kanäle aufbauen. Einen Teil der Informationen erhält er durch sich selbst, in dem er durch Selbstbeobachtungen Rückschlüsse zieht oder sich mit anderen in der Gruppe vergleicht. Den anderen Teil erhält der Mensch durch Fremdbeurteilung. Dabei nimmt die Schulische Heilpädagogin eine zentrale Rolle im Leben eines Kindes in der Eingangsstufe ein.

Erläuterung

Während der Arbeit am Entwicklungsprojekt sind viele Dokumente erstellt und zusammen getragen worden. Dieses im Anhang aufgeführte Material ist auf einer Daten-CD beigelegt. In der Arbeit wird an relevanten Punkten auf den Anhang verwiesen.

Dank

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben. Ausdrücklich danken wir den Klassenlehrpersonen, welche sich für unser Projekt Zeit genommen haben. Einen besonderen Dank gilt unseren Familien und Freunden: Dankeschön für das entgegengebrachte Verständnis, eure Rücksichtnahme, Geduld und Unterstützung!

1. Einleitung

Die Beschäftigung mit dem Thema des «Selbstkonzeptes» hat in der Fachliteratur eine vergleichsweise lange Tradition. In den letzten Jahren wurde der Begriff immer öfter thematisiert und hat an Bedeutung gewonnen (vgl. Filipp, 1984, S. 9). Das Selbstkonzept hängt mit vielen inneren Faktoren eines Individuums zusammen: Eigene Ideen, Ansichten, Verhaltensweisen oder Überzeugungen. Dabei spielen aber auch äussere Faktoren eine wichtige Rolle. Das Selbstkonzept wird von der Umwelt (z.B. Eltern, Lehrpersonen, Bezugspersonen) geprägt und durch verbale und nonverbale Botschaften sowie Erfahrungen übermittelt. Es zeigt auf, welche Sichtweise ein Menschen über sich selbst hat (vgl. Branden, 2011, S. 7).

«Von allen Urteilen, die wir im Leben fällen, ist keines so wichtig wie das, das wir über uns selbst fällen» (Branden, 2011, S. 11).

Häufig basieren geringe Lern- und Leistungsmotivation, schlechte Schulleistungen und ein geringes Selbstvertrauen auf einer negativen Vorstellung über sich selbst. Nach Eggert, Reichenbach und Bode (2010) hat das Selbstkonzept eine grosse Auswirkung auf die schulischen Leistungen (vgl. S. 54). Allerdings gibt es Einflüsse in beiden Richtungen: Die Leistungen beeinflussen das Selbstkonzept sowie das Selbstkonzept auch auf die Leistungen einwirkt (vgl. Jerusalem, 1993, S. 5).

Daher sollten Lehrpersonen Möglichkeiten kennen, um das Selbstkonzept der Kinder einzuschätzen und zu fördern (vgl. Eggert et al., 2010, S. 54).

Insbesondere Schulische Heilpädagogen arbeiten oft mit Kindern, die den Ansprüchen, welche vor allem seitens der Schule an sie herangetragen werden, nicht genügen. Das Selbstkonzept als mentale Repräsentation wird auch von der Beurteilung durch andere beeinflusst, also durch Fremdbeurteilung (vgl. Laux & Weber, 1993, S. 50).

Schulische Heilpädagogen sollten sich primär auf die Fremdbeurteilung fokussieren, da dieser Bereich durch sie beeinflusst werden kann.

Es wird davon ausgegangen, dass das Selbstkonzept gegen Ende der Kindheit, also etwa mit dem 12. Lebensjahr, voll entwickelt ist (vgl. Myers, 2005, S. 166). Offen bleibt jedoch, wie stark das leistungsbezogene Selbstkonzept bei jüngeren Kindern bereits entwickelt ist, wie weit es geformt und beeinflusst werden kann und welche Rolle das noch nicht voll entwickelte Selbstkonzept in Bezug auf die Leistung des Kindes einnimmt.

Ein leistungsbezogenes Selbstkonzept scheint sich erst in der Grundstufe zu entwickeln (vgl. Hösli, 2006, S. 484). Daher liegt es nahe, dass es gerade in der Grundschulzeit besonders leicht beeinflussbar ist und sich positive Weichenstellungen in dieser Zeit günstig auf die Zukunft auswirken können. In dieser Entwicklungsarbeit wird untersucht, wie weit das leistungsbezogene Selbstkonzept von Kindern an der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Grundschule positiv beeinflusst werden kann.

Dabei sollen auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen einbezogen werden, die möglicherweise bereits negative Erfahrungen (z. B. Stigmatisierungen) gemacht haben.

Das Entwicklungsprojekt hat für das Handeln der Autorinnen – als Schulische Heilpädagoginnen – sowie für die Kinder eine grosse heilpädagogische Relevanz, da ein gesundes Selbstkonzept bei allen Schulkindern eine wichtige Rolle beim Erleben von Lern- und Schulerfolg spielt.

Das Projekt wird in je zwei Klassen der Eingangsstufe (Kindergarten und Einschulungsklasse) durchgeführt. Diese Stufen stellen die Basis der Bildung dar. Das Selbstkonzept soll hier gefördert werden, damit die Kinder gestärkt in weiterführende Klassen übertreten können.

1.1 Motivation

In der Arbeit als Lehrperson bzw. Schulische Heilpädagogin ist die Heterogenität ein zentrales Thema: Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, die Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in ihrem Schulalltag und in ihrem Lernprozess optimal zu unterstützen. Gerade im Vor- und Grundschulalter muss dem Selbstkonzept besondere Beachtung geschenkt werden.

Das Thema Selbstkonzept hat uns schon immer sehr interessiert, es hat uns in den vergangenen Jahren sehr beschäftigt. Dazu haben wir viele beeindruckende Beobachtungen und Erfahrungen gesammelt.

Schulische Heilpädagogen müssen erkennen, wie sich das Kind in seinem Umfeld wahrnimmt und das Zusammenleben mit anderen beurteilt. Jedes Kind soll sich seiner Person und seiner Fähigkeiten bewusst werden, um mit einem gestärkten Selbstwertgefühl die gestellten Herausforderungen anzunehmen. Bei allen Kindern – besonders aber bei jenen mit Migrationshintergrund – betrachten wir den Aufbau eines gesunden Selbstkonzeptes als die Hauptaufgabe der Schule. Die Konfrontation mit unterschiedlichen Wertvorstellungen erschwert das Finden der eigenen Identität und dem Aufbau des Selbstwertgefühls. Da eine der beiden Autorinnen dieser Arbeit selbst einen Migrationshintergrund hat, hat sie vieles selber erfahren.

Erst wenn das Kind sich seinen eigenen Fähigkeiten bewusst wird («Ich kann gut ...») und diese positiv erlebt, kann es das Selbstkonzept hierarchisch aufbauen.

Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte (Lehrpersonen und Heilpädagogen) ist es, das Selbstkonzept der Kinder zu stärken, Schwächen umzuinterpretieren und als Stärke zu erkennen.

Mit dieser Arbeit verfolgen wir das Ziel, unser Wissen zum Thema Selbstkonzept und seine Förderung auszubauen. Dieses Entwicklungsprojekt gibt uns die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen und uns mit Beobachtungen systematisch auseinander zusetzen.

Das erlangte Wissen soll künftig gewinnbringend in der Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen eingesetzt werden, um die Kinder dabei zu unterstützen, mit einem gesunden Selbstwertgefühl in die Schule einzutreten und zu wissen: Ich bin gut so wie ich bin!

Gül Kirez Barth und Sabrina Reusser

1.2 Forschungsinteresse

Die Motivation für die vorliegende Arbeit ist es, ein selbst entwickeltes Konzept zur Förderung des Selbstkonzeptes mit Kindern in der Eingangsstufe durchzuführen. Anschliessend werden Veränderungen aufgezeigt sowie zentrale Aspekte für die Weiterarbeit als Schulische Heilpädagogen herausgearbeitet. Das Forschungsinteresse widmet sich dabei der Frage, inwieweit das leistungsbezogene Selbstkonzept bei Kindern, die kurz vor oder kurz nach dem Eintritt in die Grundschule stehen, bereits positiv beeinflusst werden kann.

Im Folgenden wird zunächst der theoretische Hintergrund zum Thema Selbstkonzept vorgestellt. Hierbei wird in einem ersten Schritt der Begriff des Selbstkonzeptes definiert, die Geschichte der Selbstkonzeptforschung umrissen sowie verschiedene Modelle aufgezeigt (Kapitel 2).

Die Bedeutung des Selbstkonzeptes von Kindern im schulischen Alltag wird im Kapitel 2.6 erläutert. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Korrelation des Selbstkonzeptes mit motivationsrelevanten Grössen eingegangen: die Attributionstheorie, die einen Teilbereich der Leistungsmotivation darstellt. Leistungsmotivation im Zusammenhang mit Schule wird auch als Lernmotivation bezeichnet. Zur Stärkung des Selbstkonzeptes im schulischen Alltag (d.h. abseits von speziellen Trainingsmassnahmen) wurden insbesondere zwei Aspekte der Schulkultur identifiziert: die Bezugsnormorientierung der Lehrperson sowie die Feedbackkultur an der Schule.

Nach den theoretischen Ausführungen wird im Kapitel 3 die Fragestellung präzisiert. Zudem folgt der empirische Teil der Arbeit mit der Beschreibung des Forschungsdesigns. Die qualitativen Interviews und Fragebögen (Messpunkt 1 und 2) werden in Bezug auf die zentralen Punkte des Selbstkonzeptes ausgewertet, gegenüber gestellt und analysiert (vgl. Kapitel 6). In diesem Kontext wird auf die Fragestellung und die Hypothesen eingegangen.

Kapitel 7 der Arbeit widmet sich der Darstellung der Ergebnisse: Hierbei werden zunächst die Ergebnisse des Messpunkt 1 und 2 beschrieben, um anschliessend einen Vergleich zwischen den beiden Zeitpunkten herzustellen.

In einem letzten Schritt werden die Resultate zusammengeführt und diskutiert (Kapitel 9): Hierzu wird zunächst ein Überblick über die Ergebnisse der Arbeit und deren Bedeutung gegeben. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit (Kapitel 10).

1.3 Heilpädagogische Relevanz des Forschungsinteresses

In einer empirischen Untersuchung hat sich gezeigt, dass die Überweisung an eine Sonderschule für die betroffenen Kinder mit einer erheblichen Stigmatisierung verbunden ist. Dies gilt sowohl für Kinder mit körperlichen wie auch mit geistigen Defiziten (vgl. Schumann, 2008).

Kinder, die eine Sonderschule besuchen, empfinden einer Untersuchung von Schumann (2008) zufolge meist Scham (S. 88). Die Gründe für diese Scham liegen zum einen im Besuch einer speziellen Schule (institutionelle Beschämung), zum anderen resultieren sie aus abwertenden Bemerkungen und/oder Verhaltensweisen von Personen aus dem sozialen Umfeld der Kinder (informelle Beschämung). Aufgrund dieser Scham ist die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes für Sonderschüler erschwert:

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die negative Selbstwahrnehmung durch die statusgebundene Scham Schüler/innen der Sonderschule darin behindert, ein positives belastbares Selbstkonzept zu entwickeln. Obwohl den «originären» Sonderschülern und -schülerinnen die Beschämung durch den Ausschluss aus dem Regelschulsystem erspart geblieben ist und sie die längste Verweildauer im «Schonraum» der Sonderschule haben, können sie keinen erkennbaren Vorteil für ihr Selbstkonzept daraus ziehen. Es gibt Hinweise, dass sie potenziell besonders beschädigt sind durch die an den Sonderschulstatus gebundene Scham. (Schumann, 2008, S. 88)

Schumann kommt daher zu folgendem Schluss:

Die immer noch vorhandene Vorstellung, die Sonderschule könne leistungsschwachen Schülern ein positives Selbstkonzept vermitteln, erweist sich als falsch. Den Befunden zufolge werden sie in ihrem Menschenrecht auf Bildung verletzt. Politisch hängt die Verwirklichung ihres Rechts von ihrer individuellen Förderung in einer Schule für alle ab. (Schumann, 2008, S. 83)

Solange eine solche integrative Pädagogik aber noch nicht flächendeckend verwirklicht ist, bedeutet dies eine besondere Herausforderung für die an Sonderschulen beschäftigten Heilpädagogen. Es gilt, den Schülern – ungeachtet der mit den bestehenden Einschränkungen und dem Besuch der Sonderschule verbundenen Stigmatisierungen – ein positives Selbstkonzept zu vermitteln.

Kindern mit besonderen Bedürfnissen, wie sie in Sonderschulen unterrichtet werden, ist oftmals gemeinsam, dass sie ihre Leistungen nicht richtig einschätzen können und sich aufgrund der geringen Erwartungshaltungen in ihrem sozialen Umfeld («Das kannst du sowieso nicht!») selbst wenig zutrauen. Verbunden hiermit sind oftmals geringe Erfahrungen im Spiel- und Bewegungsbereich und ein negatives Selbstkonzept.

Ein früh entstandenes negatives Selbstkonzept kann im weiteren Entwicklungsverlauf nur schwer korrigiert werden. Verbunden mit einem negativen Selbstkonzept sind meist ungünstige motivationale Muster sowie negative Affektlagen. Es scheint daher von besonderer Bedeutung, der Entwicklung eines negativen Selbstkonzeptes möglichst frühzeitig entgegenzuwirken.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dies durch ein Trainingsprogramm zur Förderung des Selbstkonzeptes bei Kindern in der schulischen Eingangsstufe geschehen. Hierbei werden alle Teilbereiche des Selbstkonzeptes gleichermassen gefördert.

Noch problematischer ist die Situation bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen, die im Rahmen einer integrativen Pädagogik zusammen mit anderen Kindern unterrichtet werden. Zum einen werden diese Kinder durch den sozialen Vergleich mit ihren nicht-behinderten Mitschülern auf ihre Defizite aufmerksam gemacht. Dies kann zur Folge haben, dass Kinder sich ihrer Defizite übermässig bewusst sind und im Gegensatz hierzu ihre Fähigkeiten unterschätzen und somit ein insgesamt negatives Selbstkonzept entwickeln.

Zum anderen werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen, welche in Regelschulen zusammen mit anderen Kindern unterrichtet werden, oftmals Opfer von Stigmatisierungen, Ausgrenzungen und/oder Mobbing (vgl. Eggert, 2010). Dies kann ebenfalls zur Entwicklung eines negativen Selbstbildes beitragen.

An dieser Stelle setzt das Selbstkonzepttraining an, das in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde. Einerseits soll es Kindern mit besonderen Bedürfnissen, andererseits aber auch allen anderen Kindern in der schulischen Eingangsstufe dabei helfen, ihre Fähigkeiten und Grenzen realistisch einzuschätzen und ein positives Selbstkonzept zu entwickeln.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Um einen theoretischen Bezugsrahmen zum Forschungsinteresse zu gewinnen, werden zuerst einzelne Kernbegriffe und zentrale Inhalte erläutert und dargestellt. Dabei werden zentrale Begriffe definiert, theoretische Grundlagen erarbeitet und für das Thema relevante Aspekte und Erkenntnisse herausgearbeitet und festgehalten. Zudem werden inhaltliche und forschungsrelevante Folgerungen durch die beiden Autorinnen erfasst.

2.1 Begriffsdefinitionen

In unserer Sprache sind zahllose Wortverbindungen mit dem Begriff «Selbst» auffindbar – Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit, Selbstkonzept, etc. Das *Selbst* betrifft die eigene Person, die Gefühlswelt sowie die Befindlichkeit. Ein starkes «Selbst» wird als wichtige Bedingung für Zufriedenheit, Erfolg und Gesundheit im Leben erachtet.

Unter dem *Selbst* einer Person wird in der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie ein dynamisches System verstanden, das sowohl die auf die eigene Person bezogenen Selbstbeschreibungen und -bewertungen (struktureller, inhaltlicher Aspekt) als auch die auf diese Inhalte bezogenen Prozesse (funktionaler Aspekt) umfasst. (Krampen, 2002, S. 690)

William James definierte 1890 eine erste begriffliche Bestimmung des *Selbst* und gilt als bedeutender Vordenker in der Selbstkonzeptforschung. In seiner Theorie unterscheidet er zwischen dem «I» (pure ego) und dem «Me» (empirical ego). Das «I» ist ein Teil des Selbst, welches das prozedurale Wissen einer Person enthält (Wissen über die eigene Person). Im Gegensatz umfasst das «Me» den Teil des Selbst, welcher als deklaratives Wissen bezeichnet wird (Wissen über eigene Eigenschaften und Merkmale). Das «Me» stimmt mit der aktuellen Anschauung des Selbstkonzeptes überein (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 20).

Dieser Teil der Arbeit behandelt die Grundlagen und den theoretischen Hintergrund des Selbstkonzeptes.

2.1.1 Selbstkonzept

Die Selbstkonzeptforschung hat eine vergleichsweise lange Tradition. In den letzten Jahren wurden Selbstkonzepte immer häufiger thematisiert. In der Literatur ist daher eine grosse Bandbreite von ähnlichen Begriffen, Auffassungen und theoretischen Ansätzen und Modellen zum Thema «Selbstkonzept» zu finden. Dies lässt die Komplexität der Thematik erahnen. Das Selbstkonzept umfasst die Theorie über sich selbst, die Gesamtheit der Annahmen über die eigenen Fähigkeiten und Bilder über sich (Selbstbild). In der Literatur werden viele Begriffe häufig als Synonym verwendet, wobei die inhaltliche Bedeutung nicht immer eindeutig ist. Nach Eggert gibt es bis anhin keine einheitliche akzeptierte Definition des Selbstkonzeptkonstruktes (vgl. Eggert, Reichenbach und Bode, 2010, S.14).

Angemessen scheint die Definition von Tausch und Tausch (1977): «Es (das Selbstkonzept) ist die zusammenfassende, konzentrierte, aber änderbare Summe der tausendfachen Erfahrungen eines Menschen mit sich selbst und über sich selbst: Wie er ist, wie er lebt, was er kann und was er nicht kann» (Tausch & Tausch; zitiert nach Eggert, 2010, S. 14). Filipp (1984) wählte folgende Begriffsbestimmung: «Menschen denken über sich selbst nach, schreiben sich bestimmte Merkmale zu, bewerten eigene Charakteristika – kurzum, sie verfügen über ein Wissen, «wer sie sind» (Filipp, S. 130).

Dabei geht es immer um die Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen subjektiven Erfahrung. Dabei tauchen grundlegende Fragen wie «Wer bin ich?», «Wie sehe ich mich selbst?», «Nimmt mich meine Umwelt einheitlich wahr?» auf. Somit kann der Begriff des Selbstkonzeptes als Konzeption von sich selbst erklärt werden. Jeder von uns konstruiert bewusst oder unbewusst eine Theorie über die Wirklichkeit. Diese ist notwendig, um unserer Welt einen Sinn zu geben und den Informationsfluss zu interpretieren. Das Selbstkonzept ist eine geordnete Menge von Annahmen, die im Gedächtnis gespeichert wird und selbstbezogene Informationen enthält. Der Mensch unterscheidet sich dadurch von anderen Lebewesen, in dem er die Fähigkeit besitzt, sich selber zu reflektieren und zu bewerten. Dieses Bild von sich selbst – die eigene Meinung, Auffassung von sich als Mensch, Stärken und Schwächen – hat für den Menschen eine entscheidende Wirkung auf das Erleben und Verhalten im Alltag und sogar für seine Zukunft. Kinder entwickeln je nach Anspruch der Umwelt ein positives oder negatives Selbstkonzept (vgl. Hahne, 2007, S.16).

Jeder Mensch setzt sich mit seiner sozialen Umwelt, deren Erwartungen und Reaktionen auf die eigene Person auseinander. Darin spiegeln sich eigene Erlebnisse und Erfahrungen sowie Einflüsse der Familie und deren Wertvorstellungen. Mit den gemachten Erfahrungen und Informationen über die eigene Person konstruiert sich das Selbstkonzept. Nach Krapp kann das Selbstkonzept als deklaratives Wissen einer Person über sich selbst definiert werden. Es ist das «was Menschen über sich selbst denken, welche Eigenschaften sie sich selbst zuschreiben» (vgl. Krapp, 1997, S. 328). Dabei sind nur Erlebnisse relevant, welche für den Mensch eine emotionale Bedeutsamkeit aufweisen. Schliesslich bilden diese die Einstellung und Überzeugung zur eigenen Person. Jede Person nimmt ihre charaktertypischen Eigenschaften, Vorlieben, Kompetenzen und Überzeugungen subjektiv wahr. Diese Fähigkeiten, Attribute und Merkmale werden durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt generiert, vor allem durch soziale Interaktions- und Vergleichsprozesse (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2006, S. 685).

Zwischen Selbstkonzept und Handlung besteht eine Wechselbeziehung. Das Selbstkonzept wirkt sich auf das Handeln aus und das Individuum wiederum erfährt in jeder Handlungssituation etwas mehr über sich selbst. Dabei sammelt und verarbeitet der Mensch Informationen aus den erlebten Person-Umwelt-Interaktionen im Leben. Das Selbstkonzept konstruiert sich unabsichtlich und ist grundsätzlich veränderbar.

Eng mit dem Selbstkonzept ist auch der Begriff der «Identität» verbunden. Die Identität entsteht durch das Sammeln und Verarbeiten von Erfahrungen, welche jede Person mit ihrer sozialen und materiellen Umwelt macht. Die Identität wird durch die Gesamtheit eigener Qualitäten, wie körperliche Erscheinung, Fähigkeiten, Wünsche, Ziele, Einstellungen und Werthaltungen gekennzeichnet (vgl. Zimmer, 2006, S.52). Nach Neubauer ist die Identität eine einzigartige Kombination von Eigenschaften und Merkmalen einer Person. Das Selbstkonzept ist in diesem Sinne ein Teilbereich der Identität (vgl. Neubauer in Eggert et al., 2010, S.16). Es hilft dem Menschen persönliche Ereignisse im Leben miteinander zu verknüpfen, damit eine Strukturierung und somit Orientierung möglich wird. Ansonsten würden die Erfahrungen für uns ungeordnet und unbrauchbar bleiben. Insofern vermittelt das Selbstkonzept dem Individuum Sicherheit und Konsistenz, um das eigene Leben und Verhalten zu steuern und Kontrolle darüber auszuüben (vgl. Eggert et al., 2010, S. 14–16).

«Im Rahmen der Selbstkonzeptforschung geht es demnach um die Frage, wie Menschen sich selbst sehen und beschreiben und welche Auswirkungen diese individuellen Selbstbilder auf ihr Denken, Fühlen und Handeln haben» (Schachinger; zitiert nach Hahne, 2007, S. 24).

2.1.2 Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl ist ein weiterer bedeutender Begriff in der Literatur. Das Selbstwertgefühl ist der emotionale Bereich des Selbst, die Bewertung des Selbst und das Gefühl für den eigenen Wert. Das Selbstkonzept hingegen bildet den kognitiven Aspekt. Branden erläutert das Selbstwertgefühl als Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten: denken, verstehen, lernen, wählen und entscheiden zu können (Branden, 2011, S. 41). «Das Selbstwertgefühl ist die Disposition, sich selbst als kompetent im Umgang mit den grundlegenden Herausforderungen des Lebens zu erfahren, und dass man es wert ist und es verdient, glücklich zu sein» (Branden, 2011, S. 42). Das Selbstwertgefühl eines Menschen ist die Gesamtheit der Einschätzungen über sich selbst. Es kann stark auf die eigenen Gedanken, Gefühle und Stimmungen einwirken und dabei als positiv, negativ oder neutral bewertet werden. Somit wird das Selbstwertgefühl als Teil des Selbstkonzeptes angesehen (vgl. Hahne, 2007, S. 25). Die beiden Konzepte hängen zwar zusammen, sind aber keineswegs gleichbedeutend. Das Selbstkonzept wird als deklaratives Konzept der Kognition einer Person über sich selbst verstanden, während sich das Selbstwertgefühl aus der Gesamtheit von Bewertungen (Merkmale, Eigenschaften, Fähigkeiten) die sich ein Mensch zu schreibt, herauskristallisiert.

Das Selbstkonzept, also Einschätzungen über sich selbst (z.B. was ich kann oder nicht kann), wirkt sich positiv oder negativ auf das Selbstwertgefühl aus (vgl. Myers, 2005, S. 602-603).

Da Kognitionen über sich selbst offenbar auch die Emotionen beeinflussen können, konzentrieren wir uns in unserem Projekt auf den Bereich des *Selbstkonzeptes*.

2.2 Ansätze der Selbstkonzeptforschung

Die Erforschung von Selbstkonzepten wird seit längerer Zeit von Psychologen und Pädagogen verfolgt. Daher sind verschiedene Ansätze und Theorien entstanden, welche nach und nach ausgeweitet oder um andere Sichtweisen ergänzt wurden. Sie zeigen auf, wie Selbstkonzepte entstehen und wie sie Erfahrungen und Verhalten beeinflussen. Um im Unterricht theoriegeleitet arbeiten zu können, werden im folgenden Abschnitt zwei verschiedene Ansätze aus der Selbstkonzeptforschung genauer behandelt, miteinander verglichen und relevante Erkenntnisse für diese Arbeit erläutert.

2.2.1 Das Selbstkonzept als internes Selbstmodell (nach Filipp)

Dieser Ansatz bezieht sich auf den Aspekt der Verarbeitung selbstbezogener Informationen und wurde hauptsächlich von Sigrun-Heide Filipp (1984) entwickelt und später von verschiedenen Autoren, wie Frey/Benning (1983), Stahlberg/Osnabrügge/Frey (1985) und Rustemeyer (1993) ergänzt und um weitere Aspekte erweitert (vgl. Laskowski, 2000, S. 36).

Jedes Individuum nimmt über die Sinnesorgane Informationen aus der Umwelt auf und verarbeitet sie, um die Wirklichkeit zu verstehen. Filipp zeigt in ihrer Theorie auf, dass der Mensch selbstbezogene Informationen (Wissen über sich selbst) ein Leben lang aus der erlebten Person-Umwelt-Interaktion sammelt und verarbeitet. Sie sieht zwischen dem Aufbau und Wandel der Selbstkonzepte und der menschlichen Informationsverarbeitung eine enge Verknüpfung. «... das Wissen über die eigene Person unterscheidet sich nicht prinzipiell von dem Wissen um Gegenstände und Personen der Aussenwelt. In beiden Fällen ist dieses Wissen ein Produkt der Erfahrung, also ein Resultat menschlicher Informationsverarbeitung» (Filipp, 1984, S. 130). Einzelne Erfahrungen werden untereinander verknüpft und mit der Zeit bildet sich ein differenziertes und geordnetes Kategoriensystem, welches eine einfache Theorie über die Wirklichkeit darstellt. Die gesammelten selbstbezogenen Informationen werden vom Individuum in mehreren Konzepten eingeordnet und führen zu einem mehr oder minder einheitlichen Bild über sich selbst. Das Wissen über die eigene Person ist ein Produkt der Erfahrung und somit ein Erzeugnis menschlicher Informationsverarbeitung. Die dabei entstandenen internen Selbstmodelle wirken sich auf das Handeln aus. Selbstmodelle stellen das Endprodukt aus der Verarbeitung selbstbezogener Informationen dar (vgl. Hahne, 2007, S. 29).

Der Mensch muss eine Vorstellung davon haben, wer er ist und was er gut kann, um Handlungen zu interpretieren, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und Handlungen zu planen.

Dabei kann die Person die folgenden Handlungsergebnisse (Erfolg, Misserfolg) voraussagen und erhält dadurch eine gewisse Kontrolle sowie ein Gefühl von Sicherheit. Durch das ausgebildete interne Selbstbild kann das Individuum nach positiven Gefühlen streben und zum Beispiel Unlust- oder Schmerzgefühle vermeiden.

Das Selbstkonzept bietet dem Menschen ein Gerüst, um neue Informationen aufzunehmen und mit der Erfahrung differenzierter zu handeln. Sogar ein negativ beeinflusstes Selbstkonzept hilft der Person sich zu orientieren. Ein Mensch wäre demnach ohne Selbstkonzept handlungsunfähig (vgl. Laskowski, 2000, S. 37-38).

2.2.1.1 Informationsquellen nach Filipp

Zum Aufbau des Selbstkonzeptes dienen verschiedene Informationsquellen. Filipp unterscheidet folgende fünf Quellen selbstbezogener Informationen (vgl. Filipp, 1984, S. 131–139):

1) **Direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen**

Durch Fremdzweisungen erhält jede Person aus seiner sozialen Umwelt positive, negative oder neutrale Beurteilung (z.B. «Du bist gut in Mathematik», Schulnoten).

2) **Indirekte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen**

Indem das Verhalten anderer Menschen beobachtet und interpretiert wird, werden Rückschlüsse auf die eigene Person gezogen.

3) **Komparative Prädikaten-Selbstzuweisungen**

Der Mensch vergleicht sich mit seinen Mitmenschen bezüglich bestimmter Merkmale (z.B. «Ich bin schüchterner als meine Kollegin»). Ein solcher Vergleich ist stark von der sozialen Bezugsgruppe abhängig.

4) **Reflexive Prädikaten-Selbstzuweisungen**

Durch Beobachten des eigenen Verhaltens erfährt der Mensch Informationen über sich selbst (Eigenschaften Fähigkeiten, Einstellungen, Gewohnheiten) und kann Rückschlüsse ziehen.

5) **Ideationale Prädikaten-Selbstzuweisungen**

Die letzte Quelle beruht darauf, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, über sich nachzudenken und vergangene Erfahrungen zu neuen Erkenntnissen verbinden kann. Zeigt ein Mensch sich in der Gruppe als redigewandt und kontaktfreudig, kann er davon ausgehen, dass er eher extravertiert ist.

Die Gesamtheit dieser selbstbezogenen Informationen wird als «internes Selbstbild» bezeichnet.

Vor allem die «*direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen*» und die «*indirekte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen*» ist nach den meisten Autoren, zum Beispiel auch nach Laskowski (2000), die wesentlichste Quelle selbstbezogener Informationen.

Ein Kleinkind bezieht seine Selbstkonzeptvorstellungen hauptsächlich durch Rückmeldungen anderer, da erst in einem gewissen Alter soziale Vergleiche und Rückschlüsse gezogen werden können. Erste Bewertungen durch Bezugspersonen können für ein Individuum unter Umständen für ganze Leben prägend sein.

Im Alltag erhalten Menschen viele Informationen über sich selbst. Nur bestimmte Daten werden in das eigene Selbstkonzept integriert. In der Literatur werden zwei Motive diskutiert. Beim Ersten wird angenommen, dass einige Individuen bestimmte Informationen, welche mit dem selbstbezogenen Wissen übereinstimmen, bevorzugen (Konsistenzprinzip). Das Zweite besagt, dass der Mensch bestrebt ist, möglichst viele positive Informationen zu erfahren und negative zu meiden (Selbstwertprinzip). Filipp (1984) ist der Meinung, dass je nach Situation der eine oder der andere Beweggrund die Informationsverarbeitung steuert (vgl. 142).

Zudem werden vom Individuum nicht alle Informationen gleich bewertet und einige sogar ignoriert, gefiltert oder verfälscht. Dies kann durch verschiedene Punkte beeinflusst werden:

- Inwieweit erlaube ich meinem Gesprächspartner über mich zu urteilen?
 - Sind mehrere Personen der gleichen Meinung?
 - Stimmt die Rückmeldung mit der bisherigen Selbstzuweisung überein? Wie fest weicht sie ab?
 - Inwieweit ist das Feedback auch für meine anderen Selbstkonzeptbereiche wichtig?
- (vgl. Laskowski, 2000, S. 41).

2.2.2 Das Selbstkonzept als Selbsttheorie (nach Epstein)

Epstein (1984) geht davon aus, dass jeder Mensch über sich selbst eine Theorie bildet (Selbsttheorie), in dem er im Alltag unbewusst Hypothesen aufstellt und diese überprüft. Diese Theorie ist im Vergleich zur Wissenschaft subjektiv. Das Selbstkonzept wird als Selbsttheorie dargestellt und besteht aus vielen Annahmen über sich selbst, die fortlaufend entwickelt werden. Dabei werden Erfahrungen und Erlebnisse organisiert und geordnet, um ein Durcheinander zu vermeiden (vgl. Epstein, 1984, S. 15–17).

Die Selbsttheorie besteht aus verschiedenen Postulaten (Annahmen) unterschiedlicher Ordnung, die hierarchisch gegliedert sind. Ein Postulat unterer Ordnung (z.B. «Ich bin ein guter Gitarrenspieler») zeichnet sich als eher enge Generalisierung aus, wobei Postulate höherer Ordnung (z.B. «Ich bin ein guter Musiker») eine breitere Verallgemeinerung zulassen. Postulate höherer Ordnung bestehen aus zahlreichen Postulaten unterer Ordnung. Das zeigt auf, dass ein negatives Erlebnis gegen ein Postulat unterer Ordnung weniger ernsthafte Folgen auf die Selbsttheorie der Person hat. Diese Postulate können durch neue Erfahrungen korrigiert werden. Hingegen wären die Folgen für die Selbsttheorie des Individuums bei Postulaten höherer Ordnung gravierender.

Durch diese Postulate erhält der Mensch eine ziemlich stabile Persönlichkeitsstruktur. Würden diese fehlen, dann wäre das Verhalten nur durch die entsprechenden Situationsfaktoren bestimmt.

«Im allgemeinen ist es besser, irgendeine Theorie zu haben als gar keine, da ohne die Möglichkeit zur Einordnung von Erfahrungsdaten in ein theoretisches Gefüge nur Chaos erlebt würde» (Epstein, 1984, S. 20).

Nach Epstein bildet das Individuum unabsichtlich eigene Selbsttheorien, die aus der Interaktion mit Mitmenschen und der Umwelt entstehen, um die eigenen Erfahrungen zu strukturieren und Handlungen zu lenken. Die Entwicklung des Selbstsystems steht vor allem mit einer Lust-Unlust-Balance in Verbindung. Dabei strebt das Individuum nach positiven Erfahrungen und versucht negative Erlebnisse zu vermeiden. Das Individuum baut sich somit aus gemachten Erfahrungen eine hierarchische Selbsttheorie. Die oberen Postulate helfen ihm dabei weitere Erfahrungssituationen aufzusuchen und wirken sich auf sein Verhalten aus (vgl. Epstein, 1984, S. 19).

2.2.3 Vergleich der beiden Ansätze

Filipp und Epstein zeigen auf, dass der Mensch Informationen aus alltäglichen Erfahrungen aufnimmt, strukturiert und als Wissen abspeichert. Diese beziehen sich auf Kenntnisse über die Umwelt, aber auch Informationen über sich selbst. In beiden Theorien wird von einem kognitiven Konstrukt gesprochen. Philipp und Epstein sind sich einig, dass der Aufbau der Selbstkonzeptkonstrukte unbewusst abläuft. Zu dem weisen beide darauf hin, dass das Selbstkonzept wandelbar ist.

Die beiden Theorien zeigen jedoch auch Unterschiede auf. Philipp bezeichnet ihr Selbstkonzept als «internes Selbstbild». Sie geht davon aus, dass der Mensch selbstbezogene Informationen aus der Interaktion mit der Umwelt aufnimmt und verarbeitet. Bestimmte Erfahrungen werden verknüpft, in ein Kategoriensystem eingefügt und zu einem einheitlichen Selbstbild zusammengeführt. Epstein spricht von einer Selbsttheorie. Er geht davon aus, dass der Mensch anhand gesammelter Erfahrungen eine Theorie über sich selbst bildet. Diese Selbsttheorie besteht aus verschiedenen Postulaten, die sich hierarchisch anordnen. Im Vergleich zur Selbsttheorie von Epstein ist das Selbstkonzept von Philipp nicht hierarchisch gegliedert sondern als Schema organisiert.

Ein zentraler Punkt in Philipps Theorie sind die fünf Quellen selbstbezogener Informationen, die nötig sind um das eigene Selbstkonzept aufzubauen.

Beide Autoren erklären, dass das Selbstkonzept durch die Interaktion mit der Aussenwelt ständigem Wandel unterliegt. Die Postulate unterer Ordnung nach Epstein sind leichter zu widerlegen bzw. zu korrigieren. Hingegen sind Postulate höherer Ordnung weniger leicht zu entkräften, da sie auch andere Postulate beeinflussen.

Die Bestätigung der Selbsttheorie verstärkt beim Menschen Interesse und Teilnahme gegenüber Neuem, während eine Ablehnung dieser zu mehr Rückzug führt.

Filipp spricht von den beiden Begriffen «Konsistenzprinzip» und «Selbstwertprinzip», bei denen das Individuum entweder selbstbezogene Informationen vorzieht oder bestimmte meidet.

Filipp und Epstein unterscheiden zudem die Gewichtung emotionaler Informationen. Bei Filipp wird dies in der Literatur kaum erwähnt. Ihre Aufmerksamkeit liegt beim Menschen als Informationsverarbeitender sowie bei den Kognitionen. Sie versteht die Emotionen eher als nachgeordnet, also als abhängig von den kognitiven Überzeugungen über sich selbst.

In der Theorie von Epstein spielen Gefühle dagegen eine wichtige Rolle, da das Individuum versucht Positives vorzuziehen (Lust-Unlust-Balance). Emotionale Aspekte bestimmen die Handlungen der Person und beeinflusst wiederum das Selbstkonzept, also die Informationen, die über sich selbst aufgenommen und verarbeitet werden.

Beide Theorien sind in der Selbstkonzeptforschung wichtige Bestandteile. Schlussendlich müssen für die Arbeit mit dem Selbstkonzept alle Aspekte (emotionale und kognitive) gleichermaßen berücksichtigt werden.

2.2.4 Relevante Folgerungen für das Forschungsvorgehen

Lehrpersonen haben die Möglichkeit im Unterricht in Gruppen oder im Einzelsetting auf das Kind einzuwirken und dadurch die individuelle Entwicklung und das Lernen zu unterstützen. Daher sind wir verpflichtet, das Selbstkonzept der Kinder zu fördern und zu stärken. Das Individuum setzt sich nach Filipp und Epstein mit sich selber und mit seiner sozialen Umwelt auseinander. Dabei sollte sich die Lehrperson der Vorbildrolle in Bezug auf Feedback, Wertvorstellungen, Akzeptanz und Umgang bewusst sein. Beide Theorien geben wichtige Hinweise, zur Förderung des Selbstkonzeptes sowie relevante Überlegungen zum Unterricht.

- Erkenntnisse zum Ansatz von Filipp

Filipp unterscheidet fünf zentrale Informationsquellen, die der Mensch zum Aufbau der Selbstmodelle verwendet. Diese kann die Lehrperson im Schulalltag nutzen, um das Selbstkonzept der Kinder zu stärken, in dem sie gezielt Rückmeldungen gibt.

Filipp nennt als erste Quelle die «*Direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen*». Diese Fremdbeurteilung wird direkt über die verbale Interaktion vollzogen. Im Schulalltag kann die Lehrperson differenzierte Rückmeldungen geben. Das Feedback sollte ernsthaft, konstruktiv und respektvoll sein. Mit den Kindern kann eine Feedbackkultur entwickelt und eingeübt werden (vgl. Kapitel 2.10).

Vor allem bei Kindergartenkindern sollte die Rückmeldung genau überlegt sein. In diesem Alter bezieht sich die Selbstkonzeptvorstellung hauptsächlich aus den ersten beiden Quellen.

Die zweite Quelle «Indirekte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen» ist für den Schulalltag ebenfalls zentral. Die Rückmeldungen finden indirekt über Verhaltensweisen statt. Die Kinder ziehen aus dem Verhalten der Lehrperson oder der Mitschüler interpretative Schlussfolgerungen. Dabei spielt der soziale Umgang eine wichtige Rolle. Lehrpersonen sollten dabei auch ihre Haltung und Reaktion reflektieren.

Bei der dritten Quelle «*Komparative Prädikaten-Selbstzuweisungen*» vergleicht sich das Kind mit seinen Mitschülern. Beendet ein Schüler seine Aufgabe immer als Letzter, kann er daraus schliessen, dass er langsam, weniger intelligent oder aber auch sehr gründlich ist. Dabei muss das Feedback der Lehrperson, der Umgang mit Wettbewerbssituationen und die Notengebung beachtet werden.

An vierter Stelle nennt Filipp die «*Reflexive Prädikaten-Selbstzuweisungen*». Durch Selbstbeobachtung ziehen Schüler Rückschlüsse über sich selbst. Vor allem Kinder mit einer geringen Fähigkeit zur Selbstbeobachtung brauchen vermehrt direkte Informationen der Lehrperson. Nur so wird ihnen beispielsweise bewusst, dass das Umfeld ein anderes Verhalten des Schülers wünscht.

Die fünfte Quelle ist die «*Ideationale Prädikaten-Selbstzuweisungen*». Die Lehrperson kann durch metakognitive Elemente die Kinder unterstützen sich selber zu reflektieren, damit sie gemachte Erfahrungen zu neuen Erkenntnissen verbinden. Durch gemeinsame Gespräche kann zum Beispiel das Wohlbefinden reflektiert werden oder das eigenständige Denken angeregt werden.

Nach Filipp werden nicht alle Informationen gleich bewertet. Dabei stellt die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler einen wichtigen Punkt dar. Inwieweit der Schüler das Feedback annehmen kann oder nicht, ist abhängig davon, wie der Kontakt zur Lehrperson ist. Das zeigt auf, wie wichtig eine gute Beziehung zum einzelnen Kind ist.

- Erkenntnisse zum Ansatz von Epstein

Nach Epstein entwickelt sich das Selbstkonzept vor allem durch eine Lust-Unlust-Balance. Im Schulalltag sucht der Schüler nach positiven Erfahrungen. Für die Lehrperson bedeutet dies, die Stärke des Kindes zu nutzen und mit subjektiv bedeutsamen Inhalten zu arbeiten.

Lerninhalte und Aufgaben sollten auf den individuellen Lernstand und das Vorwissen des Schülers abgestimmt werden, damit sie mit den bereits gemachten Erfahrungen verknüpft werden können. Die subjektive Bedeutsamkeit motiviert die Kinder zusätzlich.

Nach Epstein besteht die Selbsttheorie aus einem hierarchischen Aufbau von Postulaten. Die Lehrperson kann die Postulate niedriger Ordnung durch Feedback oder Lob beeinflussen. Das Kind soll im Schulalltag Erfahrungen machen und sich seinen eigenen Fähigkeiten bewusst werden («Ich kann gut rechnen»). Durch regelmässige Erfolgserlebnisse und Rückmeldungen kann das Kind neue Annahmen aufbauen («Ich bin gut in Mathematik») und ein Postulat höherer Ordnung erreichen. Nach Eppsteins Theorie ist es ebenfalls möglich, Störungen bestimmter Verhaltensweisen zu beeinflussen und zu verändern. Dabei muss bei den niedrigen Postulaten angesetzt werden, da diese auf direkten Erfahrungen basieren. Bringt sich ein Kind in der Klasse immer in die gleiche missliche Situation, sollte an den höheren Postulaten gearbeitet werden. Das kann z.B. durch bewusst generalisierte Aussagen («Du kannst viel mehr, als du glaubst») angestrebt werden. Grundsätzlich wirken Veränderungen von der Grundlage bis zum Höchstwert und umgekehrt.

2.3 Strukturelle Aspekte des Selbstkonzeptes

Der Vergleich der Selbstkonzeptmodelle von Filipp und Epstein hat deutlich gemacht, dass unterschiedliche Vorstellungen zur Struktur des Selbstkonzeptes (z.B. verschiedene Schemata oder hierarchisches System) bestehen. Seit der frühen Selbstkonzeptforschung wurde immer wieder der Versuch unternommen, die Vorstellung über die Struktur des Selbst zu definieren. Es wurde breit diskutiert, in welcher Form das Selbstkonzept strukturiert und organisiert wird. Dabei entstanden unterschiedliche Modelle, die je nach Sichtweise des Forschers anders gegliedert wurden.

Zu Beginn der Selbstkonzeptforschung wurde das Selbstkonzept als ein allgemeines und ein-dimensionales Konstrukt angesehen. Dabei war das Selbst eine globale Einheit und als eine gebündelte Region der Persönlichkeit beschrieben.

Das Strukturmodell des Selbstkonzeptes von Hannover (1997) zeigt auf, wie die verschiedenen Elemente miteinander verknüpft sind und eine Gesamtheit des Selbst ausmachen.

Abb. 1: Ein Strukturmodell des Selbstkonzeptes (Hannover zitiert nach Krapp, 1997, S. 228)

Heute zeigen zahlreiche Forschungsergebnisse auf, dass schon Kinder über verschiedene Teil-Selbstkonzepte verfügen. Daher wird das Selbstkonzept hauptsächlich als mehrdimensionales und hierarchisches Konstrukt abgebildet. Dabei wird von einem System von Teilkonzepten ausgegangen. Diese Teilkonzepte sind eng miteinander verknüpft, aber trotzdem klar abzugrenzende Bereiche. Sie unterscheiden sich in Bezug auf Inhalt, Bewertung und Zeitbezug.

Epstein favorisierte ein hierarchisches Selbstkonzeptmodell. Auch Shavelson, Hubner und Stanton (1976) entwickelten ein hierarchisches multidimensionales Selbstkonzeptmodell. Sie gingen davon aus, dass der Mensch ein Selbstkonzept organisiert, damit die Menge der erhaltenen Informationen klassifiziert und verbunden werden kann. Folgendes Modell basiert auf den Entwürfen von Epstein und Shavelson et al.:

Abb. 2: Beispiel eines hierarchischen Selbstkonzeptmodelles (Mummendey zitiert nach Schuppener, 2005, S.84)

Dieses Modell bezieht alle verschiedenen Ebenen mit ein und wurde vor allem in der pädagogischen Forschung benutzt.

In der untersten Ebene beurteilt der Mensch seine eigenen Fähigkeiten und sein Verhalten.

Werden diese bestätigt und als stabil befunden, bildet sich die nächste Ebene.

Zusammengefasst bilden diese die nächsten Unterbereiche des Selbstkonzeptes (Mathematik, Sport, etc.). Im nächsten Schritt entsteht die dritte Ebene (schulisch, sozial, physisch). An der Spitze steht ein allgemeines Selbstkonzept, welches sich aus den genannten Teilaspekten zusammensetzt (vgl. Hahne, 2007. S. 27).

Ein Mensch kann in einem Bereich (z.B. sprachliche Fähigkeiten) ein gutes (positives) Selbstkonzept haben, hingegen in einem anderen Bereich (z.B. mathematische Fähigkeiten) ein schlechtes (negatives) Selbstkonzept besitzen.

2.4 Das Selbstkonzept als hierarchisches Strukturmodell

Aus den verschiedenen theoretischen Ansätzen haben Eggert et al. (2010) ein weiteres Selbstkonzeptmodell zusammengestellt. Das Selbstkonzept ist ebenfalls hierarchisch aus verschiedenen Ebenen aufgebaut. Ein Schüler setzt sich in einem Unterrichtsfach mit einer Aufgabe auseinander und erfährt dabei, dass er sie erfolgreich lösen kann. Die Aufgabe ist korrekt, die Lehrperson bestätigt den Schüler oder dieser vergleicht sich mit seinen Mitschülern. Die Erfahrungen «Ich kann» bildet die Grundlage und darauf bauen die nächsten Ebenen auf. Die vierte Ebene wird erreicht, in dem der Schüler generell annimmt, dass er nicht nur die Aufgaben richtig lösen kann, sondern er sich beispielsweise auch moralisch korrekt verhalten hat. Die folgende Grafik zeigt den hierarchischen Aufbau des Selbstkonzeptes:

Abb.3: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert et al., 2010, S. 28)

Bei der Analyse der hierarchischen Stufen wird ersichtlich, dass die Ebenen 1–3 sich auf eine fachspezifische Fähigkeit beziehen (Mathematik). Sie sind somit dem Fähigkeitskonzept zuzuordnen. Diese drei Stufen sind daher für das schulische Lernen von grosser Bedeutung. Es kann angenommen werden, dass ein Schüler auf verschiedenen Ebenen scheitern bzw. ein negatives Selbstkonzept entwickeln kann.

2.4.1 Elemente des Selbstkonzeptes

Das Selbstkonzept nach Eggert et al. ist in verschiedene Elemente unterteilt. Diese Komponenten sind alle eng miteinander vernetzt und bilden das lebendige System des Selbstkonzeptes. Daher sind alle Bereiche für die Stärkung des Selbstkonzeptes bedeutend. Diese Systeme bestehen wiederum aus mehreren Subsystemen, was zeigt, dass das Selbstkonzept ein komplexes Gebilde darstellt (vgl. Eggert et al., 2010, S.14–31).

«Da ein Mensch immer neue Erfahrungen macht, die sein Selbst betreffen, kann die Entwicklung des Selbstkonzeptes nie abgeschlossen sein, sie ist ein lebenslanger Prozess» (Eggert et al., 2010, S. 20).

Abb.4: Das Selbstkonzept als dynamisches System (Eggert et al., 2010, S. 29)

Im folgenden Abschnitt werden die Bereiche mit ihren Subsystemen aufgezeigt und beschrieben:

2.4.1.1 Selbsteinschätzung

Ob eine Aufgabe bewältigt werden kann oder nicht, ist für die Erfolgs-Misserfolgsmotivierung entscheidend. Das heisst, der Mensch kann verschiedene Erklärungen für den Erfolg bzw. Misserfolg suchen. Schreibe ich den Erfolg meiner Persönlichkeit bzw. meinem Können zu oder sage ich, dass der Erfolg zufällig war? Wer Erfolge eher dem eigenen Können als dem Zufall zuschreibt, wird sich in vergleichbaren Situationen mehr zutrauen.

Zudem hängt die Selbsteinschätzung stark mit dem Ansehen in der Gruppe sowie den üblichen Belohnungsstrukturen der Klasse zusammen.

Ist die eigene Selbsteinschätzung stets negativ geprägt, führt dies zu einer negativen Erfolgserwartung (Misserfolgserwartung) bis hin zu einer erlernten Hilflosigkeit. Die Selbsteinschätzung und die daraus resultierten Bewertungen spielen für die Entwicklung und Einstellung jedes Individuums eine zentrale Rolle in Bezug auf das Lernen. Die Selbsteinschätzung einer Person wird durch folgende Faktoren beeinflusst (Eggert et al., 2010, S. 30–31):

- 1) **Selbstwertgefühl:** Aktuelle Einschätzung individueller Kompetenzen nach der Bewältigung einer Handlung. Welches Gefühl herrscht anschliessend?
- 2) **Selbstvertrauen:** Generelle Einschätzung individueller Fähigkeiten bzgl. der kommenden An- bzw. Herausforderung. Kann die Aufgabe bewältigt werden?
- 3) **Selbstwerteinschätzung:** Generelle Einschätzung von individuellen Fähigkeiten bzgl. bestimmter Anforderungen (motorisch, kognitiv, ...). Welche Erfahrungen liegen mit dieser Arbeit vor?

Bei der Selbstwerteinschätzung kann der Mensch von der Vergangenheit über die Gegenwart bis hin zur Zukunft ein Zeitraster aufbauen. Die Kette kann wie folgt beschrieben werden: «Ich konnte, deshalb kann ich jetzt und werde in Zukunft auch können» (Eggert et al., 2010, S.31).

2.4.1.2 Körperkonzept

Das Körperkonzept kann als Basis für die Entwicklung des Selbstkonzeptes betrachtet werden, weil der Körper Ausgangspunkt für jede Erfahrung ist. Dabei werden zwei Hauptbereiche unterschieden (Eggert et al., 2010, S 32–33):

- 1) **Körperschema: Kenntnis über den eigenen Körper (kognitiv = Wissen, Orientierung)**
- 2) **Körpergefühl: Kenntnis über das Bewusstsein des Körpers (emotional = Ausdruck, Einstellung)**

Das Körpergefühl beschreibt das eigene wahrgenommene Empfinden, welches der Körper der Person übermittelt. Der eigene Körper spielt bei der Entwicklung des Selbstkonzeptes eine entscheidende Rolle, da er Erfahrungen über verschiedene Kontexte liefert.

2.4.1.3 Fähigkeitskonzept

Das Fähigkeitskonzept setzt sich aus der Wahrnehmung, der Kenntnis und der Bewertung eigener Fähigkeiten zusammen. Dabei spielen die Einschätzungen über die eigenen kognitiven und emotionalen Begabungen eine grosse Rolle. Es umfasst aber auch die Bewertung der Gefühle gegenüber der eigenen Leistung. Zum Fähigkeitskonzept gehören folgende Aspekte (vgl. Eggert et al., 2010, S. 36–37):

- 1) **Wahrnehmung eigener Fähigkeiten**
- 2) **Kenntnis eigener Fähigkeiten**
- 3) **Bewertung eigener Fähigkeiten**

Durch die Komponenten der Selbsteinschätzung, dem Körperkonzept und dem Fähigkeitskonzept entwickelt sich das Selbstbild. Für das schulische Lernen verdient das Fähigkeitskonzept und in Bezug auf die Leistungsmotivation die Selbsteinschätzung eine besondere Beachtung.

2.4.1.4 Selbstbild und Selbstbewertung

Das Selbstbild bezieht sich auf die objektiv wahrgenommenen Kompetenzen in Bezug auf eine erfolgte Handlung. Selbstbewertung findet statt, wenn eine Handlung und deren Konsequenzen in ihrer emotionalen Dimension wahrgenommen und bewertet werden. Sind die beiden Komponenten vorhanden, kann das Individuum eine Einschätzung über sich selber abgeben (Metaebene).

Sie sind ebenfalls Voraussetzung für folgende Elemente (vgl. Eggert et al., 2010, S. 38–39):

- 1) **Idealselbst: Wie stelle ich mich selbst vor? Wie würde ich gerne sein?**
- 2) **Realselbst: Wissen über die eigene Identität (Staatszugehörigkeit, Etikettierung)**
- 3) **Sozialselbst: Wie sehe ich mich in Bezug auf andere Personen?**

Das Selbstkonzept wird zu einem grossen Teil von Fremdeinschätzungen geprägt, die für das Individuum von emotionaler Wichtigkeit sind.

In der frühen Kindheit und im Laufe des Grundschulalters werden die aufgezeigten Elemente ausdifferenziert.

2.5 Entwicklung des Selbstkonzeptes

Nachdem die theoretischen Grundlagen des Selbstkonzeptes untersucht wurden, wird in diesem Teil die Entwicklung des Selbstkonzeptes genauer betrachtet. Dabei ist vor allem der Altersabschnitt zwischen sechs und acht Jahren von Bedeutung.

Das Selbstkonzept entwickelt sich im Laufe der ersten Lebensjahre und verfestigt sich fortlaufend. In den ersten Lebensmonaten erlebt das Neugeborene besonders körperliche Empfindungen (Hunger, Durst, Kälte). Nach Zimmer (2006) können Körpererfahrungen als früheste Stufe der Selbstentwicklung bezeichnet werden (vgl. S. 61). Das Neugeborene kann bereits zwischen angenehmen und unangenehmen Empfindungen unterscheiden. Ab drei Monaten erkennt der Säugling, dass er Reaktionen bei anderen Menschen hervorrufen und Bedürfnisse ankündigen kann. Er kann zwischen innen und aussen bzw. Eigenem und Fremden unterscheiden (vgl. Hahne, 2007, S. 50). Der Mensch ist von Geburt an auf Zuwendung anderer angewiesen. Somit muss er von anderen und mit anderen lernen, um auf seine soziale Umwelt zu reagieren. Nach ungefähr sechs Monaten lernt das Kind sich von anderen Personen zu unterscheiden.

Mit etwa einem Jahr erlebt das Kind sich als Teil einer Gruppe und hat ein Konzept von sich selbst, ein «Selbst-Bewusstsein». Das Selbstkonzept ist in dieser Zeit noch nicht stabil und wird stark von Bezugspersonen beeinflusst. Erst mit zwei Jahren erkennt das Kleinkind sich selber als «Ich» und das Selbstkonzept erlangt eine neue Dimension. Dabei spielt die Entwicklung der Sprache eine entscheidende Rolle. Es kann mit seiner Umwelt Kontakt aufnehmen und Äusserungen sowie Handlungen anderer mit der eigenen Wahrnehmung vergleichen. Das Kind lernt eigene Wünsche und Gedanken wahrzunehmen und auf diese einzugehen. Vor allem Selbstgespräche helfen den Kindern sich selbst wahrzunehmen, um das eigene Verhalten zu steuern. Stern (1994) beschreibt vier Entwicklungsstufen des Selbstempfindens (vgl. Stern; in Hahne, S. 53). Diese bilden keine aufeinanderfolgenden Phasen, sondern überschneiden sich. Die Zeit von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für die Kinder auch in Bezug auf das spätere Selbstkonzept eine überaus wichtige Phase.

Gerade bei 6- bis 8-jährigen Kindern ist der Zuwachs neuer Kompetenzen, neuer Fähigkeiten und neuen Wissens gross. Die Kinder beginnen mit eigenen Fragen und persönlichen Gedanken, Zusammenhänge zu erfassen und Widersprüche zu entdecken. Kindergartenkinder haben bereits viele Zusammenhänge und Begriffe aus ihrer Umwelt erfasst. Bei den alltäglichen Tätigkeiten wie singen, spielen, Velo fahren, etc. erfährt das Kind mehr über sich selbst. Die Summe dieser Merkmale die sich das Kind zuschreibt, bildet das sich schrittweise ausdifferenzierte Selbstkonzept. Kinder in diesem Alter beschreiben ihre Fähigkeiten häufig mit ihren Aktivitäten. Auf die Frage was es gut könne, lautet die Antwort: «Ich kann gut Fahrrad fahren» (vgl. Mietzel, 2002, S. 227). Dabei spielt nach Hellmich (2011) der Umgang mit der Peergroup eine nicht unwesentliche Rolle. «Der Umgang mit Gleichaltrigen vermittelt auch Rückmeldung über die Position in der Gruppe, über Beliebtheit und ausserschulische Geschicklichkeiten» (vgl. S. 27).

Somit haben sich im Grundschulalter wesentliche Hauptstrukturen des Selbstkonzeptes gebildet und die Kinder verfügen über ein Selbstkonzept, das in Teilen bereits stabil und ausgebaut sein kann, aber gleichwohl noch stark beeinflussbar ist. Im Verlauf der weiteren Entwicklungszeit eines Kindes spielt neben dem Wissen über die eigenen Fähigkeiten und die Einschätzungen der Eltern auch der schulische Einfluss eine bedeutende Rolle. Ob ein Kind ein negatives oder positives Selbstkonzept aufbaut, hängt, wie die Theorie von Filipp gezeigt hat, wesentlich von der Erwartungshaltung und den entsprechenden verbalen und nonverbalen Rückmeldungen der Mitmenschen ab. Die Formbarkeit und Ausdifferenzierung des Selbstkonzeptes in der Grundschulzeit zeigt sich unter anderem in dem kontinuierlichen Absinken der Fähigkeitsselbstkonzepte. Schätzen sich Kinder im Grundschulalter noch eher überhöht ein, fällt die Einschätzung im Verlauf der Schulzeit immer realistischer aus. Dabei sind die leistungsbezogenen Rückmeldungen (Noten, verbale Rückmeldungen, etc.) ausschlaggebend (vgl. Hellmich, 2011, S. 27).

2.6 Selbstkonzept und die Schule

«Dieses Selbstkonzept ist für die Lebensführung im Alltag, für die Lebensplanung und die Persönlichkeitsentwicklung und damit auch für schulisches Lernen und Lernerfolg von ausserordentlicher Bedeutung» (Eggert et al., 2010, S.14).

Wie beschrieben, entsteht ein erstes noch wenig ausdifferenziertes und fragmentarisches Selbstkonzept bereits in der frühen Kindheit.

Im Grundschulalter machen die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Schulerfolg und Misserfolg. Um das Verhalten der Kinder angemessen wahrzunehmen, ist es für die Lehrperson von Bedeutung zu erfahren, was sich im Inneren des Kindes abspielt, welche Ziele es sich setzt und welche Erfolgsaussichten es für sich sieht.

Das Selbstkonzept ist als wichtigster Faktor für erfolgreiches Lernen anzusehen. Die Überzeugung, etwas zu können, trägt dazu bei, dass das Kind eher herausfordernde Aufgaben sucht und dadurch zur Verbesserung seiner Fähigkeiten animiert wird. Ein Kind mit einem negativen Selbstkonzept dagegen versucht eher, solche Aufgaben zu meiden, um den zu erwartenden Misserfolg und der damit verbundenen Kränkung des Selbstwertgefühls zu entgehen. Es wird dann tatsächlich «schlechter», weil wegen der Meidung fordernder Situationen auch die Fähigkeiten weniger gefördert werden.

Die Strukturen des Schulbetriebs spielen eine prägende Rolle bei der Bildung des Selbstkonzeptes. Nicht nur die Familie, sondern auch die Schule gibt den Leistungsanspruch der Gesellschaft weiter. Der Leistungsgedanke prägt das Selbstkonzept und beeinflusst somit die Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft, subjektive Zufriedenheit, etc. Zudem wirkt sich die Zuwendung der Lehrperson, Zuwendung und Lob der Eltern sowie die Anerkennung der Lerngruppe auf das Selbstkonzept aus (vgl. Eggert et al., 2010, S. 55). Die Schule, so wie die Eltern und die weitere Umwelt, gibt dem Kind täglich Du-Botschaften ab («Du kannst...», «Du bist...»). Auch über die Behandlung im Unterricht durch die Lehrperson, bestimmte Regeln, Normen, feste Plätze, etc. übermitteln dem Kind Du-Botschaften, welche sich auf das Selbstkonzept einwirken (vgl. Laskowski, 2000, S140–141).

Der Aspekt der negativen Leistungsbeurteilung darf dabei nicht unterschätzt werden. Dieser beeinflusst die Lern- und Leistungsmotivation eines Schülers und kann zu einem negativen Selbstkonzept führen oder ein solches weiter verstärken und verfestigen. Eine Beurteilung kann auch dafür gebraucht werden, das Selbstkonzept zu fördern, in dem die Lehrperson konstruktiv Rückmeldungen gibt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 53–54). Somit sollten die Lehrpersonen Möglichkeiten kennen, um leistungsrelevante Aspekte des Selbstkonzeptes zu diagnostizieren, zu beurteilen und zu fördern.

2.6.1 Relevante Folgerungen für das Forschungsvorgehen

Ziel des Unterrichtes sollte es sein, das Kind im Alltag zu unterstützen und es als besondere Person anzusehen. Jedes Individuum kann etwas erreichen, auch wenn es den Leistungsansprüche der Gesellschaft oder des Lehrplanes nicht oder nur teilweise genügt. Dabei wird der Faktor der Selbständigkeit wichtig. Nur durch selbständiges Handeln kann der Schüler selber entscheiden und Erfahrungen machen. Er merkt, dass er auf die Umwelt Einfluss nehmen und etwas bewirken kann. Die Lehrperson sollte einen bewussten Umgang mit Bewertungen im Schulalltag pflegen. Bewertungen finden nicht nur durch Noten statt, sondern auch durch Lob, Tadel, Feedback oder durch nonverbales Verhalten.

2.6.2 Die Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Aus der Perspektive des Praktikers werden unter «Kindern mit besonderen Bedürfnissen» solche Kinder verstanden, die neben der regulären schulischen Bildung weiterer Förderung bedürfen und/oder eine Schule mit besonderem Förderschwerpunkt (i.e. eine Sonderschule) besuchen.

Anlass für sonderpädagogische Förderung besteht nach Petermann und Petermann (2006) dann, wenn eine der folgenden Störungen festgestellt wird (vgl. S. 11–16):

- Körperbehinderung
- Geistige Behinderung
- Lern- oder Entwicklungsstörungen (Lernbehinderung, Sprachbehinderung, Erziehungsschwierigkeit)
- Hörschädigung (Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit)
- Sehschädigung (Blindheit, Sehbehinderung)
- Autismus

Insofern kann die Bezeichnung «behinderte Kinder mit besonderen Bedürfnissen» als eine euphemistische, sozial korrektere Bezeichnung für «behinderte Kinder» verstanden werden, wobei das «behindert» sowohl für Defizite geistiger Art als auch für körperliche Einschränkungen stehen kann.

Allerdings ist die Bezeichnung «Kinder mit besonderen Bedürfnissen» nicht deckungsgleich mit «Kindern mit Behinderung». Denn während unter einer Behinderung meist eine langfristige Störung verstanden wird, kann ein «besonderes Bedürfnis» auch eine vorübergehende Form der Entwicklungsstörung oder -verzögerung beschreiben, die durch spezielle Förderung ausgeglichen werden kann. Insofern ist der Begriff «Kinder mit besonderen Bedürfnissen» weiter angelegt als der «behinderter Kinder». Letztere stellen jedoch eine Teilmenge dieser Gruppe dar und machen nach wie vor einen Grossteil der Schülerschaft an Sonderschulen aus.

Eine einheitliche Definition der Bezeichnung «Kinder mit besonderen Bedürfnissen» existiert jedoch nicht.

Die pädagogische Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen orientiert sich an bestimmten Prinzipien, die zum einen Teil eigene Ansprüche darstellen, zum anderen aber auch teilweise gesetzlich verankert sind. Thurmair und Naggl (2003, S.25–30) unterscheiden folgende vier Prinzipien:

- Familienorientierung
- Ganzheitlichkeit
- Interdisziplinarität
- Vernetzung

Den Autoren zufolge stehen diese vier Grundsätze in wechselseitiger Beziehung. Im Folgenden sollen diese genannten Prinzipien spezieller pädagogischer Förderung, näher erläutert werden.

Das Prinzip der Familienorientierung hat seinen Ursprung in den gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Familie. So besagt etwa das Bundessozialhilfegesetz, dass bei der Behandlung behinderter oder von Behinderung bedrohter Personen die «besonderen Verhältnisse in der Familie des Hilfesuchenden berücksichtigt werden sollen» (vgl. BSHG § 7, zit. n. Sohns, 2000). Die pädagogische Förderung hat daher explizit den Auftrag auch die Familienangehörigen einbeziehen, um diese so den Zusammenhalt der Familie zu stärken, der oftmals durch die Belastung, die ein entwicklungsgestörtes Kind darstellt, bedroht ist (vgl. Sohns, 2000, S. 3).

Das Prinzip der Familienorientierung stellt eine Abkehr von frühen Förderpraktiken dar (vgl. Ko, 2005, S. 65). Das Prinzip der Familienorientierung ist somit Ausdruck des Paradigmenwechsels von einem individuumszentrierten hin zu einem systemischen Ansatz (vgl. Weiss, 1993, S. 21–36). Dem gleichen Ansatz entspringt auch das Prinzip der Ganzheitlichkeit. Dieses hat jedoch im Gegensatz zu den drei anderen genannten Prinzipien pädagogischer Förderung keinen rechtlichen Hintergrund sondern basiert auf moralischen Überlegungen. Ziel der ganzheitlichen pädagogischen Arbeit ist, neben der Hilfe für das Kind im Sinne einer Behandlung der Beeinträchtigung, auch die psychologische Unterstützung zur Leidensminderung und Stärkung der Selbstkompetenz, sowie die Hilfe bei der Integration in das soziale Umfeld.

Vor diesem Hintergrund muss Frühförderung das Kind in seiner Gesamtheit erfassen. Eine rein symptombezogene Förderung, die sich ausschliesslich auf Teilbereiche bezieht, ist bei dieser Zielsetzung nicht mehr angebracht. Vielmehr muss auch nach systemischem Verständnis die Lebensumwelt des Kindes einbezogen werden: «Ganzheitlichkeit entsteht nicht dadurch, dass alle Funktionsbereiche gefördert werden. [...] Ganzheitliche Förderung geschieht vielmehr dort, wo das Kind als Person, als Subjekt seines Handelns aktiv und mit Leib und Seele beteiligt ist» (Klein, 2002, S. 98).

Das Prinzip der Interdisziplinarität fordert die Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Professionen, wie sie im Sozialgesetzbuch (vgl. SGB; zitiert nach Ko, 2005, S. 114) festgeschrieben ist. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist nötig, zum einen aufgrund der Komplexität pädagogischer Förderung, zum anderen auch wegen des breiten Spektrums spezieller Förderanlässe, die neben Entwicklungsverzögerungen auch psychische Störungen, Behinderungen des Bewegungsapparates und Beeinträchtigungen der Sinnesorgane umfassen. Diese Vielfalt der Störungsbilder bedingt eine Vielfalt der Indikationen, die wiederum verschiedene Spezialisten erfordern.

Das Prinzip der Vernetzung bezeichnet «die Aufgabe, die Einbettung von Frühförderung in umgebende Systeme wahrzunehmen, und die eigenen fachlichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen» (Thurmair & Naggl, 2003, S. 30). Dieser Aufgabe kommt dem systemischen Verstehensansatz zufolge eine wesentliche Bedeutung zu.

Anders als die zuvor genannten Prinzipien der Familienorientierung und Interdisziplinarität ist hier aber nicht Kooperation zwischen verschiedenen Spezialisten bzw. zwischen Spezialisten und Familienmitgliedern gemeint, sondern die Zusammenarbeit verschiedener sozialer Instanzen zum Wohle des Kindes und seiner Familie. Dies umfasst sowohl informelle auf das Kind und die Familie bezogene Instanzen (wie z.B. Nachbarn, Verwandte etc.) als auch formelle Instanzen einer Region (z.B. soziale Dienste, Ämter usw.). Ziel dieser Vernetzung ist das Empowerment der Familien.

Gemeint ist damit, den Familien die professionellen Unterstützungssysteme zugänglich und transparent zu machen (Vermittlung aktueller Hilfen; Weitervermittlung an andere Fachkräfte; Abklärung von Möglichkeiten der institutionellen Betreuung der Kinder durch Krippen, Kindergärten, Heime, Schulen), und ihnen zu helfen, ihre Interessen zu artikulieren (z.B. gegenüber Ärzten und Kliniken, Behörden, Kindergärten, sozialen Diensten). (Thurmair & Naggl, 2006, S. 30)

In der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen werden Pädagogen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. In der Schullandschaft bilden Schüler mit Förderbedarf den Hauptanteil der Kinder mit sonderpädagogischer Unterstützung. Es sind meistens Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Schulleistungsschwäche und Verhaltensstörungen gemeint. Die Bezeichnung «Kinder mit besonderen Bedürfnissen» ist in der pädagogischen Fachliteratur weit verbreitet, eine einheitliche Definition existiert jedoch nicht.

Der Einsatz von standardisierten Verfahren zur Diagnostik und Förderung ist in den seltensten Fällen möglich (vgl. Müller, 2002, S. 9).

Vielmehr gilt es «Möglichst im Dialog mit den Betroffenen selbst [...] ein differenziertes Angebot an Diagnostik zu entwickeln, das der individuellen Situation der Lernenden entspricht» (Eggert et al., 2010, S. 103).

Aus diesem Grund wurden im Kontext der vorliegenden Arbeit spezielle Materialien zur Förderung und Diagnostik des Selbstkonzeptes entwickelt, die der speziellen Zielgruppe und ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen angepasst sind.

2.7 Partizipation in der Eingangsstufe

In der ganzheitlichen Arbeit nach dem Prinzip der Systemtheorie besitzt die Mitwirkung («Partizipation») aller systemrelevanten Personen eine besondere Wichtigkeit. Dies bedeutet im Falle der pädagogischen Arbeit, dass diese nicht nur von Pädagogen gestaltet wird, sondern auch Kinder und deren Familienangehörige an der Gestaltung beteiligt werden.

Der Grad der Einbeziehung ist bei Kindern abhängig von deren Alter und Kompetenzen. Auch zur Einbeziehung von Eltern existieren verschiedene Modelle. Das aktuell am weitesten verbreitete Modell ist das in den 1980er Jahren entstandene so genannte Partnerschafts- bzw. Kooperationsmodell.

Es handelt sich hierbei um einen familienzentrierten Ansatz nach systemischem Vorbild (vgl. Peterander, 2003, S. 27). Insofern berücksichtigt das Modell auch die häusliche Umwelt der Kinder, die familieninternen Prozesse und Muster.

Eltern und Pädagogen sollen dabei partnerschaftlich zusammenarbeiten damit kein Machtgefälle entsteht. Voraussetzung hierfür ist, dass Informationen zwischen den beiden Personengruppen ausgetauscht werden. Einerseits sollen Eltern über das Geschehen in der pädagogischen Einrichtung informiert sind, andererseits die Pädagogen aber auch Kenntnis über das Geschehen im familiären Umfeld des Kindes erhalten: Speck zufolge ist diese Kooperation insofern sinnvoll, da sowohl Pädagogen als auch Eltern in gewisser Weise Experten sind. Er beschreibt eine ideale Kooperation wie folgt:

Dies bedeutet, dass beide voneinander voll Kenntnis nehmen, einander ernst nehmen und sich gegenseitig ergänzen. Dabei mag der Experte über das differenziertere und qualifizierte Wissen und Können verfügen, dies jedoch im Wesentlichen in genereller Hinsicht. Was die individuelle Situation aber betrifft, so ist niemand für ein Kind kompetenter als seine Mutter und sein Vater.
(Speck, 1999, S. 318)

Insofern «ergänzen sich generalisiertes Expertenwissen und -können auf der einen Seite und individualisiertes Wissen und Verstehen auf der Seite der Eltern» (Speck, 1989, S. 17).

Das Ziel dieses Ansatzes besteht darin, dass die beiden Systeme der familiären und pädagogischen Umwelt zwar beide uneingeschränkt erhalten bleiben, diese aber miteinander agieren, sich gegenseitig kennen und respektieren.

In diesem Sinne sollen Eltern und Pädagogen – als Vertreter dieser beiden Systeme – in ihrer Individualität anerkannt und deren individuelle Eigenschaften in die Behandlung integriert werden (vgl. Eckert, 2002, S. 101).

Die Partizipation von Kindern ist ebenfalls ein zentrales Anliegen der modernen Pädagogik, da diese als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung des Kindes zu einem autonomen, selbstständigen und verantwortungsbewussten Mitglied der Gesellschaft betrachtet wird (vgl. Seckinger, 2006, S. 7). Dabei soll Kindern nach dem systemischen Vorbild ihre natürliche Rolle als aktive Mitgestalter ihrer sozialen Umwelt eingeräumt werden (vgl. Hess & Sturzbecher, 2005, S. 16). Gemeint ist mit Partizipation dabei u.a. die Mitwirkung an Gremien der Schuler-selbstverwaltung, an Arbeitsgemeinschaften und anderen ausserunterrichtlichen Aktivitäten, so wie die aktive Beteiligung an jeder Form der schulischen Aktivität – von der Mitwirkung am Unterricht bis hin zur Übernahme verantwortungsvoller Ämter.

Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Möglichkeiten zur Mitwirkung ebenso mit der Zufriedenheit bezüglich der schulischen Situation verbunden sind wie mit der Lernmotivati-on (Hafenegger, 2005, S. 11). Verständlich ist jedoch, dass Kinder in der schulischen Ein-gangsstufe – also im Alter von ca. sechs bis acht Jahren – nicht in gleichem Masse in der Lage sind, ihren Alltag mitzugestalten wie bspw. Schüler der Oberstufe. Dies ist jedoch kein Grund dafür, die Partizipation in dieser Schulstufe zu vernachlässigen, wie dies in der Literatur zu die-sem Thema lange Zeit der Fall war (vgl. Kazemi-Veisari, 1998, S. 7). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeit zur Mitgestaltung sich nicht mit höherem Alter automa-tisch einstellt, sondern dass es sich hierbei um eine soziale Kompetenz handelt, die durch Aus-übung erlernt wird. Das heisst: Partizipation kann nur durch Partizipation erlernt werden!

Gefördert wird die Fähigkeit zur Partizipation durch systematisches Einbeziehen der Kinder in den Alltag und einen kameradschaftlichen Umgang zwischen den Beteiligten.

Grenzen sind dadurch gesetzt, dass viele Kinder sich dazu nicht bereit und/oder in der Lage fühlen: Insbesondere Kinder mit einem negativen Selbstkonzept scheuen sich oftmals, ihr Mit-spracherecht in Anspruch zu nehmen. Umgekehrt kann jedoch die Möglichkeit zur Mitbestim-mung auch das Selbstkonzept der Kinder stärken.

Im Unterricht kommen Partizipationsmöglichkeiten jedoch nach wie vor häufig zu kurz. Dies ist einerseits durch lehrerzentrierte Formen der Unterrichtsgestaltung, andererseits aber auch durch zu hohe Schülerzahlen in den Klassen bedingt.

Darüber hinaus ist den Möglichkeiten zur Mitbestimmung im Unterricht Grenzen gesetzt, da einige Inhalte und Unterrichtsziele vorgegeben sind und auch eingehalten werden müssen.

Im Rahmen ausserunterrichtlicher Aktivitäten in Kleingruppen können die Möglichkeiten zur Teilhabe deutlich verbessert werden, wie z. B. bei den in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Selbstkonzept-Trainings.

2.8 Attributionstheorie

Weiner (1971) untersucht in seiner Attributionstheorie die Erklärung für die Ursachen von Erfolg und Misserfolg. Dabei stellt er einen Zusammenhang von Selbstkonzept, Motivation und Leistung fest (vgl. Laskowski, 2000, S. 92). Er zeigt auf, wie das Individuum seinen Erfolg und Misserfolg beschreibt.

Dieses Erklärungsmuster nennt er Attribution. Menschen führen ihre Leistungsergebnisse meistens auf vier zentrale Attributionen zurück: Begabung, Anstrengung, Aufgabengeschwindigkeit und Zufall. Weniger bedeutend sind Gründe wie: Müdigkeit, Krankheit oder Nichtverstehen der Aufgabenstellung (vgl. Laskowski, 2000, S. 92).

Die Wahl der Attributionen ist stark mit der Selbstbewertung und der Selbsteinschätzung und somit mit dem Selbstkonzept verbunden. Eggert et al. beschreibt die Wahl wie folgt: «Welche Attributionen ein Mensch wählt, ist im wesentlichen von seinem (Fähigkeits-) Selbstkonzept abhängig» (2010, S. 43). Ein Individuum mit einem negativen Fähigkeitskonzept schreibt seinen Misserfolg einer vermeintlich mangelnden Begabung zu. Erfolg wird als Ereignis angesehen, auf das man keinen Einfluss hat, weil er zufällig und nicht kontrollierbar sei. Misserfolgsorientierte Kinder haben das Gefühl, dass sie keinen Einfluss auf den Erfolg haben. Sie sehen keine Verbindung zwischen Anstrengung und Erfolg. Dies hat wiederum Folgen auf die Leistungsmotivation.

Erfolgsmotivierte Menschen, die ein positives Fähigkeitskonzept besitzen, führen ihren Erfolg auf die eigenen Fähigkeiten und ihre Anstrengung zurück. Diese zugeschriebenen Attributionen erfahren sie kontrollier- und wiederholbar. Dabei ist zu vermerken, dass die Fähigkeiten nur im Moment als stabil eingestuft werden können.

2.9 Bezugsnormorientierung

Das Konzept der Bezugsnormorientierung wurde von Rheinberg (1980) entwickelt. Die Grundlage des Konzeptes bilden Untersuchungen aus den 1970er und 80er Jahren, die zeigten, dass einige Lehrkräfte ein besonders motivförderliches Lehrverhalten an den Tag legen.

Wesentliche Unterschiede zwischen diesen Lehrkräften und anderen wurden insbesondere im Zusammenhang mit dem angelegten Bewertungsmaßstab für schulische Leistungen sichtbar (vgl. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 14–23). Rheinberg (1980) prägte hierfür den Begriff der Bezugsnormorientierung.

Ausgangspunkt dieses Konzeptes ist die Annahme, dass die Bewertung einer Aufgabe massgebend durch den verwendeten Vergleichsmassstab beeinflusst wird (vgl. Heckhausen, 1974, S. 49–52). Grundsätzlich lassen sich drei verschiedene Bezugsnormen unterscheiden:

- **soziale Bezugsnorm**
- **sachliche Bezugsnorm**
- **individuelle Bezugsnorm**

Im schulischen Bereich – wie auch im Rahmen wissenschaftlicher Betrachtungen – kommt meist eine soziale Bezugsnorm zum Einsatz: Dementsprechend werden die Leistungen einer Person gemäss dem Konzept des sozialen Vergleichs (Festinger, 1954, S. 117–140) mit denen anderer Personen verglichen: «Schwierig ist das, was nur wenige schaffen, leicht ist das, was viele können; gut ist das, was deutlich besser ist als der Durchschnitt, schlecht ist das, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt» (Rheinberg & Engeser, 2007, S. 13).

In bestimmten Leistungsbereichen wie beispielsweise bei Schuleignungstests, Sehtests oder bei Führerscheinprüfungen gilt es dagegen nicht, besser zu sein als der Durchschnitt, sondern es muss vielmehr eine zuvor festgelegte Leistungsgrenze erreicht werden. In diesem Fall wird von einer sachlichen Bezugsnorm gesprochen.

Eine weitere Form der Leistungsbewertung ist der Vergleich mit früheren eigenen Leistungen. Diese Form des Vergleiches ist aus dem Sport bekannt, wenn davon gesprochen wird, dass ein Athlet seine eigene Bestleistung unterbieten konnte. Auch im pädagogischen Bereich hat diese so genannte individuelle Bezugsnormorientierung – auch: autonome Bezugsnormorientierung (vgl. Veroff, 1969, S. 46–101) – Tradition (vgl. z.B. Pestalozzi, 1807; zit.n. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 13).

Zwar kann eine individuelle Bezugsnorm weder bei sportlichen Leistungen noch bei Prüfungen im pädagogischen Bereich Anwendung finden, im Alltag jedoch (d.h. im regulären Unterricht bzw. im Training) empfiehlt sich der Einsatz dieses Gütemassstabes.

Denn aus motivationaler Perspektive ist die individuelle Bezugsnorm besonders günstig, da sich hier keine stabilen negativen Leistungserwartungen bilden und Erfolge auch bei niedrigem Leistungsniveau feststellbar sind.

Empirische Untersuchungen (bspw. Rheinberg, 1977/2001) haben gezeigt, dass die Bezugsnormorientierung einer Lehrkraft deutlichen Einfluss auf die Entwicklung der Leistungsmotivation von Schülern hat und dabei insbesondere die Richtung des Leistungsmotivs (erfolgsuchend vs. misserfolgsmeidend) bestimmt. Die Bezugsnormorientierung einer Lehrkraft zeigt sich jedoch nicht nur in der Erklärung und Bewertung von Leistungen einzelner Schüler, sondern bestimmt auch wesentliche Elemente des Unterrichts. Dies wird in der unten stehenden Tabelle erläutert.

Tabelle 1: Soziale und individuelle Bezugsnorm in idealtypischer Gegenüberstellung
(Rheinberg & Engeser, 2007, S. 15)

	Soziale Bezugsnorm	Individuelle Bezugsnorm
Leistungsvergleiche	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischen Schülern im zeitlichen Querschnitt 	<ul style="list-style-type: none"> • Innerhalb eines Schülers im zeitlichen Längsschnitt
Kausalattributionen	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr und phänomenal validere Zuschreibungen; besonders bei zeitkonstanten Faktoren zur Erklärung interindividueller Leistungsunterschiede 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschreibungen werden eher in der Schwebe gehalten; relative Bevorzugung von Unterrichtsfaktoren
Erwartungen	<ul style="list-style-type: none"> • Längerfristig • an generellen Leistungen orientiert 	<ul style="list-style-type: none"> • kurzfristig • am jeweiligen aktuellen Kenntnisstand orientiert
Sanktionierungsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • An Leistungsunterschieden zwischen Schülern orientiert 	<ul style="list-style-type: none"> • An individueller Entwicklung orientiert
Individualisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Angebotsgleichheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinzip der Passung

Bei einer individuellen Bezugsnormorientierung werden die Leistungen eines Schülers mit eigenen früheren Leistungen verglichen. Da hier Schwankungen tendenziell häufiger sind als im sozialen Vergleich, zeigt sich dem Schüler ein stärker variables Bild ohne stabile Leistungszuschreibungen. Dies ist insbesondere für solche Schüler wichtig, die sich an den äusseren Rändern des sozialen Leistungsspektrums bewegen und im sozialen Vergleich sonst durchweg stabile Rückmeldung erhalten. Darüber hinaus werden beim Anlegen einer individuellen Bezugsnormierung auch kleinere Leistungsveränderungen erkannt.

Auch in Hinblick auf diese Ursachen für Erfolge bzw. Misserfolge (Leistungsanstiege bzw. -abfälle) unterscheiden sich Lehrpersonen mit individueller und sozialer Bezugsnormorientierung: Lehrpersonen mit einer individuellen Bezugsnormorientierung betonen die Variabilität der individuellen Leistung und suchen daher eher nach variablen Kausalattributionen von Leistung wie beispielsweise Faktoren der Unterrichtsqualität, Tagesform oder Anstrengung. Insofern wird ein selbstwertdienliches Attributionsmuster begünstigt (vgl. Kapitel 2.8). Darüber hinaus werden realistische Bewertungsstandards geschaffen, die selbst den schlechtesten Schülern Erfolgserlebnisse ermöglichen und auch den besten Schülern Anreiz für weitere Anstrengungen bieten.

Darüber hinaus wird bei einer individuellen Bezugsnormorientierung eine individuelle Anpassung des Aufgabenangebotes an die Fähigkeiten und Grenzen der einzelnen Schüler angestrebt. Dies ist im schulischen Alltag allerdings nur begrenzt möglich.

Sieht man die Charakteristika des Unterrichts von Lehrern mit individueller BNO aus der Perspektive von Heckhausens Selbstbewertungsmodell, so werden die Parallelen zu Motivtrainings deutlich. Durch die individualisierten Anforderungen wird dem Schüler eine realistische Zielsetzung vermittelt. Das, was die Aufgabenstellung verlangt, ist für ihn mit Anstrengung zu schaffen, ohne jedoch nicht. Zugleich vermitteln ihm die Attributionen des Lehrers zu Recht die Überzeugung, dass das eigene Abschneiden von eigener Anstrengung abhängt. Dabei zeigt die Wahrnehmung fortlaufenden Lernzuwachses, dass sich die eigene Kompetenz immer weiter steigert. Solche Wahrnehmungen machen es wahrscheinlich, dass man in Anforderungskontexten eher positive als negative Affekte erlebt und dass man nach Misserfolg nicht die Hoffnung auf künftigen Erfolg verliert. (Rheinberg & Engeser, 2007, S. 16)

Da das Verhalten von Lehrpersonen mit individueller Bezugsnormorientierung den Motivförderungstrainings ähnlich ist, kann davon ausgegangen werden, dass sich bei individueller Bezugsnormorientierung eine selbstwertdienliche (also: erfolgsuchende) Orientierung des Leistungsmotivs herausbildet.

Diese Annahme konnte mittlerweile in einer Vielzahl empirischer Untersuchungen bestätigt werden (z.B.: Rheinberg, 1982, Trudewind & Kohne, 1982; zit. n. Rheinberg & Engeser, 2007, S. 16). Es kann darüber hinaus gezeigt werden, dass insbesondere leistungsschwache Schüler von einer individuellen Bezugsnormorientierung profitieren: «Bei den Schülern von Lehrern mit individueller BNO nimmt die Furcht vor Misserfolg am stärksten in dem unteren Intelligenzterzil ab. Für diese Schülergruppe ändert sich schliesslich am meisten, wenn ihre Leistungen nicht mehr mit denen ihrer leistungsstärkeren Mitschüler sondern mit ihren eigenen früheren Leistungen verglichen werden. Unabhängig vom Intelligenzniveau nehmen bei Lehrern mit individueller BNO die Schüler deutlicher wahr, dass sie am Ende des Schuljahres mehr können als zu Beginn» (Rheinberg & Engeser, 2007, S. 18).

Langfristig wirkt sich dies auch positiv auf das Selbstkonzept der Schüler aus (vgl. Rheinberg & Peter; zitiert nach Rheinberg & Engeser, 2007, S. 18).

2.10 Feedbackkultur

Der Begriff «Feedback» bezeichnet eine Rückmeldung an eine Person bezüglich der Wahrnehmung, dem Verständnis und der Bewertung ihres Verhaltens.

Interpersonelles Feedback ist also Teil eines Kommunikationsprozesses zwischen zwei Personen, in dem die eine der Feedbackgeber und die andere der Feedbackempfänger ist. Feedback dient der Bewertung eines eigenen Verhaltens oder der eigenen Leistung in Bezug auf einen Standard oder ein vorgegebenes Ziel und ist für die Regulation und Steuerung des Verhaltens entscheidend (vgl. Kluger & De Nisi, 1996, S. 254–284).

Eine professionelle Feedbackkultur ist auch für den Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls ausgesprochen wichtig. Sie sollte gemeinsam mit den Kindern gepflegt werden.

Beide Partner – sowohl Schüler als auch Lehrpersonen – sollten dabei gleichberechtigt sein. Auch Kinder dürfen ein Feedback zu Aufgaben und Personen abgeben. Wenn durch das Feedback angezeigt wird, dass der Standard erreicht wurde, wird das Verhalten beibehalten. Wird für die betreffende Person erkennbar, dass sie von einem angestrebten Referenzzustand entfernt ist, werden motivationale Prozesse angeregt, um das Ziel zu erreichen (vgl. Kluger & De Nisi, 1996). Feedback unterstützt so die Selbstreflexion und Selbstregulation von Individuen, indem es entsprechende Prozesse während der Handlungsvorbereitung, -organisation, -ausführung und -kontrolle unterstützt (vgl. Kleinbeck & Schmidt, 1995. S. 875–907).

Im pädagogischen Bereich hat Feedback eine lange Tradition: Zensuren auf Tests und Klausuren sowie in Zeugnissen – oftmals ergänzt von schriftlichen Bewertungen sowie Rückmeldungen auf Leistungen und Beiträge im Unterricht – sollen den Schülern Aufschluss darüber geben, wie ihre Leistungen zu bewerten sind und wo eventuell Verbesserungsbedarf besteht. Im Idealfall sollen sie auch zu weiteren Leistungen motivieren.

Schulz von Thun (1981) unterscheidet vier Aspekte, die eine Nachricht ausmachen:

- den Sachaspekt, der den Inhalt der Nachricht betrifft
- den Beziehungsaspekt, der durch die Art der Kommunikation ausgedrückt wird
- den Selbstoffenbarungsaspekt, der angibt, was und wie viel der Sender der Nachricht von sich selbst preisgibt;
- den Appellaspekt, der aussagt, was der Sender zu bewirken versucht (vgl. S. 25).

Diese Dimensionen werden auf zwei Ebenen übermittelt: Auf der Mitteilungsebene und auf der Meta-Ebene, wobei diese beiden Ebenen wechselseitig Interpretationshilfe für das richtige Verstehen der Nachricht leisten. Durch die Elemente der Meta-Ebene (Mimik, Blickkontakt, Körperhaltung, etc.) wird die Bedeutung einer Nachricht vertieft und dadurch deren Verständnis erleichtert.

Neben dem vermittelten Sachinhalt bedeutet eine Nachricht immer eine persönliche Stellungnahme und definiert so die Beziehung zwischen Sender und Empfänger. Wer etwas von sich mitteilt, gibt sich zu erkennen und kann so Feedback erhalten.

«Wer ein Feedback erhält, wird in der Art, wie er darauf reagiert, etwas über sich mitteilen» (Fengler, 1998, S. 16). Selbst wenn der Sender nichts sagt, übermittelt er mit seinem Schweigen eine Nachricht, die diese Aspekte beinhaltet, denn «man kann nicht nicht kommunizieren» (Watzlawick et al., 1996, S. 53). Kommunikation und damit auch Feedback ist letztlich immer ein zielgerichteter Prozess, welcher der Erzeugung zwischenmenschlicher Sicherheit im Sinne des Abbaus bedrohlicher Handlungen und Situationen dient (Petermann, 1996, S. 115) und der durch das so geschaffene Vertrauen zum Fortgang der Kommunikation führt. Im Alltag hat Feedback neben der Funktion der Informationsübermittlung auch die «der sozialen Unterstützung und der Beziehungsklärung» (vgl. Fengler, 1998, S. 22).

Als erfolgreich kann ein Kommunikationsprozess dann gewertet werden, wenn es gelingt, dass der Empfänger die Botschaft so versteht, wie sie vom Sender intendiert war. Hierzu werden in Modellen zur Textverständlichkeitsforschung folgende Faktoren als unerlässlich genannt:

- die sprachlich-stilistische Einfachheit (Konkretheit)
- semantische Kürze/Prägnanz bzw. Redundanz
- kognitive Gliederung/Strukturierung
- stimulierender kognitiver Konflikt (vgl. Langer, Schulz von Thun & Tausch, 1974, S. 150; Christmann & Groeben, 2002, S. 150–173).

Zwar beziehen sich die genannten Textverständlichkeitsmodelle nicht speziell auf den pädagogischen Bereich. Da sie sich jedoch allgemein auf alle Formen der menschlichen Kommunikation beziehen, ist dieser mit eingeschlossen. Für Rückmeldungen und Feedback im Bereich der Schule gelten daneben allerdings noch weitere Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt: Beim Feedback von Lehrpersonenseite sollte nach pädagogisch-psychologischen Massstäben vorgegangen werden. Dass in diesem Zusammenhang insbesondere der von der Lehrkraft angelegte Bewertungsmaßstab, die so genannte Bezugsnorm, ausschlaggebend ist, haben die Ausführungen in Kapitel 2.9 dieser Arbeit gezeigt. Dementsprechend sollten Pädagogen darauf achten, in ihren Rückmeldungen an Schüler einen individuellen Bewertungsmaßstab anzulegen und aktuelle Leistungen mit früheren Leistungen des gleichen Schülers vergleichen. Auf diese Weise werden zum einen stabile Leistungserwartungen und -attributionen verhindert, zum anderen können auch Schüler, die sich am unteren Ende des Leistungsspektrums bewegen, Erfolgserlebnisse verbuchen. Eine soziale Bezugsnormorientierung der Lehrperson in ihrem Feedback kann sich daher positiv auf die Entwicklung der Leistungsmotivation eines Schülers auswirken.

Kinder hungern nach Erfolgserlebnissen. Erfolge müssen besonders hervorgehoben und gelobt werden. Das stärkt das Selbstvertrauen und erhöht den Mut, sich in Zukunft an schwierigeren Aufgaben zu versuchen. Eine ausgewogene Feedbackkultur erhöht die Motivation, sich in Zukunft an schwierigeren und fordernden Aufgaben zu versuchen (vgl. Schreiber, Kliewe & Witt., 2008).

2.11 Lernmotivation

Für Lern- und Sozialisationsprozesse ist das Alter von sechs bis acht Jahren wichtig, da mit dem Eintritt in die Schule (nicht selten auch schon in der Vorschule) viele neuartige Anforderungen auf das Kind zukommen. Längeres Stillsitzen und Zuhören und nicht zuletzt das absichtvolle Lernen selbst sind schwierige Aufgaben für das Kind. In allen diesen Vorgängen spielt das Selbstkonzept des Kindes eine wichtige Rolle.

Nicht mehr nur spielerisches Lernen steht im Vordergrund sondern auch die in der Schule neu geforderten Prozessen, wie das Zusammenspiel von Selbstkonzept und Lernmotivation. Der Begriff der Motivation ist mit den Prozessen und Phänomenen verbunden, die mit dem Setzen von Zielen aufgrund deren Wünschbarkeit und Realisierbarkeit zu tun haben und kann als «aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiven bewertenden Zielzustand» (Rheinberg, 2000, S. 17) definiert werden. Lernmotivation ist die sich auf Lernvorgänge beziehende Motivation, welche Energetik, Richtung und Dauer des Lernens bestimmt. Lernmotivation enthält Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und Handlungsmöglichkeiten und ist vom momentanen Zustand des Lernenden abhängig. Sie entsteht als Person-Umwelt-Beziehung und enthält auch prozessuale Komponenten wie selbstwerterhaltende Strategien, volitionale Strategien, die den Willen zum Lernen stärken und diverse emotionale Prozesse.

Beim Messen der Lernergebnisse empfiehlt uns Rheinberg individuelle Bezugsnormen besonders zu berücksichtigen, welche erlauben, das jeweils aktuell erzielte Ergebnis im zeitlichen Längsschnitt daran zu messen, was der Schüler auf diesem Gebiet zuvor erreicht hat (vgl. Rheinberg, 2001, S. 6).

Abb. 5: Bezugsnormen zur Leistungsbewertung (Rheinberg, 2000, S. 4)

Diese Bezugsnorm spielt gemäss Rheinberg im Alter bis acht Jahren eine entscheidende Rolle. Sie wird im späteren Verlauf der Grundschulzeit von sozialen Bezugsnormen oft zurückgedrängt. Das bedeutet aber nicht, dass objektive Faktoren keine wichtige Rolle spielen. Man unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation besteht im Wunsch oder der Absicht etwas zu machen und beruht auf dem eigenen Interesse zum Objekt der Tätigkeit. Die extrinsische Motivation hingegen ist mit der Hoffnung für positive Folgen der Tätigkeit oder Vermeidung der negativen Folgen verbunden.

Abb. 6: Intrinsische und extrinsische Motivation (Edelmann, W. o.J., S. 30).

Extrinsische Motivation kann zu einem wichtigen Teil des Selbstkonzeptes werden. Im Selbstbestimmungskontinuum, das sich zwischen kontrolliertem und selbstbestimmtem Verhalten erstreckt, reichen qualitative Ausprägungen extrinsischer Motivation von fremdbestimmter Kontrolle bis hin zur zunehmend selbstbestimmten Form extrinsischer Motivation. Mit Hilfe der Prozesse der Internalisation und Integration werden extrinsische Motive in das eigene Selbstkonzept integriert (vgl. Andreas & Hirrle, 2003, S. 6).

Die Gründe für die intrinsische Motivation sind existenzielle Grundmotivationen, welche die Bejahung des Daseins, den Wunsch nach einem glücklichen Leben und die Suche nach dem Sinn beinhalten.

Dazu kommen Persönlichkeitseigenschaften wie Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen und ähnliche Faktoren. Weiter wird die Bildungsmotivation geformt, die mit generativen Themen wie Autonomie, Anerkennung, Gerechtigkeit und Gesundheit verbunden ist.

Ausserdem bildet der Lernende seine thematischen Interessen aus, die sich auf das Selbstverstehen, Fremdverstehen und Weltverstehen beziehen. Dazu werden Lernstile und Teilnahmemotive entwickelt. So gesehen ist das Lernmotiv nur die letzte Stufe im Motivationssystem des Individuums (vgl. Siebert & Jäger, 2006, S. 92).

Kinder nehmen solche komplexe Prozesse natürlich nicht wahr. Bei ihnen beginnt alles mit einer anregenden Situation, die zur Entstehung des aktivierten Zustands und Motivs führt. Motive werden demnach nur in motivadäquaten Situationen aktiviert und in Folge dessen erlebens- und verhaltenswirksam. Hierbei beeinflusst die individuelle Motivstruktur – i. e. die relative Ausprägung der einzelnen Motive – die Wahrnehmung und Bewertung von Situationsmerkmalen. So wird eine Person, bei der das Anschlussmotiv besonders stark ausgeprägt ist, am ehesten Situationen oder Situationsmerkmale wahrnehmen und positiv bewerten, in denen die Möglichkeit besteht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Eine Person, bei der das Leistungsmotiv dominiert, wird dagegen in der gleichen Situation eher Stimuli wahrnehmen, die auf eine Bewertung der eigenen Begabung und Anstrengung hindeuten. Die Struktur der Motivation besteht aus bewusst wahrgenommenen Motiven (sogenannte Manifesten) und unbewussten oder latenten Motiven.

Bei Kindern sind latente Motive wie Orientierung, Anerkennung, Aufmerksamkeit und Selbstbestätigung meist bedeutender als bewusst wahrgenommene Motive. Bildung der Motivation wird durch Bedürfnisse, aber auch Erfahrungen, spezifische Ziele und Interessen des Subjektes beeinflusst. Für das Kind sind Neugier und Interesse am Lernstoff sehr wichtige Faktoren. Bewusste Motivsetzungen sowie auch extrinsische Motive spielen häufig noch eine eher untergeordnete Rolle. In dieser Hinsicht kann die Idee von Polechau (zit. in Neigert) anerkannt werden: «Motivation entwickelt sich aus individuellen schulischen und ausserschulischen Lern- und Lebenserfahrungen, aus den sozialen Erfahrungen, die Kinder mit anderen Kindern und Erwachsenen gemacht haben, aus Informationen, die sie gespeichert haben oder aus den neuronalen Mustern, die sich gebildet haben» (Neigert, 2003, S. 21).

Wichtig sind auch soziale Lernmotive wie Geborgenheit, Zuneigung und Anerkennung. In diesem Zusammenhang spricht Fend (1997) über die Bedeutung sozialer Anreizklassen der Selbstbehauptung vom zweiten bis zum zehnten Lebensjahr.

«Etwas Neues zu erfahren und zu wissen hat einen hohen Anreizwert. Gleichzeitig wird die Konstanz des anderen Menschen wichtig, seine Anwesenheit und das Vertraut sein mit ihm sind attraktive Incentives» (S. 128).

Darunter ist auch die Rolle der Lehrperson gemeint und die Faktoren, welche die Motivationsbildung beeinflussen und von dieser Person abhängig sind. Zu diesen gehören Anforderungen, Material, Gliederung und Zeitstruktur.

Die erwähnten sozialen Motive können in Bezug auf das Lernen streng genommen als extrinsische Motive aufgefasst werden, da sie nicht vom eigentlichen Lerngegenstand abhängig sind. Bei Kindern, die in der Regel noch nicht explizit-gewollt, sondern implizit lernen, ist eine solche Trennung zwischen Lerngegenstand und Lernsituation in der Regel noch nicht vollzogen. Man könnte hier von einer integrierten Lernmotivation sprechen. Das Kind setzt Lernen noch nicht instrumentell zur Erreichung bestimmter Ziele (bspw. Anerkennung) ein, sondern handelt im folgenden Sinne autonom: «Autonomie ist die Fähigkeit unseres ganzen Wesens, d.h. Bewusstsein, Unbewusstes, das ganze Gehirn und den ganzen Körper zusammengenommen, innengeleitet, aus individueller Erfahrung heraus zu handeln» (Roth, 2001, S. 449). Feedback sollte nun so ausgestaltet sein, dass es intrinsische Lernmotivation fördert. Dies ist der Fall, wenn es als individuelle Rückmeldung über Fortschritte im Lernen wahrgenommen wird und nicht einen kontrollierenden, sondern einen autonomieunterstützenden Charakter hat.

Problematisch kann es allerdings sein, wenn Feedback bzw. Belohnung in Form von erwarteter materieller oder sozialer Belohnung gegeben wird. Dann kann es langfristig gesehen einen negativen Einfluss haben.

Oft wird auch vom Korrumpierungs- oder Overjustification-Effekt gesprochen. Darunter wird verstanden, dass materielle und erwartete Belohnung die primäre, intrinsische Motivation zerstört. Bördlein (2005) schreibt dazu Folgendes: «Die empirische Forschung liefert bei kritischer Betrachtung keinen eindeutigen Beleg für den behaupteten Effekt. Ein Grossteil der Forschung krankt zudem an methodischen Schwächen. Gegenteilige Befunde, die zeigen, dass «externe» Verstärkung auch ein Verhalten, welches zuvor schon mit einer hohen Rate auftrat, noch weiter stärkt oder zumindest nicht schwächt, gibt es dagegen zuhauf. Die etwaigen negativen Nebeneffekte eines unreflektierten Einsatzes von «Belohnungen» lassen sich durch die Berücksichtigung grundlegender verhaltensanalytischer Prinzipien des Verstärkereinsatzes leicht vermeiden».

Die wichtigsten Motive im schulischen Lernen sind Sozialmotiv, Selbstmotiv, Sachmotiv, Neugiermotiv, Lernmotiv, Identifikationsmotiv, Zustimmungsmotiv, Geltungsmotiv, Machtmotiv, Aggressionsmotiv, Strafvermeidungsmotiv und Leistungsmotiv.

Das Leistungsmotiv wird in all jenen Situationen aktiviert, die eine Bewertung der eigenen Fähigkeit und Tüchtigkeit, also eine «Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab» (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953, S. 10) erfordern.

Die daraus resultierende leistungsthematische Motivation beschreibt Heckhausen (1965) auch als «das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält, und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann» (vgl. S. 604). Diese Leistungsmotivation bedingt Ausdauer, Richtung und Intensität des Verhaltens. Im Falle eines Schülers, dessen Leistungsmotiv in einer Bewertungssituation zum Beispiel durch eine bevorstehende Klassenarbeit angeregt wird, bestimmt die (Lern-) Motivation also, ob und was er lernt (Richtung), wie lange (Dauer) und wie konzentriert (Intensität) er dies tut. Eine hohe Leistungsmotivation fördert aufgrund der erhöhten Anstrengung Erfolgserlebnisse, steigert damit das Selbstwertgefühl und ist gesellschaftlich anerkannt. Doch die Schattenseite ist übersteigertes Leistungsstreben, vor allem dann, wenn extrinsische Motive zu sehr im Vordergrund stehen. Leistung ist dann kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck (vgl. Siebert, 2006, S. 68).

Im Hinblick auf die Wechselbeziehung von inneren und äusseren Einflüssen in der Motivationsbildung hat die Selbstbestimmungstheorie von Edward L. Deci und Richard M. Ryan (2000) einen wichtigen Platz eingenommen. Sie stellt einen Ansatz zur Erklärung von Lernmotivation dar, der menschliches Handeln durch eine differenzierte Unterscheidung motivationaler Bedingungen verständlich zu machen versucht. Diese Theorie ist für die Konstruktion des Selbstkonzepts und dessen Verhältnis zu äusseren Faktoren relevant.

Die Selbstbestimmungstheorie beinhaltet sechs Varianten der Lernmotivation: amotiviert, external (wird gelernt, um Bekräftigungen zu erlangen oder Bestrafungen zu vermeiden), introjiert (setzt sich unter Druck zu lernen), identifiziert (Lernen erfolgt sogar ohne reiche Anreizung, weil eigene Ziele erreicht werden können), intrinsisch, interessiert. Sehr wichtig für Motivation sind hier Kompetenz- und Autonomieerleben und soziale Einbindung. Das Kompetenzerleben ist durch ein Bedürfnis nach Wirksamkeit eigenen Handelns gesteuert und benötigt die entsprechende anspruchsvolle Aufgaben. Das Autonomieerleben erfolgt, wenn die Handlung von der Person selbst ausgeht. Dabei sind entsprechende Handlungsspielräume und verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten nötig. Die soziale Einbindung stellt – wie erwähnt – bei Kindern weniger eine extrinsische Lernmotivation, sondern eher den Lernkontext dar.

Die weiteren, für die Lernmotivation wichtigen, Motivationstheorien sind: die Theorie der Selbstwirksamkeit von Albert Bandura (1986), die Flow Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi (2008, S. 19) (die Hauptidee ist das Flow-Erleben, das während der Handlung und durch das Handeln zur Entstehung von neuen Motiven führt, sodass es keiner besonderen Willensanstrengung mehr bedarf) sowie die pädagogische Interessentheorie.

Im Hinblick auf Selbstkonzept der Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren ist ein konstruktivistisches Motivationskonzept relevant, das von Siebert angeboten wurde und an Hans Thomaes Theorie der kognitiven Repräsentanz anknüpft. Hier spielt die Wirklichkeitskonstruktion eine grosse Rolle, das heisst das Kind baut kognitive Repräsentanzen des Lernanlasses, der Lernaufgaben, des Selbstkonzepts als Lernender und des Lernangebots auf. Kognitive Repräsentanzen sind «Konstrukte, die aus der Wechselwirkung von äusseren Situationen und Lebenserfahrungen resultieren» (Siebert, 2006, S. 82). Dieses Konzept ist den «inneren Bildern» von Gerald Hüther ähnlich. Innere Bilder sind Resultate der Beobachtung der Wirklichkeit. Sie beinhalten Visionen und Zukunftsvorstellungen. Lernmotivation hängt im konstruktivistischen Motivationskonzept von Relevanz und Dauer, Interessantheit und Lerngehalt, Beeinflussbarkeit, Bildungswert und sozialer Anerkennung ab. Lernmotive sind finale «Um-zu»-Motive, die eine wünschenswerte Zukunft antizipieren. Deshalb ist es sinnvoll Lernmotive in der Zeitdimension vom Futur II zu behandeln: Was wird sich ändern, wenn ich das gelernt haben werde? Als Ergebnis der Wirklichkeitskonstruktion lässt sich Lernmotivation doppelt bezeichnen: als Motivation zum Lernen und als das Erlernen von Motiven. Die Lernenden sind motiviert, wenn sie:

- sich für lernfähig halten (Selbstkonzept)
- Lernherausforderungen der Umwelt wahrnehmen (kognitive Repräsentanz der Aufgaben und der Umwelt)
- Lernangebote für attraktiv halten (kognitive Repräsentanz des Lernangebots).

Interessante Befunde in diesem Zusammenhang lieferten auch die Untersuchungen von Feather (1962, 1963), welche die Ausdauer bei Aufgaben mit anhaltendem bzw. wiederholtem Misserfolg analysieren. Diesen Studien liegt die Hypothese zugrunde, dass die subjektive Aufgabenschwierigkeit, die für die Aufgabenwahl ausschlaggebend ist, durch unmittelbar vorangehende Erfahrungen mit der gleichen Aufgabenstellung variieren könne. So steige die subjektive Schwierigkeit einer anfänglich als leicht eingestuften Aufgabe durch ein Misserfolgserlebnis an, was wiederum die wahrgenommene Attraktivität der Aufgabe beeinflusse. Tatsächlich ist es so, dass eine anfänglich als leicht bezeichnete Aufgabe durch fingierte Misserfolgsmeldungen für Erfolgssuchende an Attraktivität zu gewinnen scheint, da sie sich der von diesen Personen als optimal erlebten mittleren subjektiven Schwierigkeit annähert.

Eine bereits zu Beginn scheinbar schwere Aufgabe rückt durch Misserfolgserlebnisse in den unerwünschten Bereich extremer Schwierigkeit und führt daher bei dieser Personengruppe – wenn eine mittelschwere Aufgabe als Alternative geboten wird – zu wesentlich höheren Abbruchquoten. Bei Misserfolgsmeidern zeigt sich erwartungsgemäss ein anderes Verhaltensmuster.

Empirische Untersuchungen zeigen weiterhin, dass sich misserfolgsmeidende und erfolgssuchende Personen nicht nur in ihrer Anspruchsniveausetzung, sondern auch in ihrem Verhalten während der Aufgabenbearbeitung unterscheiden: So ergab eine Untersuchung von Winterbottom (1958), dass hoch motivierte Kinder wesentlich ausdauernder und konzentrierter vorgehen als ihre misserfolgsängstlichen Altersgenossen. Erfolgsorientierte unterscheiden sich von Misserfolgsmeidern aber nicht nur bezüglich der Aufgaben- oder Zielwahl und der Ausdauer. Auch die Bearbeitungsgüte bei subjektiv verschiedenen schweren Problemstellungen variiert erheblich (S. 453–478).

Um den Einfluss dieser subjektiven Faktoren zu minimieren und die Lernmotivation zu erhöhen, gibt es folgende Wege: Für die Steigerung der intrinsischen Motivation, sollen individuelle Interessen, Bedürfnisse und Ziele der Lernenden berücksichtigt werden. Dazu können im Unterricht konkret Schwerpunkte im Lernstoff gemäss den persönlichen Interessen gewählt werden. Die Gestaltung kann originell, humorvoll oder gar provokant sein, um die Lernenden zu interessieren und Diskussionen anzuregen. Wichtig sind auch verschiedene Lernaktivitäten und die Lernumgebung. Für eine Steigerung der extrinsischen Lernmotivation sind Strukturierung des Stoffes, Optimierung des Lernangebots, Priorisieren der Zielen und Feedback nötig.

2.12 Schlussfolgerungen für die Förderung des Selbstkonzepts und der Lernmotivation von Kindern

In diesem Abschnitt werden die Ausführungen zu Selbstkonzept, Selbstwertgefühl, Feedback, Attribution und Lernmotivation zusammengefasst. Zudem werden Schlussfolgerungen für die Förderung des Selbstkonzeptes bei Kindern abgeleitet.

Das Selbstkonzept ist eine geordnete Menge von Überzeugungen und Annahmen in Bezug auf sich selbst. Es ist kognitiv orientiert, hat aber auch eine affektive Komponente, die als Selbstwertgefühl bezeichnet wird. Kognitive Einstellungen zu sich selbst beeinflussen in hohem Masse auch das Selbstwertgefühl. Dies schliesst Rückwirkungen des Selbstwerts auf die kognitive Einstellung zu sich selbst nicht aus, denn das Selbstkonzept ist ein dynamisches System. Das Selbstkonzept ist bei Kindern im Alter zwischen sechs bis acht Jahren noch nicht voll entwickelt, noch nicht integriert, vielleicht noch fragmentarisch und teils widersprüchlich. Es ist noch in erheblichem Masse formbar.

Das Selbstkonzept wird durch direkte und indirekte Rückmeldungen durch andere Personen stark beeinflusst. Hinzu kommen soziale Vergleiche sowie Reflexionen über sich selbst. Bei jüngeren Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren spielen die direkten und indirekten Rückmeldungen durch andere die wichtigste Rolle, weil soziale Vergleiche erst in der Schule zunehmend zum Alltag werden und die Selbstreflexion noch nicht so weit entwickelt ist.

Die direkten und indirekten Rückmeldungen können sich auf die kognitive und die affektive Ebene beziehen. Für Kinder bilden diese Ebenen noch weitgehend eine Einheit. Soll das fähigkeitsbezogene Selbstkonzept bei Kindern positiv beeinflusst werden, ist es daher sinnvoll, positive Rückmeldungen zu geben, die in eine emotional positive – also warme – wertschätzende Atmosphäre eingebettet sind.

Das Selbstkonzept wird als hierarchisch angesehen. Überzeugungen auf unterer (konkreter) Ebene sind am leichtesten zu ändern, da sie direkt auf gemachte Erfahrungen bezogen werden können. Andererseits ist es sinnvoll, Änderungen des Selbstkonzepts auf den höheren Ebenen anzustreben, weil sie dann stärker auf verschiedene Bereiche (bspw. Fähigkeiten) generalisieren. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass es sinnvoll ist, in Rückmeldungen beide Ebenen anzusprechen: Rückmeldungen sollen sich einerseits anschaulich auf konkrete, gemachte Erfahrungen beziehen, sie sollen darüber hinaus aber auch allgemeine Ermutigungen enthalten.

Das Selbstkonzept entwickelt sich aus dem Körperkonzept. Gerade bei jüngeren Kindern dürfte dieser Bezug zum Körperkonzept – also zum Wissen um den eigenen Körper und zum Sich-Spüren beim Bewegen – noch eine wichtige Rolle spielen.

Eine Bezugnahme auf das Körperkonzept (etwa durch Bewegungsübungen) dient damit der Stärkung des Selbstkonzepts insgesamt, und es erhöht zudem die Anschaulichkeit für die Kinder.

Des Weiteren sind Kinder oft in besonderem Masse intrinsisch motiviert. Sie sind an der Sache orientiert, Spass und Freude an der Auseinandersetzung mit Dingen oder Themen spielen eine wichtige Rolle. Diese natürliche, positive Lernmotivation sollte durch extrinsische Belohnungen nicht korrumpiert werden. Vielmehr sollten Feedbacks die Autonomie des Kindes betonen, also auf die jeweiligen Ziele und Interessen des Kindes Bezug nehmen. Dies kann auch durch die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten für das Kind unterstützt werden.

Ausserdem ist der Aufbau einer positiven, erfolgsorientierten Lernmotivation wichtig. Die Lernmotivation hängt eng mit dem Selbstkonzept zusammen. Zum Aufbau von Erfolgsmotivation scheinen sich individuelle Bezugsnormen besser zu eignen als soziale Bezugsnormen, denn mit individuellen Bezugsnormen lassen sich Lernfortschritte leichter darstellen und mit Ermutigungen oder auch generalisierenden Aussagen («Du kannst das») verknüpfen. Auch sollte das Kind dabei unterstützt werden, Erfolge intern zu attribuieren.

Die genannten Prinzipien sind besonders für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wichtig, weil davon ausgegangen werden muss, dass hier bereits Schädigungen des Selbstkonzepts und des Selbstwertgefühls und damit verbunden eine eher misserfolgsorientierte, vermeidende Lernmotivation bereits vorliegt oder dabei ist, sich zu entwickeln. Kinder mit besonderen Bedürfnissen benötigen deshalb in besonderer Weise positive Feedbacks, die

- in einem emotional warmen Kontext stattfinden.
- sich auf konkrete Erfahrungen beziehen, aber immer wieder auch generalisieren, bspw. durch Ermutigungen.
- die Autonomie des Kindes respektieren, also nicht etwas «aufdrängen», sondern – wenn möglich – die Interessen und Ideen des Kindes zulassen.
- eher individuelle (gelegentlich auch sachorientierte) Bezugsnormen als soziale Bezugsnormen nutzen.
- Erfolge mit internen Erklärungen («Hast Du gesehen, wie schön Du das kannst») verknüpfen, um einen positiven Attributionsstil zu fördern.
- Soweit das Feedback auf eigener Erfahrung beruht (also nicht auf direkter oder indirekter Vermittlung durch andere Personen), sollte es auch auf körperliche Erfahrungen Bezug nehmen (z.B. Sich-Spüren bei Bewegungen).

Das im weiteren Verlauf beschriebene Förderprogramm wird sich an diesen Prinzipien orientieren.

3. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Anhand des dargestellten theoretischen Bezugsrahmens kann nun die theoretisch begründete Fragestellung formuliert werden:

Welche Methoden kann die Schulische Heilpädagogin verwenden, um das Selbstkonzept von Kindern in der Eingangstufe zu stärken?

Diese generelle Fragestellung kann nun in die drei folgenden Hypothesen ausdifferenziert werden, wenn Kinder – auch mit besonderen Bedürfnissen – ein Fördertraining erhalten, welches den bereits erwähnten Prinzipien entspricht.

Hypothese 1

«Durch ein Fördertraining wird das fähigkeitsbezogene Selbstkonzept der Kinder gestärkt.»

Durch positives, wertschätzendes und Autonomie respektierendes Feedback, das auf konkrete Erfahrung Bezug nimmt, aber auch allgemein ermutigt, wird das Selbstkonzept der Kinder gestärkt, indem positive Kognitionen gelernt und negative zurückgedrängt werden.

Hypothese 2

«Durch ein Fördertraining wird die Selbstbewertung/das Selbstbild und die Selbsteinschätzung der Kinder gestärkt.»

Da das kognitive Selbstkonzept die Selbstbewertung und das Selbstbild mitbestimmt, wird sich das Selbstwertgefühl mit einer Verbesserung des Selbstkonzepts ebenfalls verbessern.

Hypothese 3

«Durch ein Fördertraining wird das Körperkonzept der Kinder gestärkt.»

Die Förderung des Körperkonzeptes wird zum Bestandteil des Trainingsprogramms. Aus der Förderung des Körperkonzeptes sollte zudem eine Stärkung des Selbstkonzepts resultieren, da das Körperkonzept für das Selbstkonzept grundlegend ist.

Um die Fragestellung und die Hypothesen zu beantworten, wurde während acht Wochen mit den Kindern ein Förderprogramm durchgeführt. Dabei wurden die Klassenlehrpersonen und die Kinder sowie die Autorinnen als Schulische Heilpädagoginnen mit einbezogen.

Da das Selbstkonzept nicht direkt beobachtbar ist (Eggert et al. 2010, S. 151) und nur in seinen Auswirkungen aus den Handlungen in sozialen und emotionalen Situationen interpretativ erschlossen werden kann, wird klar, dass die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und dem Kind besonders wichtig ist, um einen möglichst objektiven Ist-Zustand zu erfassen.

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist das Diagnostizieren, Beobachten, Analysieren, Auswerten und Vergleichen der gesammelten Werte. Dabei sollen die Wirksamkeit des Programms sowie weiterführende Umsetzungsmöglichkeiten bzw. Methoden aufgezeigt werden. Diese Entwicklungsarbeit soll den Autorinnen als Schulische Heilpädagoginnen sowie in der Arbeit mit den Kindern weiter bringen.

4. Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird das geplante Forschungsvorgehen beschrieben. Zu Beginn wird der Fokus auf die Grundsätze der qualitativen und quantitativen Forschung gelegt. Im Anschluss wird das Forschungsvorgehen in Bezug auf das Entwicklungsprojekt beschrieben und begründet.

4.1 Qualitatives Denken und Forschen

Im Zentrum der empirischen Arbeit steht daher das Erfassen, Analysieren, Auswerten und Vergleichen der gesammelten Daten. Dabei sollen Methoden aufgezeigt werden, welche das Selbstkonzept der Kinder während der Pädagogisierungsphase gestärkt haben. Es ist zunächst die Frage der Auswertung zu klären, weil davon auch die Art der Datenerhebung während des Förderprogramms und damit die Planung des Förderprogramms selbst abhängt.

Die oben formulierten Hypothesen gehen von einer Verbesserung des Selbstkonzepts, des Selbstwertgefühls und des Körperkonzepts 6- bis 8-jähriger Kinder durch das Förderprogramm aus. Wie im theoretischen Teil verdeutlicht, handelt es sich hierbei um vielschichtige Phänomene. Sie können bei dieser Zielgruppe nicht mit einem standardisierten Fragebogen (Atteslander, 2010, S. 121) erfasst werden. Vielmehr scheint ein qualitatives Vorgehen sinnvoll, welches nicht von vornherein die Vielfalt der möglichen Phänomene einschränkt.

«Unter qualitativer Forschung, in deren Rahmen die qualitativen Methoden zur Anwendung kommen, verstehen die Sozialwissenschaften eine sinnverstehende, interpretative wissenschaftliche Verfahrensweise bei der Erhebung und Aufarbeitung sozial relevanter Daten» (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2010, S. 20).

In der qualitativen Forschung können Daten über verschiedene Methoden (z.B. Beobachtungsprotokolle, Videoaufnahmen, Interviews, Fragebogen, Tests, etc.) erhoben werden, um systematisch eine möglichst dichte Beschreibung des Forschungsgegenstandes zu erreichen. Der zentrale Punkt in der Forschung liegt darin, aus dem Reichtum dieser gewonnenen Informationen und Erfahrungen – dem «Rohmaterial» – bedeutsame und weiterführende Schlüsse zu ziehen. Gerade bei qualitativen Angaben müssen die Rohdaten, also Beobachtungsdaten oder verbale Äusserungen von Personen, zunächst in Kategorien zusammengefasst werden, um die gesammelten Informationen bezogen auf die zugrundeliegenden Hypothesen deuten zu können. In diesem Sinne sollen aus der vorliegenden Arbeit mit qualitativen Methoden Erkenntnisse gewonnen werden, um die heilpädagogische Praxis zu optimieren und zu verbessern (vgl. Moser, 2008, S. 67).

Moser (2008) weist auf den Begriff der Gültigkeit und Verlässlichkeit hin. D.h. die gewählten Forschungsmethoden sollen auch tatsächlich das, was mit ihnen festgestellt werden soll, erheben.

Die Verlässlichkeit soll die Brauchbarkeit des wirtschaftlichen Instrumentes beurteilen, in dem bei wiederholten Messen immer gleiche Resultate erzielt werden. Darüber hinaus zeigt Moser (vgl. 2008, S. 18–19) vier weitere zentrale Gütekriterien für qualitative Forschungsvorhaben auf.

Transparenz

Forschende müssen ihren Forschungsablauf transparent gestalten, damit Aussenstehende sich über den Verlauf klar informieren können. Es soll detailliert erläutert werden, wie der Forschende methodisch vorgegangen ist, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche einzelnen Auswertungsschritte vorgenommen wurden. Interviews sollten als Rohtext im Anhang zur Verfügung stehen (vgl. S. 18).

Stimmigkeit

Die gewählten Methoden müssen mit dem Forschungsziel vereinbar sein, sonst sind die Forschungsergebnisse kaum vertrauenswürdig. Im Verlauf eines Forschungsprozesses sind mehrere Entscheidungen zu treffen. Die Auswahl der Methoden zur Erhebung der Daten Auswahl müssen begründet und belegt werden können (vgl. S. 18).

Adäquatheit

Adäquatheit bedeutet, dass die Forschungsergebnisse mit dem Gegenstand übereinstimmen müssen. Sie sollten Antworten auf die Hypothesen oder Fragestellungen zulassen. Wurden keine Hypothesen formuliert, so müssen die Ergebnisse für das Forschungsthema Relevanz aufweisen (vgl. S. 19).

Anschlussfähigkeit

Die Resultate sollen mit den theoretischen Grundlagen des untersuchten Gebietes verknüpft werden, um neue Erkenntnisse aufzuzeigen. Zur Forschungsarbeit gehört der fachliche Diskurs dazu. (vgl. S. 19).

4.1.1 Interpretation

Die qualitative Forschung zeichnet sich im Gegensatz zur quantitativen Forschung eher durch eine zirkuläre Verknüpfung empirischer Schritte aus (vgl. Flick, 2011, S. 130).

«Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden» (Mayring, 2002, S. 22). Erhobene Daten müssen vor der Interpretation dokumentiert und aufbereitet werden. Ein wesentlicher Schritt dieser Aufbereitung kann die Aufzeichnung des gesprochenen Wortes eines Interviews sein. Das Vorwissen des Forschers beeinflusst die Interpretation und muss daher vorgängig erläutert werden. Durch Offenlegung und Transparenz der Interpretation können Dritte den Interpretationsprozess besser nachvollziehen.

4.2 Quantitatives Vorgehen

«Die quantitativen Methoden werden im Rahmen der quantitativen Forschung eingesetzt und repräsentieren eine Vorgehensweise zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte» (Hussey et al., 2010, S. 20). Bei der quantitativen Methode geht es im Wesentlichen um Messungen oder um das Zählen von Einstellungen, im Gegensatz zur qualitativen Methode, in der es nicht um Zahlen sondern um das Handeln selbst und die dabei gesetzten Regeln geht. Die qualitative und quantitative Methode zur Forschung lässt sich durchaus miteinander kombinieren und ergänzen. Schlussendlich wird der Erkenntnisgewinn durch diese Verknüpfung optimiert (vgl. Meixner, 2009, S. 3–4).

4.3 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign besteht in erster Linie aus dem Finden und Formulieren einer geeigneten Grundlage für das Vorhaben. Basierend auf dem qualitativen Forschungstyp wird ein Forschungsziel und ein Forschungsablauf definiert. Im Kapitel 3 wurde bereits eine theoriegeleitete Fragestellung formuliert. Die Wirksamkeit der Fördermethoden zur Stärkung des Selbstkonzept von Kindern in der Eingangsstufe, soll aufgezeigt werden. Aufbauend auf dieser Zielsetzung und den differenzierenden Hypothesen sind zentralen Aspekte des Vorhabens: die Auswahl der Gruppe, das zusammengestellte Förderprogramm, die Durchführung des Konzeptes sowie die Datenerhebung und Auswertung.

Die Grundlage der Arbeit bilden je zwei Klassen (Kindergarten/Einschulungsklasse) mit denen das Förderprogramm durchgeführt wird. Dabei werden je zehn Kinder beider Gruppen ausgewählt und durch ein Leitfadenterview im Einzelsetting eingeschätzt. Im Kindergarten werden dafür die Kinder im zweiten Kindergartenjahr ausgewählt. In der Einschulungsklasse nehmen ebenfalls zehn Kinder teil.

Zu dem werden die Lehrpersonen der betroffenen Kinder mit einem Fragebogen interviewt, um das Selbstkonzept der Kinder einzuschätzen (Messpunkt 1). Nach der Einschätzung und Befragung führen die Schulischen Heilpädagoginnen eine Pädagogisierungsphase durch. Dabei nehmen die zwei ausgewählten Gruppen zu je zehn Kindern während acht Wochen an dem Förderprogramm zu den Elementen des Selbstkonzeptes teil. Dieses Förderprogramm wird zweimal wöchentlich (jeweils 30 Minuten lang) durchgeführt. Nach der Pädagogisierungsphase werden die Kinder sowie die Lehrpersonen nochmals befragt (Messpunkt 2).

Die Anzahl der Kinder wird dabei bewusst nicht zu hoch angesetzt, damit eine möglichst tiefgehende Einschätzung gemacht werden kann. Bei der vorliegenden Arbeit geht es darum, das Selbstkonzept der Kinder in der Eingangsstufe vollumfänglich einzuschätzen und mit dem Förderprogramm zu stärken und anschliessend dessen Wirksamkeit zu untersuchen.

Anhand der beiden Messpunkte kann festgestellt werden, ob das Selbstkonzept der Kinder durch die Methoden des Förderprogramms verändert und beeinflusst wurde. Die folgende Tabelle zeigt das Versuchsdesign.

Tabelle 2: Versuchsdesign

Gruppe	Messpunkt 1 W 34	Pädagogisierungsphase W 35 - 44	Messpunkt 2 W 45
n = 20 Kinder n = 4 Lehrpersonen	Interview 1 (Kind) Fragebogen 1 (LP)	Selbstkonzepttraining	Interview 2 (Kind) Fragebogen 2 (LP)

4.3.1 Instrument «Trainingsmanual»

In den Wochen 35–44 wird die Pädagogisierungsphase durchgeführt. Das Trainingsmanual zum Thema «Selbstkonzept» gilt dabei als Leitfaden und umfasst 16 Lektionen. Jede Woche finden zwei Lektionen zu 30 Minuten statt. Der Ablauf des Trainings folgt klar bestimmten Anfangs- und Schlussritualen: Zu Beginn steht die Befindlichkeit der Kinder und ihre Erlebnisse im Vordergrund. Am Schluss erhält jedes Kind die Möglichkeit die Lektion selber zu reflektieren und bekommt von der Trainerin ein persönliches Feedback.

Die erste Lektion dient dem gemeinsamen Kennenlernen und der Gruppenfindung. Im Rahmen dieser Sitzung sollen die Kinder– soweit dies möglich ist – mit den Zielen und dem Vorgehen des Trainings vertraut gemacht werden.

Die übrigen 15 Lektionen dienen der Förderung der fünf Bereiche des Selbstkonzeptes und sind an Eggert et al. angelehnt:

- Selbsteinschätzung
- Körperkonzept
- Fähigkeitskonzept
- Selbstbewertung und Selbstbild (vgl. Eggert et al., 2010, S. 29)

Das Trainingskonzept ist für Kleingruppen konzipiert. Dabei wird jeder Bereich in drei aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten schwerpunktmässig gefördert. Zu beachten ist, dass beispielsweise auch im Zusammenhang mit Aufgaben zum Körperkonzept selbstwertdienliche Bewertungsmethoden erlernt werden. Die Förderung des Selbstkonzeptes geschieht indirekt durch Aufgaben, Übungen und Spiele. Die Trainer (Schulische Heilpädagogen) sollen dabei durch Nachfragen und konstruktives Feedback (im oben bereits näher beschriebenen Sinne: positiv, individuumszentriert, autonomie-unterstützend, warm und wertschätzend, konkret, aber auch verallgemeinernd und einen positiven Attributionsstil fördernd) dazu beitragen, dass die Kinder sich selbst, ihre Eigenschaften und Fähigkeiten besser kennen und einzuschätzen lernen.

Folgende Themen wurden in die Lektionen eingebaut (in Klammern dahinter werden jeweils die angestrebten Förderziele angegeben):

- Verstärkter Einsatz von Rollenspielen zu lebensrelevanten Themen (um praktische, anschauliche Erfahrungen zu fördern, die ein entsprechend konkret-anschauliches Feedback, aber gleichzeitig stärker verallgemeinerte Ermutigungen ermöglichen).
- Erlebnispädagogische Angebote mit positiven emotionalen Erlebnissen, aber auch mit der Erfahrung von Grenzen (vor allem auch körper- / bewegungsbetont, um die Kinder körperliche Erfahrungen machen zu lassen. Ausserdem sollen hier positive Attributionsstile geübt werden können).
- Arbeit mit zeichnerischen Darstellungen, Selbstbeschreibungen, die Beschreibung des inneren Dialogs und körperorientierte Arbeitsformen, gruppenorientierte Übungen, motorische Aufgaben zur Selbsterfahrung. (Diese Arbeit bezieht sich auf alle vorstehend genannten Ziele: Gelegenheiten für anschauliche Erfahrungen und entsprechend konkretes Feedback schaffen, ermutigen, Gelegenheit zu körperorientierter Erfahrung geben, Attributionsstile erkennen und bei Bedarf gegensteuern).
- Unterstützende Massnahmen in der individuellen oder Gruppenbetreuung im ausserschulischen und nachschulischen Bereich. (Dieser Aspekt ist Massnahmeübergreifend, er dient dazu, Anknüpfungspunkte zwischen dem Förderprogramm und der Welt ausserhalb des Förderprogramms zu schaffen.)

Grundsätzlich sind die gleichen Aufgaben sowohl zur Diagnostik als auch zur Förderung des Selbstkonzeptes anzuwenden.

Eine wesentliche Rolle wird auch dem Verhalten des Trainers bei der Durchführung zugeschrieben. Damit das Kind ein positives Selbstkonzept entwickeln kann, sind folgende zusammengefassten Verhaltensweisen des Trainers von besonderer Bedeutung:

- Konstruktive Rückmeldungen, die den oben schon genannten Feedback-Kriterien entsprechen
- Ermutigung zu eigenen Äusserungen
- Aktives und passives Zuhören
- Positive Botschaften (auch nonverbal)
- Gewähren lassen, um Autonomie-Erfahrungen zu ermöglichen bzw. nicht zu unterdrücken (vgl. Gordon, 1997).

Eine besondere Bedeutung im Trainingsprogramm wird der Bezugsnormorientierung des Feedbacks zugeschrieben. Der soziale Vergleich ist notwendig, um die eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen zu können. Eine zu starke Konzentration auf die soziale Bezugsnorm jedoch schafft Rivalität, zerstört somit langfristig den Gruppenzusammenhalt und schadet ausserdem dem Selbstwertgefühl des Einzelnen.

Ausser mit Ausnahme der wenigen, deren Fähigkeiten stärker ausgeprägt sind als der Durchschnitt der Gruppe. Eine individuelle Bezugsnormorientierung hilft, realistische Ziele zu setzen, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwickeln. Alle Kinder sollen sich in ihren individuellen Fähigkeiten anerkannt und wertgeschätzt fühlen.

4.4 Forschungsmethode

Aus der Fragestellung und den dargestellten Grundsätzen qualitativer Forschung lassen sich die Methoden des qualitativen Interviews sowie des Fragebogens ableiten. Nachfolgend werden diese Forschungsmethoden ausführlich aufgezeigt und begründet.

4.4.1 Das Leitfadeninterview

«Als Interview bezeichnen wir eine verabredete Zusammenkunft, in der Regel eine direkte Interaktion zwischen zwei Personen, die sich auf der Basis vorab getroffener Vereinbarung und damit festgelegter Rollenvorgaben als Interviewender und Befragter begegnen» (Friebertshäuser, Langer & Prengel, 2010, S. 438).

Das Interview basiert auf der Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs. Beim qualitativen Interview erfüllt es vor allem den Zweck, Zugang zu Informationen zu erhalten, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen anderer zu verstehen und Daten zu erheben. Im Interview beeinflussen sich die inhaltliche Ebene und die Beziehungsebene gegenseitig. Die Beziehung zwischen Fragendem und Befragtem (z.B. gegenseitiges Vertrauen) beeinflusst das Gesagte und das Verstandene (Inhalt) (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150–154). Das qualitative Interview beschränkt sich meistens auf eine kleine Zahl von Personen.

Um das Selbstkonzept der Kinder zu erfassen, werden die Kinder (Auswahlverfahren der Gruppe siehe Kapitel 4.4.4) einzeln befragt. Aufgrund der fehlenden Lese- und Schreibkenntnisse der Kinder wurden die Aussagen in Form eines Interviews erfasst. Die halbstrukturierten Fragen sind so formuliert, dass eine Offenheit erlaubt ist und dem Befragten Freiraum bietet, die Darstellung seiner Situation und seiner Überlegung frei zu schildern. Dem Befragten wird aber eine bestimmte Richtung vorgegeben. Das Interview ermöglicht einen direkten Zugang zum Gedankengut des Kindes. Bei Unklarheiten kann sofort reagiert, resp. nachgefragt werden. Der Leitfaden (siehe Anhang 1.2) dient dem Interviewer zudem als Anhaltspunkt und steigert dabei die Qualität. Bei einem Interview ist die Fragestellung vorab sehr genau zu durchdenken. Sie sollte nicht kompliziert sein oder verwirren. Zu dem ist eine angenehme, warme, wertschätzende Atmosphäre wichtig, damit ein Gespräch entstehen kann. Das Interview bringt jedoch nur das Gedachte des Befragten zum Vorschein, d.h. seine Interpretationen zum Geschehen. Wie die Antworten ausfallen hängt entscheidend von der Tagesform des Befragten ab.

Dieses Instrument wird wie bereits angesprochen zu zwei konkreten Messpunkte eingesetzt.

4.4.2 Fragebogen

Die schriftliche Befragung kommt einem vereinfachten Interview gleich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Fragende nicht umgehend auf die Antworten des Befragten reagieren kann. Somit sind gezieltes Nachfragen und Präzisierungen ausgeschlossen bzw. nur reduziert möglich. Die Qualität der Fragen und die Vorüberlegungen sind daher bei einer schriftlichen Befragung besonders entscheidend (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167).

Zusätzlich zum Interview wird ein selbstkonzipierter Fragebogen für Lehrpersonen erstellt, welcher dazu dient, das Selbstkonzept der Kinder sowie die Wirksamkeit des Trainingsprogramm (Messpunkt 1 und 2) zu erfassen (Anhang 1.1). Der Fragebogen ermöglicht es an zahlreiche Informationen der Lehrpersonen zu gelangen und somit ein dichtes Feld an Daten zu erhalten. Die offenen Fragen ermöglichen eine freie Beantwortung und lassen Raum für Ausführungen. Beim Ausfüllen und der Beantwortung der Fragen können sich die Lehrpersonen Zeit lassen und diese gut durchdenken. Die Daten bilden die Basis für das weitere Vorgehen und helfen, breiter abgestützte Daten zum Thema zu erheben.

4.4.3 Aufbau der Fragen

Die Anzahl der Fragen wie auch die Formulierungen wurden den Befragten – also den Kindern – angepasst, um das Interesse und die Machbarkeit aufrechtzuerhalten. Die Reihenfolge der Fragen ist so ausgerichtet, dass zusammengehörende Themen nacheinander folgen.

Ein «Pretest» mit einer Person, die den Befragten ähnlich ist, half, Unverständlichkeiten und Unklarheiten in Interviewfragen sowie im Fragebogen vorgängig zu erkennen. Zu dem kann sich der Fragende in einem Leitfadeninterview einüben (vgl. Moser, 2008, S. 96–98).

Die Fragen sind in Anlehnung an die Elemente des Selbstkonzeptes nach Eggert et al. (2010) aufgebaut.

Tabelle 3: Kategoriensystem für Interviewleitfragen und Fragebogen

Kategorien	Inhalt der Fragen
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • Angaben zur Person (z.B. Name, Familie, Wohnort)
Fähigkeitskonzept und Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Angaben zur schulischen Situation und Fähigkeiten (Stärken, Schwäche, Verhalten) • Bewältigung von Aufgaben • Umgang mit Erfolg/Misserfolg
Selbsteinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> • Angaben zur Person (Aussehen) • Bewältigung von Aufgaben • Umgang mit Erfolg/Misserfolg

Kategorien	Inhalt der Fragen
Selbstbild und Selbstbewertung	<ul style="list-style-type: none"> • Befindlichkeit • Angaben zum Umgang mit anderen • Angaben zu Beziehungen, Integration, Beliebtheit (Freunden/Lehrperson)
Körperkonzept	<ul style="list-style-type: none"> • Angaben zum Aussehen • Körperbild

(in Anlehnung an Eggert et al., 2010, S. 214–255)

4.4.4 Testgruppe

Um Antworten zur Fragestellung zu erhalten, wird mit einer Gruppe in der Eingangsstufe ein Selbstkonzept-Trainingsprogramm durchgeführt. Die beiden Gruppen (siehe Tabelle 4) zeigen keine wesentlichen Unterschiede. Es werden bewusst gemischte Gruppe bezüglich Geschlecht, Migrationshintergrund und Fördermassnahmen gewählt, um eine Vielschichtigkeit der Forschungsthematik zu erlangen. Somit handelt es sich bei der Auswahl der Testgruppe um eine gezielte und systemische Auswahl.

Moser (2008) beschreibt die Zusammensetzung der Gruppe als ein zentrales Prinzip in der Forschungsplanung (vgl. S. 47). Die Zusammensetzung soll sorgfältig geplant werden (sog. «sampling»). Entscheidend dabei ist, die Auswahl gezielt und anhand der Forschungsüberlegungen zu treffen.

Tabelle 4: Übersicht der Testgruppe

Kriterien	Kindergartenklasse	Einschulungsklasse
Anzahl der Kinder	10	10
Durchschnittliches Alter (Stand August 2012)	5.8 Jahre	6.8 Jahre
Anzahl Mädchen / Jungen	5 M / 5 J	2 M / 8 J
Erstsprache Deutsch / andere Erstsprache	3 D / 7 A	2 D / 8 A
Anzahl Kinder mit Förderung (IF)	5	10

5. Datenerhebung und -aufbereitung

Im fünften Kapitel wird der Prozess der Datenerhebung und -aufbereitung erläutert.

5.1 Datenerhebung

Die Datenerhebung findet im Zeitraum zwischen August und November 2012 statt. Beide an der Arbeit beteiligten Forscherinnen führen jeweils zehn Interviews durch und sind für zehn schriftliche Befragungen verantwortlich.

Die Interviews werden mit dem Computer (Ton) aufgezeichnet. Sie finden an einem vertrauten Ort im Schulhaus statt, damit die Kinder sich wohl fühlen. Während der Durchführung wird auf eine angenehme Atmosphäre geachtet. Die Interviews dauern im Durchschnitt etwa 20 bis 30 Minuten.

Der Fragebogen wird den Lehrpersonen elektronisch zu gesandt.

5.2 Transkription der Interviews

«Wenn Daten mit technischen Medien aufgezeichnet wurden, steht ihre Verschriftung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation» (Flick, 2011, S. 379). Nach Flick (2011) ist dies ein zwingender Schritt vor der Datenanalyse und Interpretation. Für das Transkribieren von Tonaufnahmen ist jedoch mit einem erheblichen Zeitaufwand zu rechnen. Daher betont er, dass nur so viel und so genau transkribiert werden muss, wie dies die Fragestellung erfordert und es Sinn macht (vgl. S. 380). «Die Forderung nach Vollständigkeit bezieht sich nicht auf alle Inhalte des Textes, sondern auf alle interessierenden Bedeutungsdimensionen» (Atteslander, 2010, S. 204).

Die Datenaufbereitung basiert auf Transkriptionsregeln, welche in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007) definiert werden (vgl. S.146) (siehe Anhang Kapitel 3).

6. Datenanalyse

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Auswertung des durch Interviews und Fragebögen erhobenen Datenmaterials. Wie bereits erwähnt, wurde das Material der Kinder durch Interviews erhoben. Die Zielgruppe dieser Forschungsarbeit befindet sich in einem Alter, in dem es unmöglich ist, exakt auf schriftliche Fragen zu antworten. Es fehlt den Kindern sowohl an orthografischen, wie auch an grammatikalischem Verständnis. Auch das Erfassen von schriftlichen Inhalten ist Kindern dieses Alters nur unzureichend möglich. Somit sind Interviews mit offenen Fragen das geeignete Instrument.

In gleichem Masse wie ein Interview bei Kindern das geeignete Instrument zur Datenerfassung ist, gilt dies für den Fragebogen bei Lehrpersonen. Der Fragebogen wirkt ergänzend zu den Interviews, indem er das Selbstbild durch das Fremdbild einer geschulten Person ergänzt.

Auch der Fragebogen ist durch offene Fragen ergänzt, weshalb sich die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) zur Auswertung der erhobenen Daten als geeignetes Instrument anbieten. Der folgende Abschnitt erklärt die Vorgehensweise und die Vorteile dieser Analyse.

6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist das geeignetste Instrument zur Analyse des Materials, da mit ihrer Hilfe jede Art von (schriftlich) fixierter Kommunikation ausgewertet werden kann. Dabei wird nicht nur der reine Inhalt analysiert, sondern dieser nach Schichten ausgewertet. Hier zählen auch die formalen Aspekte dazu. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse kann das Datenmaterial empirisch, methodisch und kontrolliert ausgewertet werden.

Folgende Grundsätze sollten bei einer Inhaltsanalyse erfüllt sein (vgl. Mayring, 2000, S. 3): Die Daten müssen in ein Kommunikationsmodell eingeordnet werden. Es sollte also klar sein, was das Ziel der Analyse ist. Das Material muss weiterhin nach bestimmten Regeln untersucht werden, also nach einem gewissen geordneten Ablauf. Dieser Ablauf beinhaltet ein schrittweises Vorgehen. Die Aspekte der Analyse werden in Kategorien eingeordnet. Jede Kategorie wird begründet und ggf. im Laufe der Auswertung neu überarbeitet. Das Verfahren der Inhaltsanalyse muss für Aussenstehende nachvollziehbar sein. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2000, 2002, 2010) arbeitet weiterhin mit Texten, Bildern und mit symbolischem Material (vgl. Mayring 2002, S. 12). Somit ist die Form der Kommunikation fixiert. Dabei wird systematisch vorgegangen, um das Datenmaterial unter der theoretisch begründeten Fragestellung zu analysieren. Hierfür kommt ein Kategoriensystem zur Anwendung. Sie [die qualitative Inhaltsanalyse] «will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet» (Mayring, 2002, S. 114).

Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass die Kategorien zuerst erarbeitet werden. Das Datenmaterial wird den verschiedenen Kategorien zugeordnet. Das entspricht der Strukturierung des Materials.

6.1.1 Skalierende Strukturierung

Nach Mayring (2010) können verschiedene Techniken qualitativer Inhaltsanalysen angewandt werden, um Material auszuwerten (vgl. S. 63). Zu den Grundformen des Interpretierens zählen dabei die Valenz- und Intensitätsanalyse.

Die Valenzanalyse ist eine Unterart der Inhaltsanalyse. Damit sollen zusätzlich die Bewertungen des zu untersuchenden Materials erfasst werden.

Meist handelt es sich dabei um die Bewertung von Personen (hier: Kinder) welche dann im Sinne des Untersuchungsgegenstandes positiv, negativ oder neutral beurteilt werden. Eine Valenzanalyse fixiert also Tendenzen.

Die Intensitätsanalyse ist ebenfalls eine Art der qualitativen Inhaltsanalyse. Dafür werden nicht nur Bewertungen nach ihrer Richtung (positiv, negativ oder neutral) erhoben, sondern erfasst wie stark Wertungen im Datenmaterial zum Ausdruck kommen. Die Wertungen werden nach ihrer Intensität beurteilt.

In der Praxis sieht das so aus, dass verschiedene Textbestandteile durch ein Kategoriensystem herausgefiltert und anhand einer Skalierung aufgrund des Kontextes eingeschätzt werden. Konkrete Textstellen (Ankerbeispiele) werden für jede Kategorie formuliert (ebd.).

Das Ziel einer skalierenden Strukturierung besteht darin, zuerst das bestimmte Material auf einer Skala (meistens Ordinalskala) einzuschätzen. In einem zweiten Schritt werden Strukturierungsdimensionen (Einschätzungsdimensionen) festgelegt (z.B. viel – mittel – wenig, hoch – mittel – niedrig). Das bereits den Kategorien zugeordnete Material wird in einer nächsten Phase auf dieser Skala eingeschätzt. Schlussendlich können die Einschätzungen zusammengefasst und quantitativ analysiert werden. Mayring empfiehlt, die Bestimmungsmerkmale in einem Kodierleitfaden zusammenzufassen (vgl. Mayring, 2010, S. 101–103).

Der Ablauf einer solchen skalierenden Strukturierung wird im nachstehenden Ablaufmodell grafisch dargestellt.

Abb. 7: Ablaufmodell skalierender Strukturierung (vgl. Mayring, 2010, S. 100)

6.2 Kategorienbildung

Bei der Kategoriebildung werden in der Wissenschaft zwei Ansätze genutzt: Die induktive und die deduktive Kategoriebildung. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Auswertung nahe am Material vollzogen wird. Die induktive Kategoriebildung kommt diesem Anspruch nahe.

Folgender Ablauf der induktiven Kategoriebildung wird von Mayring (2000) vorgeschlagen:

1. Betrachtung des Gegenstandes, der Fragestellung
2. Festlegung von Kategoriedefinitionen, also des Selektionskriteriums und des Abstraktionsniveaus für die induktive Kategoriebildung.
3. Schrittweise induktive Kategoriebildung aus dem Material heraus, immer in Bezug auf Definition und Abstraktionsniveau. Sollten sich neue Kategorien finden, werden diese unter den alten Kategorien zusammengefasst oder direkt neu gebildet.

4. Nach einer Bearbeitung von 10 bis 50 Prozent des Materials werden alle Kategorien noch einmal überarbeitet. Damit wird die formative Reliabilitätsprüfung durchgeführt. Unter Umständen muss an dieser Stelle bei einem vorangegangenen Punkt neu begonnen werden, bis hin zur erneuten Betrachtung des Ausgangsmaterials.
 5. Das Material wird endgültig durchgegangen. Dieser Prozess nennt sich summative Reliabilitätsprüfung.
 6. Eventuelle quantitative Analysen (Häufigkeiten) werden im letzten Schritt ausgewertet.
- Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es bei der induktiven Kategorienbildung am Wichtigsten ist, dass ein theoretisch begründetes Definitionskriterium entsteht, welches aus der Fragestellung der Studie abgeleitet wird. Dieses Kriterium bestimmt letztlich, welche Aspekte des Materials berücksichtigt werden. Weiterhin wird das komplette Material nach diesem Kriterium/Kriterien durchgearbeitet. Dies geschieht schrittweise, so dass die Kategorien innerhalb einer Rückkopplungsschleife einer Reliabilitätsprüfung unterzogen werden. Dadurch lassen sich unter Umständen Überkategorien bilden.

Bei der deduktiven Kategoriebildung werden vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungsaspekte an das Material herangetragen. Dabei werden deduktiv gewonnenen Kategorien methodisch abgesichert Textstellen zugeordnet. Mayring schlägt folgenden Ablauf vor (vgl. Mayring, 2000, S. 5):

1. Ausgangspunkt ist der Gegenstand bzw. die Fragestellung.
2. Nun erfolgt die theoriegeleitete Festlegung der Strukturierungsdimensionen als Haupt- oder Unterkategorien.
3. Im nächsten Schritt erfolgt eine theoriegeleitete Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln. Dies wird dann zu einem Kodierleitfaden zusammengefügt
4. In einem weiteren Schritt erfolgt wieder die Überarbeitung der Kategorien und des Kodierleitfadens. Das entspricht der formativen Reliabilitätsprüfung, welche in einen Rückkopplungsprozess bis zum Beginn münden kann.
5. Der endgültige Materialdurchgang entspricht der summativen Reliabilitätsprüfung.
6. Am Schluss werden eventuelle quantitative Analysen ausgewertet.

Am Wichtigsten ist hierbei die genaue Definition der vorgegebenen Kategorien, inklusive der Festlegung von inhaltsanalytischen Regeln, die besagen, wann ihnen eine Textstelle zugeordnet werden kann. Ein Kodierleitfaden erleichtert dabei Arbeit.

In dieser Arbeit werden die Kategorien einerseits deduktiv aufgrund der Hypothesen, andererseits induktiv anhand des Materials gewonnen. Wie bereits in der Theorie erwähnt ist ein deduktives Vorgehen sinnvoll, wenn Hypothesen vorliegen (Mayring, 2010, S. 16).

Andererseits ist eine gewisse Flexibilität gegenüber Besonderheiten des Datenmaterials notwendig bzw. sinnvoll, so dass auch ein induktives Vorgehen erforderlich ist.

Genau wie in der Theorie (vgl. Kapitel 6 und 2.4.) beschrieben, wird das Interviewmaterial ausgewertet. Schnell kristallisierten sich dabei vier zentrale Kategorien heraus:

1. Fähigkeitskonzept
2. Selbsteinschätzung
3. Selbstbild/Selbstbewertung
4. Körperkonzept

Diese vier Kategorien sind gleichzeitig die zentralen Komponenten des Selbstkonzeptes. Alle Interviews und Fragebögen werden mehrmals durchgelesen und die einzelnen Textstellen diesen Kategorien zugewiesen. Die beiden Forscherinnen arbeiten unabhängig voneinander an den gleichen Interviews und Fragebögen und vergleichen sie anschliessend. Dabei soll sicher gestellt werden, dass die gekennzeichneten Textstellen einheitlich kategorisiert werden. Bei Differenzen soll eine Einigkeit gefunden werden.

Die Kategorien «Fähigkeitskonzept», «Selbstbewertung», «Selbsteinschätzung» und «Körperkonzept» sind in der folgenden Tabelle dargestellt beschrieben (Kategorienleitfaden). Die Fragen sind dort in Anlehnung an Tabelle 3 ebenfalls enthalten.

In der folgenden Tabelle ist der Kodierleitfaden klar ersichtlich dargestellt:

Tabelle 5: Kodierleitfaden

Kategorien	Ziele	Indikatoren	Fragen	Ankerbeispiele (oben: Kind, unten: Lehrperson)	Skalierung
Fähigkeitskonzept	Das Kind kann seine eigenen Fähigkeiten und Leistungen einschätzen.	<ul style="list-style-type: none"> Das Kind schätzt bestimmte Fähigkeiten ein (sehr gut, gut, weniger gut). 	Frage A: «Kann das Kind seine eigenen Fähigkeiten differenziert einschätzen?»	«Beim Singen oder Musik machen - Wie kannst du es?» «Guet.» «Und Turnen?» «Sehr guet!» «Und Rechnen?» «Guet.» «Lesen?» «Nid so guet.» «Und schreiben?» «Guet.» «Und Fahrrad fahren?» «(Lacht) Sehr guet!» (Kind 3 im Interview mit SHP)	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Ja. Sie ist sich ihrer Stärken / Schwächen bewusst! S. ist immer noch kleinkindlich! Sie nimmt Fehler nicht so ernst – uuuuuups! Ist ihre Bemerkung dazu mit einem Grinsen im Gesicht!» (Antwort LP zu Kind 3)	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
		<ul style="list-style-type: none"> Das Kind nennt seine Stärken und Schwächen. 	Frage B: «Kann das Kind seine schulischen Stärken benennen?»	«Welches Fach macht dir in der Schule besonders Spass?» «Malen.» «In welchem Fach bist du besonders gut?» «Wais i nöd!» «Gibt es auch ein Fach, welches du gar nicht magst?» «Hm – wais es nöd.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Das kann ich schlecht beurteilen. S. macht immer einen fröhlichen und aufgestellten Eindruck – gefällt ihr vielleicht alles?»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar

Kategorie	Ziele	Indikatoren	Fragen	Ankerbeispiele (oben: Kind, unten: Lehrperson)	Skalierung
Selbsteinschätzung	Das Kind kann mit Misserfolg und Erfolg umgehen.	• Das Kind hat ein positives Bild über sich selbst.	Frage C: «Hat das Kind positives Selbstvertrauen?»	«Was denken andere über dich, was du so kannst?» «Äh – das Gliedchen wie ich.» «Sie denken auch, dass du gut Fahrrad fahren kannst?» «(Zustimmung durch Lautäusserung)» «Gibt es jemanden, welcher dich dafür bewundert, was du so gut kannst?» «(Verneinung durch Lautäusserung)»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Ruhiges aufgestelltes Mädchen, das sich seinen Weg sucht!»	
		• Das Kind kann mit Frustrationen umgehen.	Frage D: «Kann das Kind mit Misserfolg umgehen?»	«Wie fühlst du dich, wenn du eine Arbeit nicht lösen konntest?» «Geht es dir nachher gut oder weniger gut?» «Guet.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«S. ist noch ziemlich verspielt und trotzdem kann sie mit Unterstützung gut arbeiten – sich selber weiter zu bringen fällt ihr aber noch schwer! »	
Körperkonzept	Das Kind kann sich an seinem eigenen Körper orientieren.	• Das Kind benennt eigene Körperteile (eigenes Aussehen).	Frage I: «Kann das Kind sich am eigenen Körperschema orientieren?»	«Welche Haarfarbe hast du?» «Bruun.» «Und Augenfarbe? Kennst du diese?» «Bruun.» «S., bist du eher gross oder eher klein?» «Eher klein.» «Woran erkennen dich die anderen Kinder?» «Vo de Chrüseli.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Ja, gut.»	
		• Das Kind kann sich selber differenziert malen.	Frage J: «Hat das Kind eine Vorstellung über sich selbst?»	Siehe Bilder der Kinder	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Ja, gut.»	

Kategorie	Ziele	Indikatoren	Fragen	Ankerbeispiele (oben: Kind, unten: Lehrperson)	Skalierung
Selbstbild und Selbstbewertung	Das Kind kann seine Gefühle äussern und die der anderen erkennen.	• Das Kind kann Freundschaften einschätzen.	Frage E: «Kann das Kind seine Beliebtheit einschätzen?»	«Hast du viele Freunde?» «Nai, nid so viel.» «Wie heisst deine Freundin oder dein Freund?» «Jessica und Saskia und Marina.» «Hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin?» «Hm- Alli eigentli.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Es sind wenige (zwei!) Mädchen und die halten zusammen.»	
		• Das Kind äussert sich gezielt zum Gruppenverhalten.	Frage F: «Kann das Kind sein eigenes Verhalten in der Gruppe einschätzen?»	«Wirst du von anderen Kindern in deiner Klasse manchmal geärgert?» «Mängsich.» «Wenn ja, von wem?» «Wais äs nüme, isch scho lang här.» «Und warum ärgern sie dich?» «Wais es nid.» «Ärgerst du oft andere Kinder?» «Nai.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Ich habe nicht erlebt, dass S. in Konflikte verwickelt war!»	
		• Das Kind benennt das Wohlbefinden in der Schule.	Frage G: «Wie wohl fühlt sich das Kind in der Schule?»	«Wie gefällt es dir auf deiner Schule?» «Guet.» «Würdest du lieber hier bleiben in dieser Schule oder in eine andere Schule gehen? » «I wöt i dere Schuel bliba.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Ja, fühlt sich wohl.»	
		• Das Kind kann ein Spiel wählen.	Frage H: «Wie ist das Durchsetzungsvermögen des Kindes?»	«Wenn du mit deinen Freunden spielst, wer bestimmt dann, was ihr spielt?» «Mir spieled öppis.» «Und wer bestimmt?» «Ich! Ich spiel paar mol mit em Si. und niemert andersch. Ich will nöt, dass de Si. mit S. lauft.»	4 = sehr gut 3 = gut 2 = mittel 1 = nein 0 = nicht erschliessbar
				«Mit anderen Umgehen, Kontakte knüpfen, auf andere zugehen... »	

Die Tabelle enthält die folgenden Spalten: Haupt- und Teilkategorie, Ziele, Indikatoren, Fragen, Ankerbeispiele und Kodierregeln. Die Ziele und Indikatoren grenzen die jeweilige Kategorie genauer ein und sind Ausgangspunkt für die Formulierung der Fragen des Interviewleitfadens. Dem Fähigkeitskonzept beispielsweise sind die Fragen «Kann das Kind seine eigenen Fähigkeiten differenziert einschätzen?» und «Kann das Kind seine schulischen Stärken benennen?» zugeordnet. Ausserdem sind in der Tabelle Ankerbeispiele (Mayring, 2010, S. 103) dargestellt – also typische Beispiele, die deutlich machen, wie eine Kategorie jeweils gebraucht werden soll. Unter «Kodierregeln» schliesslich wird eine quantitative Einschätzung der Ausprägung bzw. Güte der jeweiligen Kategorie beim Kind verstanden. Hierbei handelt es sich um eine «Skalierende Strukturierung» im Sinne von Mayring (2010, S. 101). Es wurden die Ziffern 1 (für «nicht ausgeprägt» bzw. «sehr schlecht») bis 4 (für «stark ausgeprägt» bzw. «sehr gut» vergeben.)

6.2.1 Kodierregeln

Die Hauptfragestellung lautet: «Welche Methoden kann die Schulische Heilpädagogin verwenden, um das Selbstkonzept von Kindern in der Eingangsstufe zu stärken?» Deshalb wird das Selbstkonzept einer übersichtlichen Skalierung unterzogen und in fünf Stufen eingeteilt: «4 = sehr gutes Selbstkonzept; 3 = gutes Selbstkonzept; 2 = mittleres Selbstkonzept; 1 = kein Selbstkonzept; 0 = nicht erschliessbares Selbstkonzept.»

Für jede dieser Ausprägungen muss nach Flick (2011) eine Definition formuliert werden (S. 415).

Tabelle 6: Kodierregeln / Definition

	4 = sehr gut	3 = gut	2 = mittel	1 = nein	0 = nicht erschliessb.
Definition	Hohe subjektive Gewissheit, dass positive Grunderfahrungen vorliegen, d.h. <ul style="list-style-type: none"> • Klarheit über die eigenen Kompetenzen • Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten • Gewähltes Verhalten einschätzen • Stolz auf Erfolge • Realistisches Selbstbild • Körper bewusst wahrnehmen 	Subjektive Gewissheit, dass positive Grunderfahrungen vorliegen.	Nur teilweise oder schwankende Gewissheit, dass positive Grunderfahrungen vorliegen.	Überzeugung, dass keine positiven Grunderfahrungen vorliegen, d.h. <ul style="list-style-type: none"> • Kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten • Selbst zugeschriebene Schwächen • Suche nach sozialer Orientierung (Einzelgänger) • Herausforderungen ausweichen • Unrealistisches Selbstbil • Keine Körperwahrnehmung 	Kategorien zu einem Selbstkonzept nicht erschliessbar.
Kodierregeln	Alle Aspekte müssen in Richtung «sehr gut» weisen. Es soll dabei kein Aspekt auf mittleres oder kein Selbstkonzept weisen.	Wenn nicht alle Aspekte auf «sehr gut» oder «mittel» deuten.	Wenn nicht alle Aspekte auf «gut» oder «niedrig» deuten.	Alle Aspekte schliessen auf kein Selbstkonzept hin. Es sind auch keine Schwankungen erkennbar.	

6.3 Gewonnene Daten

Wie im Kodierleitfaden aus Tabelle 5 ersichtlich wird, sind für die Teilkategorien «Fähigkeitskonzept», «Selbsteinschätzung» und «Körperkonzept» jeweils zwei Fragen vorgesehen. Für die Kategorie «Selbstbild» sind vier Fragen beabsichtigt. Zu einem Messzeitpunkt werden somit zweimal zehn Daten gewonnen (je ein Datum = Wert von 1 bis 4 für jede der zehn Fragen, dies jeweils für die Interviews und für die Einschätzungen durch die Lehrpersonen). Über beide Messzeitpunkte zusammen betrachtet, liegen also pro Kind 40 Daten vor. Für jede Teilkategorie des Selbstkonzepts werden pro Messzeitpunkt und pro Kind der Mittelwert aus den jeweils zugeordneten Fragen gebildet. Für das Körperkonzept eines Kindes wird beispielsweise zum Messpunkt 1 der Mittelwert der Ergebnisse zu den beiden Fragen zum Körperkonzept gebildet. Diese Bildung von Mittelwerten wird sowohl einzeln für die Interviews und Lehrpersonenbefragungen durchgeführt, als auch insgesamt, also gemittelt über Interviews und Lehrpersonenbefragungen. Somit liegen die Daten nun wie in der folgenden Tabelle angegeben vor.

Tabelle 7: Übersicht über die erhaltenen Ergebnisse

Kind-Nr.	Interviews		Einschätzungen durch Lehrpersonen	
	Messpunkt 1	Messpunkt 2	Messpunkt 1	Messpunkt 2
Kind 1	Je 1 Wert (1–4): Fähigkeitskonzept Selbsteinschätzung Selbstbild Körperkonzept			
Kind 2	Je 1 Wert (1–4): Fähigkeitskonzept Selbsteinschätzung Selbstbild Körperkonzept			
...

6.4 Datenanalyse

Die Datenlage besteht aus Grunddaten zu den 20 Kindern. Pro Kind sind somit 40 Variablen bekannt. Dabei handelt es sich um 4×10 Variablen:

- 2 Variablen zum Fähigkeitskonzept
- 2 Variablen zur Selbsteinschätzung
- 4 Variablen zum Selbstbild und Selbstbewertung
- 2 Variablen zum Körperkonzept

2×10 Variablen stammen aus Kinderperspektive zu zwei verschiedenen Zeitpunkten und 2×10 Variablen aus Lehrpersonperspektive ebenfalls zu zwei verschiedenen Zeitpunkten.

Nachfolgend werden alle Daten in eine für die weitere Analyse geeignete Form gebracht als Tabelle formatiert. Dabei werden die einzelnen Tabellen zusammengeführt, und eine neue Tabelle erstellt, die aus 20 Zeilen (eine Zeile pro Kind) besteht und in den Spalten die 40 Variablen aufführt. So kann das Statistikprogramm die Daten problemlos einlesen.

Die Variablen werden nach folgendem System benannt:

Bsp.: t1_k_fk1 = Zeitpunkt 1 (Messpunkt 1)_Perspektive (Kind)_Teilkonzept (Fähigkeitskonzept)

Die vollständige Tabelle ist im Anhang 6.4 abgespeichert.

In einem nächsten Schritt werden die Variablen eines Teilkonzeptes zu einem Mittelwert berechnet und somit für die Analyse vorbereitet. Das Selbstkonzept ist der Mittelwert der vier Teilkonzepte. Pro Kind bestehen vier Variablen zu je zwei Messpunkten und zwei Perspektiven (Selbsteinschätzung Kind/Fremdeinschätzung Lehrperson).

Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob das Entwicklungsprojekt einen statistisch relevanten Effekt auf die Kinder ausübt. Um dies zu testen, wird ein t-Test durchgeführt. Dies ist ein gängiges statistisches Mittel, welches aufzeigen kann, ob die Veränderung des Mittelwertes signifikant ist oder bloss auf einem Zufall beruht. Der t-Test überprüft, ob sich die Mittelwerte der beiden Messpunkten signifikant voneinander unterscheiden. Konkret wird die sogenannte Nullhypothese geprüft: das Gegenereignis. Die Nullhypothese behauptet, dass sich der Mittelwert zwischen Zeitpunkt eins und Zeitpunkt zwei nicht verändert hat. Um dies zu untersuchen, wird die t-Statistik dieser Hypothese berechnet.

Die t-Statistiken zeigen auf, dass die Nullhypothese zu verwerfen ist, die Mittelwerte vor und nach dem Projekt also **nicht** dieselben sind.

7. Darstellung der erhobenen Daten und Interpretation

Im folgenden Kapitel werden die ausgewerteten Daten der beiden untersuchten Klassen in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt. Die Resultate werden interpretiert. Die Darstellungen und Interpretationen betreffen dabei zunächst die vier Kategorien/Hauptkonzepte der Kinder, nämlich Fähigkeitskonzept, Selbsteinschätzung, Selbstbild/Selbstbewertung und Körperkonzept. Das Selbstkonzept der Kinder hat sich verbessert, wenn sich ein signifikanter Unterschied zwischen Messpunkt 1 und Messpunkt 2 ermitteln lässt. Dabei wird die Einschätzung der Lehrperson zunächst ausser Acht gelassen. Ein t-Test liefert danach die Gewissheit, ob die Unterschiede zwischen den Messpunkten tatsächlich signifikant sind. Im Anschluss danach werden die Messwerte der Lehrpersonen bezüglich der Kinder grafisch dargestellt und ausgewertet. Auch hier ist es wichtig, dass die Unterschiede zwischen erstem und zweitem Messwert signifikant sind. Mit dieser Auswertung wird sowohl die Selbstbeurteilung (Kinder), als auch die Fremdbeurteilung (Lehrperson) beachtet. Somit ist das Persönlichkeitskonzept des Kindes nicht einseitig. Die Forschung wird dadurch repräsentativer. Danach werden die Messungen der Daten von Kind und Lehrpersonen miteinander verglichen. Dabei ist es wiederum von Bedeutung, dass sich die Messungen nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrpersonen müssen bemerken, bzw. davon profitieren, dass sich das Selbstkonzept der Kinder durch das Selbstwerttraining verbessert hat. Im Anschluss daran werden die Messwerte für jedes Kind einzeln dargestellt. Hierbei soll herausgefunden werden, ob es grosse Abweichungen bei einzelnen Kindern gibt, die ggf. die Messwerte verzerren.

7.1 Vergleich Selbstkonzept

Wenn man bei der Betrachtung ausser Acht lässt, ob das Kind oder die Lehrperson die Bewertung vornimmt, dann hat sich das Selbstkonzept, sowie alle vier Teilkonzepte, zwischen den beiden Messzeitpunkten wie folgt verbessert:

Tabelle 8: Vergleich Selbstkonzept (Messpunkt 1 & 2)

Konzepte	Messpunkt 1 (vorher)	Messpunkt 2 (nachher)	Differenz
Fähigkeitskonzept	2.8	3.3	0.5
Selbsteinschätzung	2.8	3.2	0.4
Selbstbild und Selbstbewertung	2.9	3.2	0.3
Körperkonzept	3.1	3.6	0.5
Selbstkonzept total	2.9	3.3	0.4

Die Tabellen enthalten die Mittelwerte aller 20 Kinder (je auf der Skala von 1–4, wie oben erläutert) zu den Zeitpunkten vor und nach dem Training. Dabei wurde die Skalierung der einzelnen Konzepte 5-fach (von 0–4) nach Intensität eingestuft.

Da der Wert Null aber kein relevantes Ergebnis darstellt, zählen nur die Zahlen 1–4. Die Zahl eins steht für das negativste Ergebnis und die Zahl vier für das positivste Ergebnis.

7.1.1 Grafische Darstellung

n = 20

Grafik 1: Vergleich Selbstkonzept (Messpunkt 1 & 2)

7.1.2 Interpretation

Wie die Grafik 1 zeigt, wird das Selbstkonzept aller Kinder im Vergleich zum Messpunkt 1 und 2 erhöht. Die Kinder haben ihren Mittelwert um 0,4 gesteigert. Das Gesamtergebnis zeigt, dass sich alle vier Kategorien bei den Kindern verbessert haben. Dabei ist die Verbesserung signifikant, wie die Differenz zwischen beiden Messpunkten zeigt.

Beim Vergleich der einzelnen Kategorien zeigt sich, dass sich das Körperkonzept der Kinder am stärksten verbessert hat. Da dieses eng mit dem Selbstbild in Verbindung steht, ist das Ergebnis als positiv zu bewerten. Nur ein Kind mit einem positiven Körperkonzept kann auch Fähigkeiten, Selbstbild und Selbsteinschätzung erfolgreich aufbauen und integrieren.

7.2 Vergleich Kinder

Die nachfolgende Tabelle enthält die entsprechenden Werte, die sich anhand der qualitativen Analyse der Interviews ergeben haben.

Tabelle 9: Vergleich Kinder (Messpunkt 1 & 2)

Konzepte	Messpunkt 1 (vorher)	Messpunkt 2 (nachher)	Differenz
Fähigkeitskonzept	3.1	3.5	0.4
Selbsteinschätzung	3.0	3.2	0.2
Selbstbild und Selbstbewertung	3.0	3.2	0.2
Körperkonzept	3.0	3.6	0.6
Selbstkonzept total	3.0	3.4	0.4

7.2.1 Grafische Darstellung

Vergleich Kinder Messpunkt 1 & 2

n = 20

Grafik 2: Vergleich Kinder (Messpunkt 1 & 2)

7.2.2 Interpretation

Diese Werte zeigen ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem ersten Messzeitraum, welcher vor dem Training stattfand.

Ein t-Test für abhängige Stichproben zeigt, dass der Unterschied zwischen Messzeitpunkt 1 und Messzeitpunkt 2 (bezogen auf die abhängige Variable «Selbstkonzept total») hoch signifikant ist:

```

Paired t test
-----
Variable |      Obs      Mean      Std. Err.      Std. Dev.      [95% Conf. Interval]
-----+-----
t2_k_sk |         20    3.365625    .0649638    .2905268    3.229654    3.501596
t1_k_sk |         20    3.015625    .0902157    .403457    2.826801    3.204449
-----+-----
diff |         20          .35    .0697151    .3117755    .2040846    .4959154
-----+-----
      mean(diff) = mean(t2_k_sk - t1_k_sk)          t =      5.0204
Ho: mean(diff) = 0          degrees of freedom =      19

Ha: mean(diff) < 0          Ha: mean(diff) != 0          Ha: mean(diff) > 0
Pr(T < t) = 1.0000          Pr(|T| > |t|) = 0.0001          Pr(T > t) = 0.0000
    
```

Es ist $t = 5,02$, $df = 19$, $p < 0,001$.

7.3 Vergleich Lehrperson

Tabelle 10: Vergleich Lehrperson (Messpunkt 1 & 2)

Konzepte	Messpunkt 1 (vorher)	Messpunkt 2 (nachher)	Differenz
Fähigkeitskonzept	2.5	3.2	0.7
Selbsteinschätzung	2.6	3.2	0.6
Selbstbild und Selbstbewertung	2.9	3.2	0.3
Körperkonzept	3.3	3.6	0.3
Selbstkonzept total	2.8	3.3	0.5

7.3.1 Grafische Darstellung

Vergleich Lehrperson Messpunkt 1 & 2

n = 4

Grafik 3: Vergleich Lehrperson (Messpunkt 1 & 2)

n=4

Grafik 4: Vergleich der Kategorien, Lehrpersonen (Fremdbild)

7.3.2 Interpretation

Beim Vergleich der vier Kategorien in Bezug auf die Einschätzung der Lehrpersonen zeigt sich ebenfalls, dass sich das Körperkonzept der Kinder, nach Ansicht der Lehrpersonen am meisten verbessert hat. Alle anderen drei Kategorien liegen auf einem Level. Die wissenschaftliche Relevanz der Ergebnisse wird durch einen t-Test erhärtet.

Auch dieses Ergebnis ist im t-Test für gepaarte Stichproben hoch signifikant, wie die folgende Tabelle zeigt ($t = 6,48$, $df = 19$, $p < 0,001$).

```
. ttest t2_lp_sk == t1_lp_sk

Paired t test
-----+-----
Variable |      Obs      Mean   Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
-----+-----
t2_lp_sk |         20        3.3   .1012463   .4527874    3.088089    3.511911
t1_lp_sk |         20       2.825   .1235608   .5525807    2.566384    3.083616
-----+-----
diff     |         20       .475   .0733088   .3278468    .321563    .628437
-----+-----
      mean(diff) = mean(t2_lp_sk - t1_lp_sk)                t =      6.4794
Ho: mean(diff) = 0                                degrees of freedom =      19

Ha: mean(diff) < 0                Ha: mean(diff) != 0                Ha: mean(diff) > 0
Pr(T < t) = 1.0000                Pr(|T| > |t|) = 0.0000                Pr(T > t) = 0.0000
```

Die beiden nachfolgenden Tabellen enthalten schliesslich noch die Unterschiede in den Einschätzungen anhand der Interviews sowie durch die Lehrpersonen. In der rechten Spalte «Differenz» sind jeweils die Unterschiede in diesen Einschätzungen dargestellt. Es sind zwei Tabellen (für den ersten und den zweiten Messpunkt) dargestellt.

7.4 Vergleich Kind–Lehrperson

Tabelle 11: Vergleich Kind–Lehrperson (Messpunkt 1 & 2)

Konzepte	Messpunkt 1 (Kind)	Messpunkt 1 (LP)	Differenz
Fähigkeitskonzept	3.1	2.5	0.6
Selbsteinschätzung	3.0	2.6	0.4
Selbstbild und Selbstbewertung	3.0	2.9	0.1
Körperkonzept	3.0	3.3	0.3
Selbstkonzept total	3.0	2.8	0.2

Konzepte	Messpunkt 2 (Kind)	Messpunkt 2 (LP)	Differenz
Fähigkeitskonzept	3.5	3.2	0.3
Selbsteinschätzung	3.2	3.2	0
Selbstbild und Selbstbewertung	3.2	3.2	0
Körperkonzept	3.6	3.6	0
Selbstkonzept total	3.4	3.3	0.1

7.4.1 Grafische Darstellung

Vergleich Kind – Lehrperson Messpunkt 1

Vergleich Kind – Lehrperson Messpunkt 2

n = 20 Kinder
n = 4 Lehrpersonen

Grafik 5: Vergleich Kind–Lehrperson (Messpunkt 1 & 2)

Grafik 6: Vergleich der Kategorien – Kinder u. Lehrpersonen, Selbstbild und Fremdbild

7.4.2 Interpretation

Diese Differenzen sind auf das Gesamt-Selbstkonzept (Selbstkonzept total) bezogen nicht signifikant. Die Beurteilungen gemäss den Interviews und die Beurteilungen durch die Lehrpersonen unterscheiden sich nicht grundsätzlich voneinander.

Anhand der Grafik, welche die Einschätzung von Kindern und Lehrpersonen miteinander vergleicht, wird ersichtlich, dass sich die Ergebnisse nur im Hinblick auf Fähigkeiten unterscheiden. Ob die Kinder dabei ihre Fähigkeiten überschätzen oder die Lehrpersonen die Fähigkeiten der Kinder unterschätzen, ist nicht bekannt.

Schliesslich wurden auch die Veränderungen der einzelnen Kinder zusammengestellt. Die folgende Tabelle zeigt dies für die Einschätzung in den Interviews.

7.5 Vergleich einzelner Kinder (Selbsteinschätzung)

Tabelle 12: Vergleich einzelner Kinder

Kinder	Messpunkt 1 (vorher)	Messpunkt 2 (nachher)	Differenz
Kind 1	2.9	2.9	0
Kind 2	3.3	3.7	+0.4
Kind 3	2.7	3	+0.3
Kind 4	2.2	3.1	+0.9
Kind 5	2.5	3.1	+0.6
Kind 6	3.2	3.5	+0.3
Kind 7	3	3	0
Kind 8	3.5	3.5	0
Kind 9	3.9	4	+0.1
Kind 10	2.8	3.7	+0.9
Kind 11	3.3	3.5	+0.2
Kind 12	3.2	3.2	0
Kind 13	3.1	3.4	+0.3
Kind 14	3	3.4	+0.4
Kind 15	2.3	3.2	+0.9
Kind 16	2.6	3.2	+0.6
Kind 17	3.3	3.6	+0.3
Kind 18	2.9	3.2	+0.3
Kind 19	3.4	3.3	-0.1
Kind 20	3	3.3	+0.3

7.5.1 Grafische Darstellung

Vergleich einzelner Kinder Messpunkt 1 & 2

n = 20

Grafik 7: Vergleich einzelner Kinder (Messpunkt 1 & 2)

7.5.2 Interpretation

Die Grafik 7 zeigt, dass 15 Kinder im zweiten Messpunkt eine Steigerung des Selbstkonzeptes erzielen. Bei vier Kindern bleibt der Messwert gleich und bei einem Kind ist eine (geringfügige) Verschlechterung festzustellen.

Kind 19 ist das Jüngste von allen beteiligten. Die Autorinnen vermuten daher, dass – wie auch aus der Theorie ersichtlich wird – die Entwicklung des Selbstkonzeptes auf das Alter des Kindes zurückzuführen ist.

8. Beantwortung der Forschungsfrage und Überprüfung der Hypothesen

In diesem Kapitel erfolgen die Beantwortung der Fragestellung sowie die Überprüfung der Hypothesen. Zu Beginn dieser Arbeit wurden das Forschungsinteresse und die folgende Fragestellung und Hypothesen formuliert (siehe Kapitel 3):

8.1 Ergebnisse

Welche Methoden kann die Schulische Heilpädagogin verwenden, um das Selbstkonzept von Kindern in der Eingangsstufe zu stärken?

An dieser Stelle steht die Idee eines kompakten Fördertrainings, welches das Selbstkonzept der Kinder nachhaltig stärken soll. Der Inhalt, Ablauf und die Ergebnisse des Förderkonzeptes sind der hauptsächliche Gegenstand dieser Arbeit.

Die vorausgehende Auswertung zeigt auf, dass das Selbstkonzept der Kinder anhand des Fördertrainings positiv beeinflusst und gestärkt wurde.

Die Hypothese 1 lautete:

«Durch ein Fördertraining wird das fähigkeitsbezogene Selbstkonzept der Kinder gestärkt.»

Diese Hypothese wird in der Arbeit eindeutig bewiesen, wie die umfangreichen Ergebnisse zeigen. Das fähigkeitsbezogene Selbstkonzept wird durch das Fördertraining gestärkt. Hypothese 1 wird durch die Ergebnisse unterstützt. Das Selbstkonzept verbesserte sich gemäss den Interviews von 3,0 auf 3,36 Punkte, gemäss den Lehrpersonenurteilen von 2,82 auf 3,3 Punkte. Beide Veränderungen sind hoch signifikant. Das Fähigkeitskonzept veränderte sich entsprechend: Von 3,1 auf 3,5 (Interviews) bzw. von 2,5 auf 3,2 (Lehrpersonenurteil). Die höchste Veränderung hat das Körperkonzept erfahren, welches eine wichtige Voraussetzung für die anderen Aspekte/Kategorien des Selbstbewusstseins sind.

Hypothese 1 hat daher empirische Unterstützung erfahren.

Hypothese 2 besagte, dass

«durch ein Fördertraining die Selbstbewertung, Selbstbild und die Selbsteinschätzung der Kinder gestärkt wird.»

Die Selbsteinschätzung bzw. das Selbstbild verbesserte sich weniger deutlich. In den Interviews stieg der entsprechende Wert von 3,0 auf 3,2, in den Lehrpersonenbeurteilungen von 2,9 auf 3,2. Diese Unterschiede wurden nicht separat statistisch geprüft, sie scheinen jedoch nicht sehr bedeutsam. Hypothese 2 ist daher zurückzuweisen: Ein Einfluss des Trainings auf das Selbstwertgefühl ist nur ansatzweise erkennbar. Trotzdem ist er vorhanden.

Hypothese 3 behauptete, dass

«durch ein Fördertraining das Körperkonzept der Kinder gestärkt werden.»

Das Körperkonzept verbesserte sich von 3,0 auf 3,6 bzw. von 3,3 auf 3,6 Punkte. Dies scheint wiederum eine deutliche Steigerung zu sein, die für diese Hypothese spricht. Das Körperkonzept der Kinder wurde durch das Training verbessert. Dies belegt sowohl die Einschätzung der Kinder, als auch die Einschätzung der Lehrpersonen.

Somit erfahren zwei der drei Hypothesen durch die Untersuchung Unterstützung. Das Selbstkonzept hat sich durch das Fördertraining in den Punkten «Fähigkeitskonzept» und «Körperkonzept» verbessert. Weniger deutlich ist eine Verbesserung in Bezug auf Selbstbild, Selbsteinschätzung und Selbstbewertung.

8.2 Diskussion und Schlussfolgerungen

Im folgenden Abschnitt werden die vorgängig dargestellten Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage diskutiert und einer Analyse unterzogen.

Betrachtet man die Kinder einzeln (in Bezug auf das Gesamtselbstkonzept), so haben sich 15 der 20 Kinder durch das Fördertraining verbessert. Bei vier Kindern blieben die Einschätzungen unverändert, bei einem Kind ist eine (geringfügige) Verschlechterung festzustellen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass durch das Fördertraining tatsächlich sichtbare Verbesserungen in relevanten Aspekten des Selbstkonzepts der Kinder stattgefunden haben. Zum einen wurde das Fähigkeitskonzept deutlich verbessert. Die Kinder legten nach dem Training eine erkennbar positivere Einstellung gegenüber ihren eigenen Fähigkeiten an den Tag. Auch das Körperkonzept wurde weiter entwickelt. Lediglich beim Selbstbild und der Selbstbewertung sind Veränderungen weniger deutlich erkennbar.

Diese Ergebnisse sind zunächst positiv zu werten. Das Förderprogramm hat seinen Zweck in den zentralen Punkten offensichtlich erfüllt. Allerdings sind einige Einschränkungen zu machen.

Zum einen war die Anzahl der Probanden relativ klein. 20 Kinder sind wenig, und es lässt sich bezweifeln, ob diese Menge für eine Untersuchung repräsentativ ist.

Ein weiteres mögliches Problem ist die Kodierung der Interviews durch die Versuchsleiter. Es ist grundsätzlich denkbar, dass das Wissen um die Untersuchung und ihre Ziele die Kodierung beeinflusst, auch wenn dies so gut wie möglich vermieden wird.

Dieses Problem wird allerdings dadurch abgeschwächt, dass die Kodierungen parallel durch die Lehrpersonen durchgeführt wurden und somit die Übereinstimmung zwischen den Kodierungen der Versuchsleiter und der Lehrpersonen festgestellt werden konnte. Wie dargestellt, ist diese Übereinstimmung vor allem beim zweiten Messpunkt relativ hoch.

Eine bessere Möglichkeit wäre daher die Kodierung durch unabhängige Personen, welche die Untersuchung, ihren Zweck und den jeweiligen Untersuchungszeitpunkt (Messpunkt 1 oder 2) nicht kennen. Dies war im vorliegenden Fall aus Kapazitätsgründen nicht möglich.

Bei einer Wiederholung der Untersuchung in einem grösseren Rahmen wäre es jedoch sinnvoll, dies zu berücksichtigen. Dabei wäre auch zu beachten, ob es möglich ist, die Kodierung durch mindestens zwei unabhängige Personen vornehmen zu lassen. Dadurch erhält man einen Überblick über die Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Kodierung, indem man beide Kodierungen miteinander vergleicht. Zuverlässige Kodierungen erreichen Korrelationen von 0,8 und höher (Mayring, 2010, S. 109).

Eine weitere Einschränkung ist die Kodierung zu zwei Zeitpunkten, am Anfang und am Ende des Trainings. Es wäre sinnvoll, diese Kodierungen (und die entsprechenden Datenerhebungen) auch zwischendurch im Sinne einer formativen Evaluation durchzuführen. Dies würde verdeutlichen, welche Merkmale des Trainingsprogramms für welche Effekte bzw. Verbesserungen verantwortlich sind. Diese Frage lässt sich im vorliegenden Fall schwer beantworten. Das Training stellt einen integrierten Ablauf dar, in dem sich ohne eine nähere Datenanalyse kaum bestimmte Effekte herausheben lassen.

Aus inhaltlicher Sicht zeigt sich jedoch eindrucksvoll, wie stark sich das Selbstkonzept, insbesondere das Fähigkeitskonzept und das Körperkonzept, von 6- bis 8-jährigen Kindern formen lässt. Dies macht Mut im Hinblick auf die Frage, inwieweit sich ein eher negatives Selbstkonzept bei Kindern dieser Altersklasse (noch) positiv beeinflussen lässt. Alle Kinder der Untersuchung, die aus der Einschulungsklasse stammen, sind Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Es war in der Untersuchung leider nicht möglich, das Selbstkonzept dieser Kinder mit den Selbstkonzepten nicht förderbedürftiger Kinder zu vergleichen. Denkbar (und zu vermuten) ist, dass das Selbstkonzept dieser Kinder mit Förderbedarf negativer ausgeprägt war, als das Selbstkonzept von Kindern, die nicht als förderbedürftig eingestuft werden. Die Untersuchung zeigt nun aber, dass das negative Selbstkonzept der Kinder mit Förderbedarf durchaus noch zu beeinflussen ist.

Andererseits birgt die relativ hohe Formbarkeit des Selbstkonzepts und seiner Elemente auch die Gefahr, dass eigentlich positive Selbstkonzepte zum Negativen verändert werden können.

Auffällig ist, dass das Training zwar offenbar das Fähigkeitskonzept und das Körperkonzept beeinflusst, aber deutlich weniger klar den Selbstbewertung bzw. die Selbsteinschätzung. Dieses Ergebnis stimmt aber mit der Hypothese überein, dass die Selbstbewertung wesentlich vom (kognitiven) Selbstkonzept abhängig ist. Aufgrund dieser Abhängigkeit kann eine zeitliche Verzögerung angenommen werden, die dazu führt, dass sich eine positive Veränderung des Selbstkonzeptes nur allmählich auch auf die Selbstbewertung auswirkt. Positive Veränderungen scheinen hier mehr Zeit zu brauchen.

Generell ist als weitere Einschränkung der Studie die Frage der Nachhaltigkeit zu stellen. Um die Nachhaltigkeit eines Trainings – wie des hier durchgeführten – beurteilen zu können, sind Langzeituntersuchungen erforderlich, die nach Monaten oder gar Jahren, den Erfolg von Massnahmen zur Unterstützung des Selbstkonzeptes überprüfen.

9. Konsequenzen und Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis

In diesem Kapitel werden denkbare Konsequenzen und Erkenntnisse für die Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen aufgezeigt, welche aus der vorliegenden Studie hervorgehen. Dabei soll eine Theorie-Praxis-Übertragung hergestellt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse der Untersuchung sind bedeutende Schlussfolgerungen für den heilpädagogischen Unterricht.

Zusammenfassend lässt sich erfolgreich feststellen, dass die Durchführung des Selbstkonzepttrainings zu einer Steigerung des Selbstkonzeptes führt. Für die heilpädagogische Praxis sind die Ergebnisse ermutigend. Ganz offensichtlich können wesentliche Elemente des Selbstkonzeptes auch von Kindern, die bereits an der Schwelle zur Grundschule einen besonderen Förderbedarf aufweisen, nachhaltig gefördert werden.

Natürlich bleiben noch viele Fragen offen. Zunächst ist die schon angesprochene Frage der Nachhaltigkeit zu stellen. Ein wesentliches Element zur Herstellung von Nachhaltigkeit ist der Einbezug des Umfeldes – insbesondere der Eltern – in ein Förderprogramm wie dieses. Wenn im Elternhaus oder durch andere Bezugspersonen negative Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, welche ein positives Selbstkonzept des Kindes verhindern, wird auch ein Förderprogramm keinen bleibenden Effekt bewirken können. Die Einbindung der Eltern wäre also sicher ein wichtiges Ziel für die Weiterentwicklung des Förderprogramms.

Ein weiterer, ebenso wichtiger Punkt betrifft die Frage, ob neben dem Selbstkonzept auch die tatsächliche Leistung positiv beeinflusst wird. Diese Frage wurde im Rahmen dieses Trainings nicht untersucht. Sie ist jedoch ebenfalls relevant, gerade weil in der Schule soziale Bezugsnormen zunehmend wichtiger werden. Eine ausschliesslich individuelle Bezugsnorm dürfte auf Dauer nicht ausreichen, um das Selbstkonzept nachhaltig positiv zu verändern.

Theoretisch sollte der Effekt eines positiveren Selbstkonzeptes auf die Leistung erkennbar werden. Inwieweit dies wirklich realisiert wird, wäre in weiteren Schritten ebenfalls zu prüfen.

Ferner wäre eine genauere Analyse der Wirkungsfaktoren eine wichtige Frage im Hinblick auf eine weitere Verbesserung des Trainings. Welche Aspekte des Förderprogramms haben besonders positiv gewirkt? Diese Aspekte könnten bei einer Überarbeitung des Förderprogramms weiter ausgebaut werden. Dazu ist aber eine formative, begleitende Evaluation des Geschehens notwendig, nicht nur ein Vorher-nachher-Vergleich.

Das Förderprogramm lässt erahnen, dass eine warme, kindgerechte, wertschätzende Atmosphäre, die dem Kind Aufmerksamkeit widmet, eine wichtige Rolle spielt. Auch die ermutigenden, nicht einengenden Feedbacks dürften hier wesentlich zum Erfolg beigetragen haben. Etwas vereinfacht formuliert, könnte man hieraus ableiten: Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was in dem Training gemacht wird, sondern wie es gemacht wird. Aber auch dies müsste noch weiter untersucht werden.

Insgesamt war das Förderprogramm sehr sinnvoll, da es gezeigt hat, dass auch bei Kindern mit besonderem Förderbedarf durchaus positive Veränderungen des Selbstbildes möglich sind. In weiteren Schritten kommt es nun darauf an, das Förderprogramm in die skizzierten Richtungen weiterzuentwickeln.

10. Ausblick

Aufgrund der gesammelten Erkenntnisse werden zum Schluss des Forschungsberichtes weiterführende Fragestellung und Gedanken formuliert. Gerade durch das komplexe und schwer eingrenzbares Thema des Selbstkonzeptes, haben sich während unserer Arbeit neue Aspekte und Fragen eröffnet.

Erweiterte Fragestellungen

- Wurde neben dem Selbstkonzept auch die tatsächliche Leistung positiv beeinflusst?
- Welche Förderprogramme könnte man verwenden, um die Nachhaltigkeit des Selbstkonzeptes gewährleisten zu können?
- Mit welchen Methoden könnte man das Umfeld des Kindes zur Stärkung des Selbstkonzeptes miteinbeziehen?
- Gibt es Differenzen in der Entwicklung des Selbstkonzeptes zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund? Welche Gründe könnten dafür entscheidend sein?
- Gibt es Unterschiede in der Selbstkonzeptentfaltung zwischen Mädchen und Jungen dieser Altersstufe? Welche Gründe liegen dafür auf? Im Anhang 7 wurden zu den letzten zwei Fragen weiterführende Gedanken aufgegriffen.

Die Arbeit an dieser Masterthese zum Thema «Selbstkonzept» ermöglichte es den Forscherinnen in ein neues Interessenfeld einzutauchen, theoretische Grundlagen zur Förderung eines gesunden Selbstkonzeptes zu erwerben und dieses Wissen über eine längere Zeitspanne im Unterricht einzubauen.

Das Zitat von Branden – «Von allen Urteilen, die wir im Leben fällen, ist keines so wichtig wie das, das wir über uns selbst fällen» (2011, S. 11) – wird die beiden Heilpädagoginnen im Alltag und im täglichen Unterricht zukünftig begleiten. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema wird klar, dass die Förderung des Selbstkonzeptes für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Planung des Alltages und Lebens zentral und somit auch für das schulische Lernen von grösster Bedeutung ist. Die umfassende Auseinandersetzung mit der Theorie belegt, dass die Förderung des Selbstkonzeptes von grosser Bedeutung und heilpädagogischer Relevanz ist.

Der Einfluss der Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen auf das Selbstkonzept des Schülers ist enorm. Durch deren Haltung sowie der Gestaltung des Unterrichtes kann viel zur Stärkung des Selbstkonzeptes beigetragen und das Kind in seiner Entwicklung unterstützt werden, da die Bildung des Selbstkonzeptes besonders mit Bewertungen und Urteilen von Bezugspersonen zusammenhängt, wie dies in der Literatur aufgezeigt wird.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung (Bildung als Schlüssel zum Erfolg) wird ein solches Vorschultraining in Zukunft immer wichtiger werden. Somit ist es sinnvoll, ein Selbstkonzepttraining frühzeitig durchzuführen und stets daran weiter zu arbeiten.

Wie die Ergebnisse gezeigt haben, können insbesondere Kinder ausländischer Herkunft – die zwischen zwei Kulturen aufwachsen und sich nirgends so richtig dazugehörig fühlen – von einem solchen Förderprogramm profitieren.

Hierbei wird es immer wichtiger, auch die Eltern mit einzubeziehen, damit sie ebenfalls eine Vorstellung davon bekommen, wie wichtig es ist, das Selbstkonzept der Kinder zu stärken.

Wie aus der Entwicklungspsychologie (vgl. Mietzel, 2002, S.227) bekannt ist, gibt es speziell im Vorschulalter zahlreiche Möglichkeiten, um Erfahrungen zu sammeln. So können Eltern und Geschwistern sowie weitere Kontakte beim Spielen und anderen Tätigkeiten das Kind mehr über sich selbst erfahren lassen.

Wie bereits in der Theorie beschrieben, bezeichnet Hahne (2007) die Zeit von Geburt bis zum Schuleintritt – in Bezug auf das spätere Selbstkonzept – als eine überaus wichtige Phase (vgl. S. 54). Umso eher und umso mehr prägen sich die Ereignisse ein und das Selbstkonzept steigert sich dauerhaft.

Die vorliegende Entwicklungsarbeit bot den Schulischen Heilpädagoginnen die Möglichkeit neue theoretische Erkenntnisse zu erwerben und diese in der Praxis zu prüfen und zu evaluieren.

Die Arbeit zeigt auf, dass bereits kleine gezielte Änderungen im Unterricht grosse Effekte erzielen können. Dies ermutigt dazu sich stets neues Wissen anzueignen und in der Praxis weiterhin Entwicklungsprojekte anzustreben, um positive Veränderungen zu bewirken.

Die vorliegende Arbeit ermöglichte den Autorinnen eine persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung in der Rolle als Schulische Heilpädagoginnen.

11. Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Regensburg: Klinkhardt.
- Andreas, M. & Hirrle, J. (2003): *Eine Untersuchung von Einflussgrößen der Lernmotivation anhand von vier Theorien der Motivationspsychologie*. Norderstedt: GRIN.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. Auflage). Berlin: Erich Schmidt.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Internet: <http://www.verhalten.org/grundlagen/intrinsisch.html> [18.10.12].
- Bördlein, Ch. (2005) *Zerstört Verstärkung die «intrinsische Motivation?»*
Internet: <http://www.verhalten.org/grundlagen/intrinsisch.html> [5.11.2012].
- Branden, N. (2011). *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühles. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst*. 2. Auflage. München: Piper.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2009). Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sach- und Informationstexten. In: N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz: Bedingungen, Dimensionen, Funktionen*. (S. 150-173). Weinheim: Juventa.
- Csikszentmihalyi, M. (2008). *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. (14. Auflage). Stuttgart: Klett Cota.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute – Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Rieden: Julius Klinkhardt.
- Edelmann, W. (o.J.). *Intrinsische und extrinsische Motivation*.
Internet: <http://www.eduhi.at/dl/Motivation.pdf> [14.10.2012].
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzeptinventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. (2. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Epstein, S. (1984). Entwurf einer Integrativen Persönlichkeitstheorie. In S.-H. Filipp (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung*. (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Feather, N.T. (1962). The study of persistence, *Psychological Bulletin*, 59, (S. 94–115) 2.
- Feather, N.T. (1963). Persistence at a difficult task with alternative task of intermediate difficulty, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 66, (S. 604–609)
- Fend, H. (1997). *Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz. Aufbau und Verlust von Lernmotivation, Selbstachtung und Empathie*. (Band IV). Bern: Huber.
- Fengler, J. (1998). *Feedback geben*. Weinheim: Beltz.
- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7, 117–140.

- Filipp, S.-H. (1984). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzeptforschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorien. In S.-H. Filipp (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung*. (S.129-152). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Enzyklopädie.
- Friebertshäuser, B., Langer, A. & Prengel, A. (2012). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. (3., vollständige überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa.
- Gordon, T. (1997). *Familienkonferenz*. (23. Auflage). München: Heyne.
- Hafeneger, B. (2005). Beteiligung, Partizipation und bürgerschaftliches Engagement. In: B. Hafener, M. Jansen & T. Niebling (Hrsg.), *Kinder- und Jugendpartizipation. Im Spannungsfeld von Interessen und Akteuren*. Opladen: Budrich.
- Hahne, J. (2007). *Selbstwertgefühl in der Erziehung stärken. Welche Möglichkeiten bieten Elternkurse?*. Marburg: Tectum.
- Heckhausen, H. (1965). Leistungsmotivation. In H. Thoma (Ed.), *Handbuch der Psychologie* (Vol. II, S. 602–702). Göttingen: Hogrefe.
- Heckhausen, H. (1974). *Leistung und Chancengleichheit*. Göttingen: Hogrefe.
- Hellmich, F. (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im Grundschulalter – ein Überblick. In: F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 19–46). Stuttgart: Kohlhammer,.
- Hess, M. & Sturzbecher, D. (2005). Partizipation im Kindesalter. In: B. Hafener, M. Jansen & T. Niebling (Hrsg.), *Kinder- und Jugendpartizipation. Im Spannungsfeld von Interessen und Akteuren*. Opladen: Budrich
- Hössl, A. (2006). Strategien zwischen Anpassung und Verweigerung – Die Grundschule aus der Sicht der Kinder. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung* 1 (4), 481-495.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Heidelberg: Springer.
- Jerusalem, M. (1993). *Die Entwicklung von Selbstkonzepten und ihre Bedeutung für Motivationsprozesse im Lern- und Leistungsbereich*. Antrittsvorlesung, 23. Mai 1993.
Internet: <http://edoc.hu-berlin.de/documents/ovl/jerusalem-matthias/PDF/Jerusalem.pdf>
[18.12.12].
- Kazemi-Weisari, E. (1998). *Partizipation – Hier entscheiden Kinder mit*. Basel: Herder.
- Klein, G. (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kleinbeck, U. & Schmidt, K.-H. (1995). Die Wirkung von Zielsetzungen auf das Handeln. In J. Kuhl & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation, Volition und Handlung*. (S. 875-907). Göttingen: Hogrefe.

- Kluger, A.N. & DeNisi, A. (1996). The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory. *Psychological Bulletin*, 119(2), 254-284.
- Ko, C. (2005). *Die institutionelle Frühförderung in Deutschland und in Taiwan im Vergleich*. Julius-Maximilians-Universität Würzburg: Dissertation.
Internet: <http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2005/1416/pdf/Chiou-Shiue-gesamt2.pdf> [03.09.2012].
- Krampen, G. (2002). Persönlichkeits- und Selbstkonzeptentwicklung. In E. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. (S. 675–710). Weinheim: Beltz.
- Krapp, A. (1997). Selbstkonzept und Leistung – Dynamik ihres Zusammenspiels. In F.E. Weirner & A. Helmke (Hrsg.), *Entwicklung im Grundschulalter* (S. 325-339). Weinheim: Beltz PVU.
- Langer, I., Schulz v. Thun, W. & Tausch, R. (1974). *Verständlichkeit in Schule, Verwaltung, Politik und Wissenschaft*. München: Reinhardt.
- Laskowski, A. (2000). *Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzeptes*. Frankfurt/Main: Campus.
- Laux, L. & Weber, H. (1993). *Emotionsbewältigung und Selbstdarstellung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2000). *Qualitative Inhaltsanalyse*. In: Forum qualitative Sozialforschung, Volume 1, Nr. 2, 0600. Internet: https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/sozialwissenschaft/Quasus/Volltexte/2-00mayring_d_qualitativInhaltsanalyse.pdf [26.12.2012].
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1953). *The achievement motive*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Meixner, T. (2009). *Die freie, teilnehmende Beobachtung als Methode der qualitativen Sozialforschung*. Deutschland: Grin.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend*. Weinheim: Beltz.
- Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2006). Selbstkonzept. In D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 685-692). Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. Zürich: Lambertus.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts*. Aarau: Sauerländer.
- Myers, D. (2005). *Psychologie*. Heidelberg: Springer.

- Neigert, C. (2003): *Hochbegabung und Lernmotivation*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Peterander, F. (2003). Multivariate Diagnostik in der Frühförderung. *Kindheit und Entwicklung*, 12 (1), 24-34.
- Petermann, F. (1996). *Psychologie des Vertrauens*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2006). Zum Stellenwert sonderpädagogischer Förderdiagnostik. In: U. Petermann & F. Petermann, F. (Hrsg.), *Diagnostik sonderpädagogischen Förderbedarfs* (S. 11-16). Göttingen: Hogrefe.
- Reichenbach, C. (2010). *SKI – Selbstkonzeptinventar*. Fachtagung an der PH OÖ Linz am 14.10.2010. Internet: http://www.ph-ooe.at/fileadmin/old_fileadmin/fileadmin/user_upload/inklusivep/INFOS/REICHENBACH_Selbstkonzept.pdf [09.08.2012].
- Rheinberg, F. (1977). *Bezugsnormorientierung – Versuch einer Integration motivierungsbedeutender Lehrervariable*. In W. H. Tack (Ed.), *Bericht über den 30. Kongress der DgFPs* (S. 318–319). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. (1980). *Leistungsbewertung und Lernmotivation*. Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. (2000). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rheinberg, F. (2001). Bezugsnormen und schulische Leistungsbeurteilung. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessung in Schulen* (S. 59–71). Weinheim: Beltz.
- Rheinberg, F. & Engeser, S. (2007). *Motivation und motivationale Kompetenz*. Deutsche Vorversion (2007) von «Motive training and motivational competence». Oxford: University Press. Internet: <http://www.psych.unipotsdam.de/people/rheinberg/files/MotivFoerdMotivatKompetenz.pdf> [13.12.2012].
- Roth, G. (2001): *Fühlen, Denken, Handeln*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). *Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being*. *American Psychologist*, 55, 68–78.
- Schreiber, D., Kliewe, A. & Witt, K. (2008). *Es geht doch um die Kinder: Wenn Eltern und Schule gemeinsame Sache machen*. Internet: http://www.dkjs.de/uploads/tx_spdkjpublications/Arbeitshilfe_8.pdf [19.08.2012].
- Schulz von Thun F. (1981). *Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation*. Reinbek: Rowohlt Taschenbuchverlag.
- Schumann, R. (2008). «Ich schäme mich ja so!»: Eine wissenschaftliche Untersuchung zum Selbstkonzept von Schülern und Schülerinnen an der Sonderschule für Lernbehinderte. *Heilpädagogik Online*, 1/(2008), 83–92.
- Schuppener, S. (2005). *Selbstkonzept und Kreativität bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Seckinger, M. (2006). *Partizipation – ein zentrales Paradigma. Analysen und Berichte aus psychosozialen und medizinischen Handlungsfeldern*. Tübingen: DGVT.

Siebert, H. & Jäger, C. (2006): *Lernmotivation und Bildungsbeteiligung*. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Sohns, A (2000). Rechtliche Grundlagen der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 2. Internet: http://www.fh-nordhausen.de/uploads/media/1_Rechtl_Fruehfoerderung.pdf [13.12.2012].

Speck, O. (1989). Das gewandelte Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten in der Frühförderung. In: O. Speck & A. Warnke (Hrsg.), *Frühförderung mit den Eltern* (S. 13–20). München: E. Reinhardt.

Speck, O. (1999). *Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung - Ein heilpädagogisches Lehrbuch*. (9. überarb. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Thomas, M. (1989). *Zentralität und Selbstkonzept*. Bern: Verlag.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2003). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld*. München: E. Reinhardt.

Veroff, J. (1969). Social comparison and the development of achievement motivation. In C. P. Smith (Ed.), *Achievement-related motives in children* (S. 46–101). New York: Russel Sage Foundation.

Watzlawick, P., Bevan, J.H. & Jackson, D.D. (1996). *Menschliche Kommunikations -Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Huber.

Weiss, H. (1993). Kontinuität und Wandel in der Frühförderung. Zu Erfahrungen und Perspektiven der «frühen Hilfen». *Frühförderung interdisziplinär*, 12, 21–36.

Winterbottom, M. (1958). The relation of need for achievement to learning experience in independence and mastery. In J. W. Atkinson (Ed.), *Motives in fantasy, action and society* (S. 453–478). Princeton, NJ: Van Nostrand.

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.

11.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ein Strukturmodell des Selbstkonzeptes nach Hannover.....	S. 17
Abbildung 2: Beispiel eines hierarchischen Selbstkonzeptmodelles	S. 17
Abbildung 3: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes nach Eggert et al.....	S. 18
Abbildung 4: Das Selbstkonzept als dynamisches System nach Eggert et al.....	S. 19
Abbildung 5: Bezugsnormen zur Leistungsbewertung nach Rheinberg	S. 35
Abbildung 6: Intrinsische und extrinsische Motivation nach Edelman	S. 36
Abbildung 7: Ablaufmodell skalierender Strukturierung nach Mayring	S. 56

11.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Soziale und individuelle Bezugsnorm in idealtypischer Gegenüberstellung nach Rheinberg & Engeser	S. 31
Tabelle 2:	Versuchsdesign	S. 48
Tabelle 3:	Kategoriensystem für Interviewleitfragen und Fragebogen	S. 51–52
Tabelle 4:	Übersicht der Testgruppe	S. 52
Tabelle 5:	Kodierleitfaden.....	S. 59–61
Tabelle 6:	Kodierregeln / Definition	S. 63
Tabelle 7:	Übersicht über die erhaltenen Ergebnisse.....	S. 64
Tabelle 8:	Vergleich Selbstkonzept (Messpunkt 1 & 2).....	S. 66
Tabelle 9:	Vergleich Kinder (Messpunkt 1 & 2)	S. 68
Tabelle 10:	Vergleich Lehrperson (Messpunkt 1 & 2)	S. 69
Tabelle 11:	Vergleich Kind – Lehrperson (Messpunkt 1 & 2).....	S. 71
Tabelle 12:	Vergleich einzelner Kinder.....	S. 73

11.4 Grafikverzeichnis

Grafik 1:	Vergleich Selbstkonzept (Messpunkt 1 & 2).....	S. 67
Grafik 2:	Vergleich Kinder (Messpunkt 1 & 2)	S. 68
Grafik 3:	Vergleich Lehrperson (Messpunkt 1 & 2)	S. 69
Grafik 4:	Vergleich der Kategorien, Lehrpersonen (Fremdbild).....	S. 70
Grafik 5:	Vergleich Kind - Lehrperson (Messpunkt 1 & 2).....	S. 71–72
Grafik 6:	Vergleich der Kategorien – Kinder u. Lehrpersonen, Selbstbild und Fremdbild	S. 72
Grafik 7:	Vergleich einzelner Kinder (Messpunkt 1 & 2).....	S. 74

11.5 Bildverzeichnis

Titelbild: Design Thomas Jenni

11.6 Abkürzungsverzeichnis

BN	Bezugsnorm	Kap.	Kapitel
BNO	Bezugsnormorientierung	S.	Seite
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	s.	siehe
d.h.	das heisst	SGB	Sozialgesetzbuch
Ed(s).	Editor(s)	usw.	und so weiter
et al.	et alteri	vgl.	vergleiche
etc.	et cetera	zit.n.	Zitiert nach
ggf.	gegebenenfalls		
Hrsg.	Herausgeber		
i.e.	id est		

12. Anhang

Der Anhang befindet sich auf der beiliegenden CD. Sie enthält:

1. Leitfaden

- 1.1 Fragebogen Lehrperson
 - 1.1.1 Fragebogen Lehrperson vorher
 - 1.1.2 Fragebogen Lehrperson nachher
- 1.2 Interview Kinder
 - 1.2.1 Interviewleitfaden Kinder

2. Pädagogisierungsphase

- 2.1 Informationsbrief
- 2.2 Trainingsmanual Selbstkonzept
- 2.3 Beobachtungsbögen
- 2.4 Bilder zum Körperkonzept

3. Transkriptionen

- 3.1 transkribierte Interviews
 - 3.1.1 Messpunkt 1
 - 3.1.2 Messpunkt 2
- 3.2 Fragebögen
 - 3.2.1 Messpunkt 1
 - 3.2.2 Messpunkt 2

4. Gegenüberstellung der Fragen

- 4.1 Gegenüberstellung Messpunkt 1
- 4.2 Gegenüberstellung Messpunkt 2

5. Datenerhebung

- 5.1 Datenerhebung aller Daten

6. Datenanalyse

- 6.1 Fragen zur Auswertung
- 6.2 Darstellung der Daten
- 6.3 Resultate der Datenanalyse
- 6.4 Statistische Analyse
- 6.5 Diagramme

7. Zusammenfassende Betrachtung für einen weiteren Ausblick

8. Lebenslauf

- 8.1 Sabrina Reusser
- 8.2 Gül Kirez Barth